

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

İZMİR
KALKINMA
AJANSI

İZMİR İLİ KIRSAL VE KENTSEL ALANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ANALİZ ÇALIŞMASI

—
EKİM 2021

İZMİR İLİ KIRSAL VE KENTSEL ALANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ANALİZ ÇALIŞMASI

EKİM 2021, İZMİR

Yayın Sahibi

İzmir Kalkınma Ajansı
Megapol Çarşısı Kule, Halkapınar Mahallesi,
1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19
35170 Konak/İzmir
Tel : 0232 489 81 81
Faks : 0232 489 85 05
E-posta : info@izka.org.tr

Hazırlayan

eValue Danışmanlık Kentsel Çalışma Grubu

Katkıda Bulunan

Ekrem AYALP – İzmir Kalkınma Ajansı

Grafik Tasarım

Orçun ANDIÇ

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

İZMİR
KALKINMA
AJANSI

İZMİR İLİ
KIRSAL VE KENTSEL ALANLARININ
TESPİTİNE YÖNELİK ANALİZ
ÇALIŞMASI

e⁺VALUE
Danışmanlık LTD. ŞTİ.

İÇİNDEKİLER

HARİTALAR	4
GRAFİKLER	4
TABLolar	5
ŞEKİLLER	5
KISALTMALAR	7
TAKDİM	9
YÖNETİCİ ÖZETİ	11
GİRİŞ	12
BÖLÜM 1. KENT VE KIR	14
1.1. Dünya'da Kent ve Kır Tanımları	17
1.2. Kır-Kent Tanımlama Yöntemleri	19
1.2.1. Yöntem 1: Bütünleştirme yöntemi (aşağıdan yukarıya)	19
1.2.2. Yöntem 2: Ayırıştırma yöntemi (yukarıdan aşağıya)	19
1.2.3. Yöntem 3: Karma (hibrit) yöntem	19
1.2.4. Yenilikçi yaklaşımlar	20
1.3. Küresel Ortak Kent-Kır Tanımı	21
1.4. Şehirleşme Derecesi Yöntemi	25
1.5. Ülke Örnekleri	29
1.6. Bölüm Sonu Değerlendirme	30
BÖLÜM 2. TÜRKİYE'DE KENT VE KIR	32
2.1. Kent ve Kır Tanımları	34
2.2. Mevcut Durum	35
2.2.1. Literatürde Kentsel ve Kırsal Alan Tanımları	38
2.2.2. Yasal Zeminde Kent-Kır Tanımlamaları	39
2.2.3. Kent-Kır Tanımına Yönelik Diğer Analitik Çalışmalar	41
2.3. Yeni Bir Kent- Kır Tanımına Doğru	44
2.4. Yeni Tanım Çalışmalarına Yönelik Yaklaşım Önerisi	46
2.5. Bölüm Sonu Değerlendirme	47

BÖLÜM 3. İZMİR İLİ VE KENT-KIR MOZAIĞI	48
3.1. İzmir	49
3.1.1. İdari Yapılanma	49
3.1.2. Demografi	50
3.1.3. Sosyo-Ekonomik Durum	50
3.2. İzmir'e İlişkin Kır-Kent Çalışmaları	54
BÖLÜM 4. İZMİR İLİ KENTSEL VE KIRSAL ALANLARIN TESPİTİ	56
4.1. Yöntem	57
4.1.1. Tahmin Modelleri	57
4.1.2. Şehirleşme Oranının Hesaplanması	62
4.1.3. Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Alt Gruplara Ayrılması	62
4.2. Veri	63
4.2.1. Veri Yapısı	64
4.2.2. Analizde Kullanılan Veriler	65
4.2.3. Tanımlayıcı İstatistikler	73
BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER	74
5.1. Analiz Sonuçları	75
5.2. Çıkarımlar ve Politika Önerileri	85
İLÇE İLÇE İZMİR	89
KAYNAKÇA	127

HARİTALAR

HARİTA 1.	Köy-Belediye Nüfusuna Göre İllerin Şehirleşme Düzeyi (2019)	36
HARİTA 2.	20 Bin Nüfus Eşiğine Göre İllerin 2019 Yılı Şehirleşme Düzeyi	37
HARİTA 3.	İzmir İli İlçeleri SEGE Kademeleri	51
HARİTA 4.	İzmir YER-SİS Kentsel ve Kırsal Kademeleri	52
HARİTA 5.	Türkiye'deki İlçe Altı Yerleşim Türleri ve Mekânsal Dağılımı	65
HARİTA 6.	Türkiye'deki İnşa Edilmiş Alanlar	66
HARİTA 7.	İlçe Merkezleri	67
HARİTA 8.	İlçe Nüfusları	68
HARİTA 9.	İlçe Altı Yerleşimlerde (Köy-Mahalle-Belde Mahallesi) Nüfus	69
HARİTA 10.	İlçe SEGE Kademeleri	70
HARİTA 11.	Yerleşimlerin İlçe Merkezine Uzaklığı	71
HARİTA 12.	Alt Yerleşimlerdeki İnşa Edilmiş Alan Oranı	72
HARİTA 13.	İzmir'deki Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Mekânsal Dağılımı	80
HARİTA 14.	İzmir'deki Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Alt Kırınımları ve Mekânsal Dağılımı	81
HARİTA 15.	İzmir'in İlçelerinin Şehirleşme Düzeyine Göre Dağılımı	83

GRAFİKLER

GRAFİK 1.	Şehirleşme Oranlarının Değişimi	15
GRAFİK 2.	Türkiye'de Şehirleşme Düzeyi	35
GRAFİK 3.	İzmir İlçelerine Bağlı Mahalle Sayıları	49
GRAFİK 4.	İzmir YER-SİS Kırsal Hizmet Merkezleri Sayıları	53
GRAFİK 5.	Seçili İlçelerde Alt Yerleşimlerin Nüfus, İlçe Merkezine Uzaklık ve İnşa Edilmiş Alan Miktarı Bakımından Dağılımı	58
GRAFİK 6.	Karar Ağaçları Modelinde Değişken Ağırlıkları	76
GRAFİK 7.	Lojistik Regresyon Yöntemiyle ve TÜİK Tarafından Hesaplanan Şehirleşme Düzeylerinin Karşılaştırması	78
GRAFİK 8.	Karar Ağaçları Yöntemiyle ve TÜİK Tarafından Hesaplanan Şehirleşme Düzeylerinin Karşılaştırması	79
GRAFİK 9.	İzmir'deki Mahalle Türlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri	82
GRAFİK 10.	İzmir'deki Mahalle Türlerinin Şehir Tipolojilerine göre Dağılımı	84

TABLolar

TABLO 1.	Kent – Kır Ayrımı Literatüründen Bazı Çalışmalar	18
TABLO 2.	Kır-Kent Tanımına Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar	20
TABLO 3.	Literatürde Kırsal Yerleşim Tanımları	38
TABLO 4.	Türkiye’de Kent-Kır Tanımlarının Yasal Belgelerde Yeri	40
TABLO 5.	Türkiye’de Yapılan Diğer Analitik Çalışmalar	41
TABLO 6.	Yerleşim Yerleri Kademelerinin Nüfuslarının Karşılaştırılması	45
TABLO 7.	İzmir Yerleşim Kademeleri Nüfus Karşılaştırılması	50
TABLO 8.	İzmir İli İlçeleri SEGE Kademeleri	51
TABLO 9.	İzmir YER-SİS Kentsel Hizmet Kademeleri	52
TABLO 10.	Analizde kullanılan değişkenler	63
TABLO 11.	Çalışmada Baz Alınan Yerleşim Türleri ve Sayıları	64
TABLO 12.	Büyükşehir olmayan İllerdeki Alt Yerleşimlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler	73
TABLO 13.	İzmir’deki Alt Yerleşimlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler	73
TABLO 14.	Lojistik Regresyon Modeli Sonuçları	75
TABLO 15.	Lojistik Regresyon Yöntemine göre Tahmin Sonuçları	77
TABLO 16.	Karar Ağaçları Yöntemine göre Tahmin Sonuçları	77
TABLO 17.	İzmir’in İlçelerinde Kentsel-Kırsal Mahalle Dağılımı ve Şehirleşme Oranı	79

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1.	Kent – Kır Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi	24
ŞEKİL 2.	Şehirleşme Derecesi	25
ŞEKİL 3.	Şehirleşme Derecesine Göre Yerleşimler	26
ŞEKİL 4.	Örnek Ülke Uygulamaları	29
ŞEKİL 5.	Hipotetik Bir Karar Ağacı	61

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
ADNKS	Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AK	Avrupa Komisyonu
BM	Birleşmiş Milletler
CART	Sınıflama ve Regresyon Ağacı (Classification and Regression Tree)
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemleri
CORINE	Çevresel Bilginin Koordinasyonu Projesi (Coordination of Information on the Environment)
ÇŞB	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DİE	Devlet İstatistik Enstitüsü
DPT	Devlet Planlama Teşkilatı
EUROSTAT	Avrupa Komisyonu İstatistik Ofisi
FAO	Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
GSYİH	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
IMF	Uluslararası Para Fonu
MAKS	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi
OECD	Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OSB	Organize Sanayi Bölgesi
SEGE	Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi
SKA	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
STB	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
UAVT	Ulusal Adres Veri Tabanı
UN Habitat	Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı
UNSC	Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu
UNSD	Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi
vd	ve diğerleri

TAKDİM

İzmir Kalkınma Ajansı olarak 2021-2025 dönemi için vizyonumuzu, “Ürettiği bilgiler, geliştirdiği yöntemler ve hayata geçirdiği özgün ve yenilikçi dönüşüm programları ile bölgesel politika uygulamaları alanında örnek alınan, uluslararası bilinirliğe sahip bir kurum olmak”; misyonumuzu ise, “İzmir için yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde bilgi üretmek, öncü, özgün ve örnek (3Ö) projeler geliştirmek” şeklinde belirledik. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, çalışma nesnemiz olan İzmir’i, tüm yönleriyle anlamak ve anlamlandırmak için veriye dayalı çalışmalar yoluyla İzmir’in bilgisini üretmeye yoğunlaşmış durumdayız.

“İzmir İli Kırsal ve Kentsel Alanlarının Tespitine Yönelik Analiz Çalışması” isimli bu çalışmamız ile de bütünşehir düzenlemeleri sonrasında zemin kaybeden ancak “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” ile tekrar gündeme gelen kır-kent meselesini güncel gelişmeler ışığında veriye dayalı olarak İzmir özelinde bütün yönleriyle ele aldık.

Elde edilen sonuçlar, kır-kent ayrımının mekâna duyarlı politika geliştirme açısından önemini koruduğunu ve kent merkezi olarak sınıflandırılan ilçelerde dahi kırsal özellikler taşıyan yerleşim yerleri olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan, İzmir özelinde mahalleler bazında kır-kent bağlamında yapılan sınıflandırmanın, “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” uygulaması açısından da yol gösterici olabileceği değerlendirilmektedir.

Son olarak çalışmada emeği geçen Volkan İdris Sarı ve Ekrem Ayalp başta olmak üzere herkese teşekkür eder ve öncü niteliğe sahip olan bu çalışmamızın ilerleyen yıllarda elde edilecek yeni verilerle ve başta belediyeler olmak üzere paydaşlarımızın sağlayacağı katkılarla daha da geliştirileceğini ifade etmek isterim.

Dr. Mehmet YAVUZ

Genel Sekreter

İzmir Kalkınma Ajansı

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bugün dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo (Japonya) 37 milyonu aşkın bir nüfusa sahiptir. Birleşmiş Milletlerin verileri göre dünyada aralarında İstanbul'unda olduğu 32 şehrin nüfusu 10 milyondan fazladır. Nüfusu 5 milyonu geçen şehir sayısı ise 80'dir. Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek şehri ise kilometre kareye düşen 41 bin kişi ile Manila (Filipinler) olduğu hesaplanmaktadır. Bu rakamlar hızlı şehirleşmenin somut birer kanıtı olarak her gün daha da artmaktadır. Diğer bir ifadeyle bir yandan dünyada şehirlerde yaşayan toplam nüfus artarken, bu artışın büyük bir bölümü az sayıda metropolde yoğunlaşmaktadır.

Hızlı şehirleşme avantajların yanı sıra konut, sağlık, çevre, ulaşım ve altyapı sektörlerinde yarattığı sorunlar ile suç ve yoksulluk oranlarının artması gibi ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. Artan şehir nüfusları ve yarattığı baskılar, politika belirleyenlerin ve bilim insanlarının konuya ilgisini sürekli canlı tutmaktadır. Kırsal ve kentsel alanların hassas ve bilimsel bir şekilde tespit edilmesi ve bu alanlara yönelik politika kararlarının güncel ve doğru verilere dayanması giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. Bu çerçevede dünyada gerek uluslararası kuruluşlar tarafından gerekse bireysel olarak devletler tarafından şehirlerin ve kırsal alanların tanımlanması ve tespitine yönelik pek çok çalışma yürütülmektedir.

Türkiye'de ise 2012-2014 yılları arasında yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle özellikle büyükşehirlerde şehirleşme oranları ve kır-kent ayırımına ilişkin esaslar zedelenmiştir. Bu yeni duruma eşlik eden veri kısıtları da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin kır-kent belirleme çalışmalarında kullanılabilecek yeni bir metodoloji ihtiyacı net olarak açığa çıkmaktadır.

Bu çalışma söz konusu ihtiyaçtan hareketle dünyada kır-kent tanımlama çalışmalarında geliştirilen yeni yöntemleri inceleyerek ve bu yöntemleri ülkemizin özellikleri, koşulları ve kısıtları çerçevesinde uyarlayarak; Türkiye için yeni bir kır-kent tanımlama yöntemi önermektedir. Böylece, çalışmada önerilen ve Türkiye için özel olarak tasarlanan bu model, büyükşehirlerde kırsal ve kentsel alanları tanımlayarak önemli bir metodolojik boşluğu doldurmaktadır. Önerilen yöntem bir taraftan uluslararası çalışmalara en yakın yöntem ve verileri içermekte diğer yandan Türkiye'nin özelliklerini de yansıtmaktadır. İllere özgü karakteristiklerin kent-kır tanımlarına dahil edilebilmesi amacıyla idari sınırlar ve nüfusun yanı sıra nüfus yoğunluğunu, sosyo-ekonomik verileri ve işlevsel ilişkileri de göz önünde bulundurmaktadır. Bu haliyle önerilen yöntem ızgara

(grid) sistemli bir veri altyapısı oluşuncaya kadar elde ki veriler ile uygulanabilen ve yerel düzeyde kırsal ve kentsel politika kararlarına rehberlik yapabilen bilimsel bir analiz yöntemi olarak sunulmaktadır.

Çalışmada önerilen yöntem İzmir için uygulanarak ildeki tüm mahallelerin sınıflandırması gerçekleştirilmiştir. İzmir için TÜİK tarafından klasik yöntemlerle hesaplanan şehirleşme oranı **yüzde 100**'dür. Ancak Bayındır, Karaburun, Kiraz gibi kırsal ilçeleri düşünüldüğünde yüzde 100'lük bir şehirleşme oranının gerçeği yansıtmadığı rahatlıkla ifade edilebilir. Çalışma kapsamında **İzmir için hesaplanan yüzde 89**'luk şehirleşme oranı İzmir'i daha doğru yansıtabilmektedir. Yöntem 30 büyükşehirin tamamı için uygulandığında ise **Türkiye geneli şehirleşme oranı yüzde 77,3** olarak ölçülmüştür.

Çalışma sonucunda getirilen bir diğer yenilik de keskin kır-kent ayrımları yerine farklı özellikleri de ifade edebilen kademeli bir kır-kent tanımlamasının yapılmasıdır. Buna göre net bir şekilde kır veya kent şeklinde nitelemek yerine ilçeler, kırsal, geçiş, ağırlıklı kentsel ve tamamen kentsel bölge olarak dört gruba ayrılmıştır. Bu ayrıma göre Bayındır, Beydağ, Karaburun, Kınık ve Kiraz olmak üzere 5 ilçe **KIRSAL**; Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Foça, Urla, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Tire ve Çeşme olmak üzere 10 ilçe **GEÇİŞ**; Torbalı, Aliağa, Selçuk, Menemen, Güzelbahçe, Çiğli, Buca ve Bornova olmak üzere 8 ilçe **AĞIRLIKLI KENTSEL**; Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Balçova, Bayraklı, Gazıemir ve Narlıdere olmak üzere 7 ilçe **TAMAMEN KENTSEL** bölge olarak belirlenmiştir.

Aynı yaklaşım mahalleler için de izlenmiştir. Buna göre kentsel mahalleler, nüfus yoğunluğuna göre yoğun ve seyrek; kırsal mahalleler ise ilçe merkezine uzaklığı göre yakın ve uzak olarak sınıflandırılmıştır. Bu yaklaşım politika belirleme ve uygulama süreçleri için önemli katkılar sağlayabilecektir. Çalışmanın son bölümünde her bir ilçe için bir bilgi sayfası oluşturularak, o ilçeyle ilişkin temel istatistikler ve mahallelerin dağılımı sunulmaktadır.

İzmir için yapılan bu çalışmanın önemli bir katkısı da bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yol gösterici nitelikte olmasını temin etmek amacıyla kapsamlı bir şekilde ele alınması ve derin bir kaynakçayı okuyucuya sağlamasıdır. Bu çerçevede genel literatür bilgisinin yanı sıra gerek dünyada gerekse ülkemizde bugüne kadar yapılmış çalışmalar tek tek incelenerek raporda özetlenmektedir. Ayrıca bu konuda kullanılabilecek mevcut veri tabanları ve bu tabanlara ulaşım için bağlantı adresleri de sunulmaktadır.

GİRİŞ

Sanayi devrimleri, bilim, kültür ve sanatta yaşanan gelişmeler ve şehirlerin insanlara sunduğu fırsatlar uzun yıllardır süregelen kent-kır mozaiğini bozarak günümüzde hızla artan şehirleşme trendine dönüşmüştür. Bu durumun bir sonucu olarak günümüzde nüfusu 20 milyonu aşan şehirlere rastlamak olağan hale gelmiştir. Söz konusu mega kentlerin yanı sıra görece daha küçük şehirlerin de nüfusu artmaya ve yeni şehirler oluşmaya devam etmektedir.

Hızlı şehirleşme sürecinin sağladığı imkanlar kadar beraberinde getirdiği sorunlar, bu alanın araştırmacılar ve politika belirleyiciler için önemini artırmaktadır. Bugün dünyada uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere, akademisyenlerden teknisyenlere kadar birçok farklı aktör konuyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarda kentsel ve kırsal alanları daha doğru belirleyebilmek üzere farklı metodolojiler geliştirilmekte ve önerilmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’de özellikle 2012-2014 yılları arasında yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle kırsal ve kentsel alanları ayırabilecek belirleyiciler zarar görmüş ve şehirleşme oranları yapay olarak artmıştır. Dolayısıyla yerel düzeyde politikalar belirleyebilmek için gerekli mekânsal perspektif kaybolmuş, etkin ve verimli politika belirleme süreçleri yara almıştır.

İzmir İli Kentsel ve Kırsal Alan Analiz Raporu, dünyada kır-kent tanımlamaları için geliştirilen yeni ve bilimsel yöntemleri, Türkiye’nin kendi yerel dokusu, özellikleri ve imkanları çerçevesinde değerlendirerek olabilecek en uygun kent ve kır belirleme yöntemini öne sürme amacıyla hazırlanmıştır. Belirtildiği gibi bu konuda çok farklı yöntemler önerilmekte ve kullanılmaktadır. Ancak Türkiye şartlarında özellikle de veri kısıtı altında bu yöntemlerin önemli bir bölümü kullanım olanağını yitirmektedir. Özetle bu rapor, mevcut araç ve yöntemler ile elde bulunan veri ve imkanları harmanlayarak Türkiye’de ilk kez bir mahalleyi kır veya kent olarak tanımlayan öncü bir çalışmadır.

Raporun bir diğer amacı bu alanda ileride gerçekleştirilecek çalışmalara ışık tutabilmektir. Bu nedenle çalışmanın literatür bölümü oldukça detaylı kaleme alınmış, dünyada güncel çalışmalara ilişkin özet bilgiler ve derin bir kaynakça sunulmuştur. Böylece hazırlanacak çalışmalar için bir mihenk taşı görevi üstlenebilecektir.

Bu amaçlara ulaşmak üzere raporda öncelikle dünyada kent ve kır belirleme çalışmalarına ilişkin yürütülen güncel çalışmalar özetlenmiştir. Literatürde yer alan tanımlama yöntemleri ve son yıllarda geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar açıklanmıştır. Bunların içerisinde bu alanda önemli bir çalışma olan şehirleşme derecesine ilişkin detaylı bilgi sunulmuş ve son olarak farklı ülkelerden örneklerle değinilmiştir. Dünyada yürütülen tüm bu çalışmalar bize ideal yöntemle ilişkin ipuçları sunmaktadır.

İkinci bölümde ise Türkiye’de mevcut durum detaylı olarak ele alınmıştır. Bu bölümde Türkiye’de kent-kır tanımlama çabasıyla kaleme alınan akademik ve analitik çalışmalar özetlenmiş, ayrıca yasal zeminde gerçekleşen değişikliklerin kentsel ve kırsal alan tanımlarını nasıl etkilediği grafik ve haritalarla gözler önüne serilmiştir. Türkiye’de bu alanda yaşanan gelişmeler, gelinen noktada yeni bir kır-kent tanımına ve bu tanımlamaya esas olacak bir metodolojiye olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmaların önündeki temel engel veri kısıtıdır. Dolayısıyla dünya uygulamalarından çıkarılan ideal yöntemi uygulama imkânı ortadan kalkmaktadır. Türkiye bölümünde açıklanan bilgiler ışığında ve mevcut durum kısıtları altında çalışmada yeni bir metodoloji önerilmektedir.

İzleyen bölümde analizin uygulanacağı il olan İzmir’e ilişkin özet bilgiler sunulmuştur. Sunulan bu bilgiler analiz için aydınlatıcı rol üstlenmektedir. Bu bilgiler, İzmir’i anlama ve genel olarak Türkiye içerisindeki konumunu tespit etme olanağı sunmaktadır. Son olarak daha önce İzmir ili için yapılan kır-kent çalışmalarına yer verilmiştir.

Birinci bölümde sunulan ideal yöntem ve ikinci bölümde açıklanan kısıtlar çerçevesinde çalışmada bilimsel bir analiz yöntemi ortaya konmaktadır. Dördüncü bölümde bu yöntem ve kullanılan verilerin detayları sunulmuştur. Temel olarak bir sınıflandırma problemi olan kırsal ve kentsel alan belirleme sorunu için lojistik regresyon ve karar ağaçları modelleri birlikte kullanılmıştır. İki yöntemle ilişkin detaylı bilginin yanı sıra çalışmada kullanılan şehirleşme oranı formülü ve mahalle türünü tespit ederken kullanılan sistematik açıklanmıştır. Çalışmada kır-kent çalışmalarında sıklıkla kullanılan nüfus, uzaklık ve inşa edilmiş alan gibi verilerin yanı sıra bölgelerin sosyo-ekonomik özelliklerini dahil edebilmek için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verileri

de kullanılmıştır. İzleyen alt bölümde ise kullanılan bu verilere ilişkin açıklamalar ve tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur.

Son bölümde ise analize ilişkin sonuçlar ve bu sonuçlardan elde edilen çıkarımlara yer verilmiştir. Açıkça ifade edilebilir ki analiz, yüzde 96,7'lik başarı oranıyla gerçek duruma çok yakın bir tahmin yapmaktadır. Bu bölümde analizlere ilişkin tüm çıktılar, değişkenlerin açıklama güçleri ve önem dereceleri ile hesaplanan şehirleşme oranları sunulmuştur. Ayrıca bazı politika önerilerine de yer verilmiştir. Son olarak bu bölümde İzmir'in tüm ilçeleri için birer bilgi grafiği hazırlanarak, ilçelerin özellikleri, tipolojileri, bazı istatistikî değerleri ve ilçelerde bulunan mahallelerin tipolojileri sunulmuştur.

BÖLÜM 1.

KENT VE KIR

Küresel ölçekte en önemli dönüşümlerden birisi de kentleşme sürecidir. Hemen tüm dünyada yeni mekânlar kentleşirken mevcut kentler de büyümektedir. Birleşmiş Milletlerin ülkelerin kendi kent tanımlarını dikkate alarak yaptığı hesaplama göre kentsel alanlarda yaşayanların oranı yüzde 55 düzeyinin üzerine çıkmıştır.

Bu eğilimi hızlı şehirleşme istatistiklerinde de kendini göstermektedir. Grafik 1'de sunulan dünyada şehirleşme oranının yıllar itibarıyla değişimine bakıldığında, hızlı şehirleşmenin devam ettiği açıkça görülmektedir. 1950 yılında dünya nüfusunun ancak yüzde 30'u şehirlerde yaşarken bu oran günümüzde yüzde 56

düzeyine yükselmiştir. Bir başka deyişle, 2000'li yılların başından itibaren şehirlerde yaşayanların sayısı kırsal alanda yaşayanların sayısını geçmiştir. Aynı oran, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 82 düzeyindedir. Şehirleşme oranının 2050 yılında dünya genelinde yüzde 68, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 88 düzeyine ulaşması beklenmektedir. Dolayısıyla, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşaması beklenmektedir. Ayrıca, BM tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre kırsal alanda yaşayan nüfusun oransal olarak azalması yanında, kır nüfusunun 2025 yılından itibaren rakamsal olarak da azalmaya başlayacağı tahmin edilmektedir (United Nations, 2012: 127).

GRAFİK 1. Şehirleşme Oranlarının Değişimi

Dinamik bir süreç olan şehirleşmenin geldiği bu boyut bekleneceği üzere birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bir tarafta şehirlerin üstlendiği rollerin ve karşılaştığı sorunların farklılaşmasına yol açmaktadır. Şehirleşmenin ilk aşamalarında kırdan kente göçün yönetilmesi ve şehirlerin bu göçü taşıyabilmesini amaçlayan politika müdahaleleri için nüfus büyüklüğüne dayalı kent-kır ayrımı önemliyken; günümüz şehirlerinin sorunlarının etkin bir şekilde çözümü ve şehirleşmenin yönetilebilmesi için nüfus büyüklüğünün ötesinde yoğunluk ve işleve bağlı tanımların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Gökyurt vd., 2015). Diğer taraftan kentsel alanların sürekli olarak büyümesi iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve diğer küresel risklerle birlikte daha önemli ve büyük çaplı sorunlara neden olmaktadır. Aynı zamanda kırsal alanlar üzerinde baskı kurulması, tarımsal üretim alanlarının daralması ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi gibi ilave sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Tüm bu sorunların yanı sıra bu dinamik süreçle ortaya çıkan önemli bir konu da kırsal ve kentsel alanların özelliklerinin ve dolayısıyla tanımlarının değişmesidir. Politika belirleyiciler ve uygulayıcılar için mekânın özelliklerinin iyi anlaşılması elzem olduğundan bu konu gerek akademik araştırmalarda gerek uluslararası kuruluşların gündeminde gerekse ulusal çalışmalarda giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede bu bölümde kırsal ve kentsel alanların

tanımlanmasına yönelik çalışmalar özetlenerek, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek ulusal ve yerel çalışmalara yönelik yaklaşım alternatifleri ve yöntem seçenekleri üretilmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle dünyada kent ve kır tanımlama çalışmaları ile ilgili genel bilgi sunulmuştur. Ülkelerin geliştirdiği farklı yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin eleştiriler bu kısımda özetlenmiştir. Daha sonra literatürde yer alan kent ve kır tanımlama yöntemleri açıklanmıştır. Ülkelerin bireysel olarak yürüttüğü araştırmaların yanı sıra uluslararası kuruluşlar da bu alanda çalışmalar yaparak küresel düzeyde tanımlar geliştirme uğraşı vermektedir. Bu çalışmaların gelişimi inceleyerek, son dönemde küresel ölçekte en çok kabul gören şehirleşme derecesi yöntemi detaylı olarak aktarılmıştır. Son olarak hem ulusal hem de küresel kent tanımı çabalarına yönelik yaklaşım farklılıklarını ortaya koyacak şekilde ülke uygulamalarından örnekler sunulmuştur. Bu bölüm ele alınırken özellikle küresel ölçekte geliştirilen tanımların açmazları ve bunlara karşılık geliştirilen çözüm önerilerinden hareketle mevcut kentsel ve kırsal alan tanımlama sorununa yeni bir bakış açısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ayrıca yeni çalışmalara ışık tutması ve gelecekte oluşturulması öngörülen entegre veri altyapılarını yönlendirmesi bakımından zengin bir kaynakça ile kentsel ve kırsal alan tespitine yönelik küresel veri platformlarına ait linkler paylaşılmıştır.

1.1. Dünya'da Kent ve Kır Tanımları

Hızlı şehirleşme süreci ve beraberinde getirdiği sorunları iyileştirmek üzere geliştirilecek etkili politikaların belirlenebilmesi için kent ve kır alanlarının hassas bir şekilde tanımlanması bir ön koşuldur. Bu tanımlara duyulan ihtiyaç konusunda bir fikir birliği olduğu ifade edilebilir. Ancak aynı birlik tanımlar konusunda söz konusu değildir. Öyle ki hemen hemen her ülkenin kendi geliştirdiği bir tanım bulunmaktadır ve bu tanımlar çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak ülkelerin geliştirdiği kent/kır tanımları incelendiğinde idari, ekonomik, nüfus eşiği/yoğunluğu ve kentsel işlevler gibi kriterlere dayalı ayrımların kullanıldığı görülmektedir. Bu kriterler tek tek kullanıldığı gibi bunların ikisinin, üçünün veya dördünün birlikte kullanıldığı ülke örnekleri de bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse Japonya'da kentsel alanlar (shi), nüfusu 50.000'den fazla olan, yapıların yüzde 60'ından fazlası ana yerleşim alanında bulunan ve nüfusun yüzde 60'ından fazlası imalat, ticaret veya diğer kentsel faaliyetlerle uğraşan yerleşim olarak ifade edilmiştir.

Ülkeler tarafından yapılan tanımların dağılımı incelendiğinde en sık karşılaşılan ayrıştırma yönteminin idari sınırlara bağlı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Ancak bu temel tanımlama yaklaşımı, kentsel yoğunluk, kentsel işlev ve sosyo-ekonomik işlevleri göz ardı etmektedir. Bununla birlikte son dönemdeki eğilime bakıldığında ülkelerin kent tanımlarında giderek daha bütüncül bir metot geliştirdiği ve salt nüfus eşiği/yoğunluğu ile idari statü üzerinden yapılan tanımları terk ettiği görülmektedir. Ülkeler kullandıkları kriter sayısını artırarak ya da kentsel karakteristiği yansıtan verileri sürece daha fazla dahil ederek tanımlama çalışmalarını iyileştirmektedir. (Sarı ve diğerleri, 2019).

Buradaki en önemli sorunlardan birisi küresel ölçekte ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı ortak bir kent/kır tanımı bulunmaması ve her ülkenin kendine özgü bir tanım ve sınıflandırma çalışması yürütmesidir. Bu doğrultuda, ülkeler nüfus büyüklükleri, nüfus yoğunlukları, yerleşme desenleri ile veri altyapılarını dikkate alarak kent/kır tanımlarına karar vermektedir (Buettner, 2015). Bu durum farklı ülkelerin kentleşme oranlarının birbirleri ile karşılaştırılabilirliğini zayıflatmaktadır. Bunun sonucu olarak bireysel devletlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar da bu konuya ilgi göstermiş ve kent-kır tanımlarını ortaya koymak üzere bazı çalışmalar yürütmüştür. Bu konuda çalışmalar yürüten öncü uluslararası kuruluşlardan biri Birleşmiş Milletler (BM)'dir. Esasen BM, ülkelerin kendi tanımlarını kullanarak küresel ölçekte konsolide bir kentleşme oranı ilan etmiştir. BM, Dünya Kentleşme Beklentileri Raporlarında ülkelerin kendi tanımlarıyla geliştirdikleri kentleşme oranları üzerinden küresel kentleşme oranlarını hesaplamaktadır (United Nations, 2002; United Nations, 2004; United Nations, 2006; United Nations, 2012; United Nations, 2015). Ancak bu genel oranlara ve geçerliliğine ilişkin literatürde birçok eleştirel çalışma bulunmaktadır (Bocquier, 2005; Cohen, 2006). Bu alanda çalışan araştırmacılar, ülkelerin ağırlıklı olarak idari sınırları esas alarak geliştirdikleri tanımların, kentsel ve kırsal alanların ayrı ayrı niteliklerini ve bu alanlar arasındaki etkileşim ve devamlılığını yansıtmadığını belirtmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalara ilişkin özet bilgiler Tablo 1'de sunulmuştur.

TABLO 1. Kent – Kırsal Ayrımı Literatüründen Bazı Çalışmalar

Yıl	Yazar(lar)	Ülke	Yöntem	Kapsam/Sonuç
2001	Plessis ve diğerleri	Kanada	Çoklu	Kanada için farklı kırsal tanımları ele alınmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta tek bir kriter kullanarak kent/kırsal tanımının yapılmasının uygun olmayacağı, özellikle politika belirleyicileri için birkaç tanım türünün birleştirilerek kullanılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.
2007	Pizzoli ve Gong	İtalya ve Çin	Ekonometrik Analizler	Nüfus yoğunluğunun, kent ve kırsal ayrımı için tek başına yeterli bir kriter olmadığı savunulmuş, bunu destekleyecek farklı sosyo-ekonomik (tarımsal ve ekonomik odaklanma düzeyi, insan kaynakları ve kabiliyetleri, arazi kullanımı ve sosyal hayatın mekânsal dağılımı) göstergelerin kullanılması önerilmiştir.
2008	Copus ve diğerleri		İki Aşamalı Sınıflandırma	İki aşamalı bir sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Birinci aşamada OECD'nin hâlihazırda kullandığı kent/kırsal tipolojisinin, ikinci aşamada ise temel bazı tipoloji başlıkları altında çeşitli sosyo-ekonomik göstergelerin kullanılması önerilmiştir.
2009	Jonard ve diğerleri		Arazi Örtüsü Endeksleri	Kırsal alan tanımı için mevcut OECD tanımına ilave olarak yakınlık ve arazi örtüsü endekslerinin eklenmesi önerilmiştir. Bu ekleme ile oluşturulan tipolojinin kırsal alanların tanımlanmasında OECD tipolojisinden daha etkili olduğu savunulmuştur.
2010	Perlin	Çekya	-----	Sadece idari sınırlar ve nüfus yoğunluğu kriterleri ile kırsal ve kentsel belediyelerin birbirinden ayrılmasının yeterli olmadığı; yerleşmenin bölge içindeki önemi, morfolojik yapısı, sosyo-ekonomik göstergeler ile doğal yapı gibi ölçütlerin ilave kriterler olarak kullanılabilmesi belirtilmiştir.
2019	Corbane ve diğerleri	Küresel	Uydu Verisi Analizi	40 yıllık Landsat uydu veri arşivi kullanılarak küresel ölçekte yerleşimlerin gelişme eğilimleri tespit edilmiş ve buna bağlı olarak kentsel ve kırsal alan tasvirleri yapılmıştır.
2021	Melchiorri ve diğerleri	Kolombiya	AK-OECD-FAO Metodolojisi	Avrupa Komisyonu, FAO ve OECD tarafından ortaklaşa geliştirilen "Şehirleşme Derecesinin Uygulanması" yöntemi kullanılarak Kolombiya için örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu raporda sunulan yöntemlere ve uygulama çerçevesine yönelik pratik çıkarımlar yapılmaktadır.

Kaynak: Sarı ve diğerleri (2019)'dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

1.2. Kır-Kent Tanımlama Yöntemleri

Kır ve kent sınıflandırmasında yalnızca idari statü veya nüfus kriterinin kullanılmasının yetersizliği, araştırmacıları daha kapsamlı yöntemlerin geliştirilmesine yönlendirmiştir. Nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olarak yine değerlendirmelerde kullanılmış, ancak buna erişilebilirlik ve giderek artan bir şekilde arazi kullanım özellikleri eklenmiştir (Cantarino vd., 2012). Ayrıca sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine dair göstergelerin, kent tanımı çalışmalarında ikinci bir kategori olarak (Copus vd., 2008) veya diğer göstergelere dahil edilerek (Pizzoli ve Gong, 2007) kullanılması konusunda da literatürde çeşitli çalışmalara rastlamak mümkündür.

Genel olarak, kırsal ve kentsel alanların belirlenmesinde üç temel yöntem kullanılmaktadır (UN Statistical Commission, 2020). Bu yöntemlere ek olarak son dönemde yeni yaklaşımlar da geliştirilmiştir.

1.2.1. Yöntem 1: Bütünleştirme yöntemi (aşağıdan yukarıya)

Uydu ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojilerindeki gelişmelere ve veri işleme altyapısındaki ilerlemelere bağlı olarak giderek daha fazla ulusal istatistik otoritesi çok daha küçük alanlar için istatistik üretme becerisi geliştirmeye başlamıştır. Bu çerçevede birçok istatistik kurumu, artık idari sınırlardan bağımsız olarak adresler veya binalar gibi coğrafi kodlu veri toplama noktalarına dayalı veriler toplamaktadır. Literatürde "aşağıdan yukarıya" yöntem olarak adlandırılan bu yöntemde nüfus verileri, coğrafi olarak kodlanmış bina ve/veya adres kayıtları ve koordinatları referans alınarak toplanmaktadır. Daha sonra bu nokta tabanlı nüfus verileri ve buna bağlı sosyo-ekonomik veriler kare ızgara hücreleri ya da idari sınırlar bazında toplanarak bütünleştirilmektedir.

1.2.2. Yöntem 2: Ayırıştırma yöntemi (yukarıdan aşağıya)

Ayırıştırma yöntemi, idari birimler bazında toplanmış nüfus istatistikleri ile yardımcı mekânsal verilerin (örn. yapılı yüzeyler, arazi örtüsü) birlikte kullanılmasıdır. İdari sınırlar içerisinde belirli bir mekânsal birimin (örneğin ilçe sınırları) nüfusu, uydu görüntüleri ile elde edilen arazi kullanım örüntüsü ya da binaların dağılımı kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Burada üst ölçekte bilinen nüfus verisi ayırıştırma yöntemiyle alt ölçekte bilinmeyen nüfus verilerinin tahmininde kullanılmaktadır. Ancak uydu görüntüleri ya da uzaktan algılama verileri ile yapılan tahminlerde çeşitli yanılgılar olması beklenen bir sonuçtur. Uydu görüntüsünden elde edilen verilerle binaların gerçek yüksekliği, işlevi ve kapladıkları alan kesin olarak belirlenemez, bu nedenle de yapılan tahminlerde sapmalar olabilecektir. Bununla birlikte "yukarıdan aşağıya" yöntem, veri kısıtları altında etkin araştırma sonuçları elde edilmesine imkân sağlamaktadır.

1.2.3. Yöntem 3: Karma (hibrit) yöntem

Hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya yaklaşımların birtakım avantajları ve dezavantajları vardır. Yukarıdan aşağıya yaklaşımla, şehirler ve ülkeler arası istatistiklerin karşılaştırılmasını kolaylaştıran eşik değerler kullanılabilir. Aşağıdan yukarıya yaklaşımlarda bu eşik değerler olmamasına rağmen, detaylı bilgiler üzerinde inceleme yapılması kolaylaşmaktadır. Bu nedenle, birçok araştırmacı her iki yaklaşımı birlikte kullanan karma yaklaşımları önermektedir. Karma yöntem birleştirme ve ayırıştırma tekniklerinin birlikte kullanılmasına dayanmaktadır. Bu yöntem, verilerde kesinlik ile erişilebilirlik ve kullanılabilirlik arasında bir denge sağlamaya çalışmaktadır. Hibrit çözümler; coğrafi ve idari kayıtlar ile istatistiksel verilerin optimum şekilde birleştirilerek, istatistiksel göstergelerin coğrafi olarak kodlanarak kullanılmasına imkân tanımaktadır.

1.2.4. Yenilikçi yaklaşımlar

Son dönemde ülkelerin kent tanımları arasındaki farklılıklardan ve yerleşme desenindeki çeşitlilikten kaynaklanan sorunları aşmak üzere uydu verileri ile uzaktan algılama teknikleri kullanılarak ortak küresel

kentleşme hesapları ve kentsel izleme yöntemleri geliştirmeye dönük çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan yenilikçi yaklaşımlara ilişkin özet bilgiler Tablo 2'de verilmiştir.

TABLO 2. Kır-Kent Tanımına Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar

İşe gidip gelme tabanlı kentsel alan tanımlama

OECD, 2012; Duranton, 2015

Bu yaklaşım, kentsel alanları entegre bir yerel işgücü piyasası olarak tanımlar. Bu işlevsel yaklaşım, çoğunlukla ekonomistler tarafından tercih edilir ve işgücü anketi verilerine dayalı yığılmaları inceler. Bu yaklaşımda önce kentsel yığılmalar belirlenir, ardından bu merkezlerin herhangi birinde yaşayanların belirli bir oranının üstündekiler diğer merkeze çalışmak üzere günlük olarak seyahat ediyorsa bu merkezler birleştirilir. Örneğin iki bölge arasındaki işe gidip geliş akışları her iki yönde eşik değerin üzerindeyse, görece küçük bölge daha büyük olana eklenerek bölgeler birleştirilir.

Yığılma endeksi

Uchida ve Nelson, 2009; World Bank and IMF, 2013; Ellis and Roberts, 2016

İlk olarak Dünya Bankası'nın 2009 Dünya Kalkınma Raporu için geliştirildi ve o zamandan bugüne, Dünya Bankası ve IMF'in çeşitli raporlarında kullanıldı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için günlük seyahat akımlarına ilişkin veri olmaması nedeniyle, endeks hesabında kentsel alanların kapsamını belirli kabullerle ele alan tahmini seyahat süreleri kullanılır. Bu yöntemde kentsel çekirdeklerin belirlenmesi sürecinde ise yerleşmelerin idari sınırlar itibarıyla nüfus verileri yerine küresel olarak hesaplanmış ızgara nüfus verileri kullanılır.

Küme algoritması

Dijkstra ve Poelman, 2014; Dijkstra ve diğerleri, 2019

Kentsel alanları, yoğun bir nüfus kümesi olarak tanımlar. Başlangıçta AB ülkeleri düşünülerek geliştirilen bu yöntem daha sonra küresel olarak uygulandı. Bu algoritma "şehirleşme derecesi" yaklaşımının temelini oluşturur. Alternatif yaklaşımlara kıyasla veri gereksinimlerinin az olması bu algoritmayı küresel ölçekte öne çıkarır ve diğer kuruluşların da ilgisini üzerine çeker. Bu yöntem Mart 2020'de Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından kentsel alanların uluslararası karşılaştırmalarının yapılması için geçerli bir yöntem olarak onaylandı.

Gece ışıkları verilerinden eşik değerin belirlenmesi

Imhoff ve diğerleri, 1997; Sutton, 2003; Small, Pozzi ve Elvidge, 2005

Kentsel yerleşimleri tanımlamak için gece ışıkları verilerinin kullanımı uzaktan algılama literatürüne dayanır. Modelde tespit edilen parlaklık düzeyi belirli bir eşik değerin üstünde olan yerleşmeler kentsel alan ya da metropol olarak tanımlanır. Bu yöntem yakın zamanda birçok çalışmaya kaynak olmuştur. Bu veriler savunma hizmetleri, meteoroloji tahminleri, maden arama amaçları için kullanılan çeşitli uydu ve sensörlerden gelir. Belirli kabuller üzerinden yapılan tahminlere dayalı olarak kentsel alanlar belirlenir. Bununla birlikte kullanılan yöntemle ilgili olarak bazı hata türleri yapılan güncel çalışmalarla giderilerek model kalibre edilir. Ayrıca, uydu teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak çalışmaların hassasiyeti artmaktadır.

1.3. Küresel Ortak Kent-Kır Tanımı

Daha önce ifade edildiği gibi, ülkeler tarafından geliştirilen ve BM tarafından da kullanılan model akademik çalışmalarda eleştirilmiş ve yazında yeni yöntem arayışları devam etmiştir. Diğer yandan yine belirtildiği gibi önemine binaen uluslararası kuruluşlar da konuya ilgi göstermekte ve bu alanda çalışmalar

yürütmektedir. Bu konuya olan ilginin bir diğer nedeni özellikle BM tarafından geliştirilen ve takip edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) yerelleştirilmesi sürecinde kır-kent tanımlarının özel bir öneme sahip olmasıdır. Bu konuya ilişkin olarak Kutu 1'de detaylı açıklama yer almaktadır.

KUTU 1. Kent-Kır Tanımının SKA'ların Yerelleştirilmesinde Rolü ve Önemi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM'nin yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için ortaya koyduğu evrensel eylem çağrısıdır. SKA'nın izlenmesi ve değerlendirilmesi için iki yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlardan ilki yukarıdan aşağıya veri toplama yöntemi olup genel amaç ve hedeflere ilişkin makro analizler amaçlanmaktadır. İkincisi ise aşağıdan yukarıya raporlamadır. İkinci yaklaşımda mikro sonuçlar takip edilerek derinlemesine analizler yapılması hedeflenmektedir.

Küresel hedeflere ulaşılması bakımından yukarıdan aşağıya raporlama araçları kullanılabilecekken, bu hedeflerin yerelde karşılama düzeyini incelemek için ise aşağıdan yukarıya veri toplama süreçlerinden yararlanılmaktadır. Her ne kadar küresel hedefler için ulusal raporlamalar kritik bir öneme sahip olsa da sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yerel düzeyde uygulamaların takibi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ulus-altı düzeylerde bölgesel düzeyden başlayarak yerel hatta mahalle düzeyine inen izleme ve takip süreçleri kullanılmalıdır.

Küresel hedeflerin izlenebilmesi için belirlenen göstergelerin yerel düzeye uyarlanması, veri toplama sistemlerinin yerel farklılıkları yansıtacak şekilde kalibre edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede küresel düzeyden başlayarak ulus-üstü bölgeler, ulusal düzey, ulus-altı bölgeler, yerel ve mahalli izleme altyapılarının ayrı ayrı tesisi önemlidir. Bu akışa bir örnek vermek gerekirse her yıl BM tarafından küresel hedefler bazında ülke performanslarının karşılaştırıldığı

raporlar yayımlanmaktadır (BM, 2021). Bunlara ek olarak farklı ülke grupları ya da kıta/bölgeler için daha detaylı bölgesel analiz raporları paylaşılmaktadır (BM, 2020). Diğer yandan, ulusal düzeydeki bu verileri bölge (OECD, 2020b) ve şehir bazında inceleyen çalışmalarda yerel farklılıklar dikkate alınarak daha detaylı analizler yapılmaktadır. Örneğin, bir sürdürülebilir kalkınma girişimi tarafından hazırlanan raporda 45 Avrupa şehrine ilişkin karşılaştırmalı SKA raporlaması yapılmaktadır (Brabant Center for Sustainable Development, 2020). Bunun yanında Avrupa'daki birçok ülke kendi şehirleri için SKA'ları yerelleştirerek özgün analizler ortaya koymaktadır. İspanya (REDS, 2018) ve İtalya (Cavalli ve Farnia, 2018) örneklerinde olduğu gibi bu analizler tüm SKA'ları raporlamak yerine kendi hedef ve stratejilerine göre seçilmiş göstergeleri öne çıkarmaktadır.

SKA'ların yerelleştirilmesi çabaları bu düzeyde kalmamaktadır. Zira, sürdürülebilir kalkınma uzmanları aynı ülke içerisinde farklı bölgelerde karşılaşılan ciddi farklılıkların aynı şehir içerisindeki farklı semt ve mahalleler için de geçerli olabileceğini bilmektedir. Esasında sürdürülebilirlik kavramı ve SKA'ların en temel çıkış noktası her türlü toplumsal eşitsizlikle mücadeledir. Bu nedenle kalkınmanın mekânda dengesiz dağılımı bakımından şehir içi farklılıkların da ölçülmesi gerektiği bilinmektedir. Bu yaklaşımla POPGRID Data Collaborative tarafından hazırlanan rapor "Kimseyi Harita Dışında Bırakmamak" başlığı ile yayımlanmıştır (PopGrid, 2020). Raporun temel odağı nüfus sayımı ve kayıt verileri ile elde edilen sürdürülebilir kalkınma göstergelerini tamamlayıcı

olarak 1 km²'lik ızgara veriler bazındaki göstergelerle şehirlerde daha hassas ölçüm yapılmasını teşvik etmektedir. Diğer bir inisiyatif ise kişilerin kendi şehirlerindeki SKA hedeflerine ulaşılma düzeyini sübjektif olarak değerlendirdiği bireysel anketlerle veri toplamaktır. BM internet adresinden paylaşılan bu anketle, tüm bu veri toplama süreçlerinden bağımsız olarak bireylerin SKA hedeflerine ve yaşadıkları yerin bu hedeflere ulaşma performansına ilişkin görüşleri toplanmaya çalışılmaktadır (UN Habitat, 2021).

Özetle, SKA'larda başarılı olunabilmesi için küreselden bireysel düzeye farklı seviyelerde gerçekleştirilen tüm izleme araçlarından alınacak katkıların birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca bu araçların birbirini destekleyen ve teşvik eden yönlerinin olduğu da açıktır.

Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın takibine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen çalışmalarda göstergelerin büyük bir kısmı ulusal düzeyde raporlanırken, sadece sınırlı sayıda gösterge il bazında üretilmektedir (TÜİK, 2021b). Diğer bir ifadeyle resmi istatistiklerimizin büyük bir çoğunluğunda il ve daha alt düzeylerde veri eksikliği söz konusudur. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınmanın yerleştirilmesi ve izlenmesi açısından veri toplama süreçlerimizde köklü değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak veri altyapısı iyileştirilene kadar farklı düzeylerde raporlama çabalarının teşvik edilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda örnek uygulamalardan biri Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir (Esenler Şehir ve Düşünce Merkezi, 2019). Belediye yaptığı çalışmayla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yerel ölçekli bir yol haritasını ortaya koymuştur.

Sonuç olarak SKA'ların yerel düzeyde takibi ve izlenmesi için göstergelerin kentsel ve kırsal alanlara göre ayrıştırılmış şekilde raporlanması gerekmektedir. Dolayısıyla hem veri toplamak hem de bu alanlardaki farklı koşulları analiz etmek için kentsel ve kırsal alanları tanımlama kapasitesine ihtiyaç vardır. Başta "SKA 11. Sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler" olmak üzere tüm SKA'ların kentsel ve kırsal bölgeler için ayrı ayrı ölçülebilmesi ve raporlanabilmesi amacıyla idari sınırlardan bağımsız kentsel ve kırsal alan tanımının yapılması zaruridir.

Uluslararası istatistikler için kentsel ve kırsal alanlar arasında ayırım yapma fikri birkaç on yıl öncesine dayanmaktadır. 1991 yılında, Avrupa Birliği İşgücü Anketi, katılımcıların yaşadığı alanların özelliklerini belirtmek için bir köşe taşı çalışması oluşturmuştur. Ancak, bu çalışmanın sonuçlarının uluslararası karşılaştırılabilirliği sınırlı olmuştur (European Union, FAO, UN-Habitat, OECD and the World Bank: 2021).

Uluslararası çalışmalar incelendiğinde bu alandaki en önemli çalışmanın OECD ve Avrupa Komisyonu ortaklığı ile geliştirilen metodoloji olduğu görülmektedir. Bu metodoloji hem kırsal ve kentsel alanların tespiti hem de fonksiyonel kentsel alanların belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu yeni yöntemdeki en önemli değişiklik, analizlerin idari sınırlar yerine 1 km²'lik ızgara sistemi üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak yapılması ve şehirlerin fonksiyonel ilişkilerini ön plana çıkaran ölçütlerin (günübirlik iş nedeniyle seyahatler gibi) yöntemle entegre edilmiş olmasıdır. Bu şekilde farklı nitelikte ve büyüklükteki idari sınırların ortaya çıkardığı tanımlama sorunları giderilerek, nüfus yoğunluğu ve iş için seyahat akışları ("travel-to-work flow") ölçütlerine dayanan bir tanımlama geliştirilmiştir (OECD, 2012).

Nüfus yoğunluğu ölçütü, kentsel merkezlerini belirlemek; iş için seyahat akışları ölçütü ise kentsel merkezlerin ard bölgelerini ve işlevsel şehir alanlarını tanımlamak için kullanılmaktadır (OECD, 2013). Kentsel merkezler ve etki alanları üç aşamalı bir yöntem kullanılarak belirlenmektedir. Yöntemin ilk aşaması asil merkezi belirlemeye yönelik iken ikinci ve üçüncü aşamalarda bu merkezlerin birbirleri ve çevreleri ile etkileşimi dikkate alınarak şehir sınırları belirlenmektedir (OECD, 2012). Bu çalışma daha sonra Dijkstra ve diğerleri (2019) tarafından genişletilmiş ve revize edilmiştir.

Bu yaklaşımla uyumlu olarak Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü (DG REGIO), şehirleşme derecesine yönelik yeni bir çalışma yayımlamıştır (Dijkstra ve Poelman, 2014). Bu çalışma; planlama, altyapı, ulaşım, konut, eğitim, kültür ve rekreasyon gibi alanlarda politika yapıcılara daha iyi rehberlik edebilecek işlevsel ekonomik birimler olarak şehirlerin ve ulaşım bölgelerinin uluslararası

kabul görmüş bir tanımının sağlanması yoluyla kentsel gelişme istatistiklerinin daha etkin hale getirilmesini amaçlamıştır.

Ülkelerin kentleşme düzeyleri ancak kentlerin yapısal özellikleri tam olarak aynıysa anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilir. Bu nedenle ülkeler arasında karşılaştırma yapan uluslararası kuruluşlar ülke bazındaki tanımların karşılaştırılabilir olmaması ve yetersizlikleri gibi sebeplerle üye devletler için ortak tanım ve standartlar geliştirmektedir. Bunun en önemli örnekleri AB (Eurostat, 2015) ve OECD (Brezzi ve diğerleri, 2012) tarafından yürütülmekte olan çalışmalardır.

AB ve OECD tanımları temelde, alanın 1km²'lik ızgara hücrelere ayrılması ve her bir hücre ve komşu hücrelerin nüfus büyüklüğü ve yoğunluğunun hesap edilmesi ile bu hesaplara kentsel ilişkilerin dahil edilmesini içermektedir. Bu tanım yaklaşımı idari sınırlardan bağımsız bir hesap yöntemi ortaya koyduğu için farklı idari yapılara sahip üye ülkeleri barındıran uluslararası kuruluşlar tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Başlangıçta ayrı ayrı ilerleyen tanım çabalarına rağmen zaman içerisinde iki kuruluşun tanımları birbirleri ile yakınsamıştır (Dijkstra ve Poelman, 2014).

Bu tanım, yüksek yoğunluklu kentsel alanlar ile bunların çeperinde olup kentsel alanlarla yüksek seyahat ilişkilerine sahip alanları birleştirerek oluşturulan işlevsel kentsel alanları belirlemektedir. Bu yöntemde hem nüfus yoğunluğu hem de nüfus büyüklüğü kriterlerinden yararlanılmaktadır. Kentsel çekirdek alanların belirlenmesinde nüfus yoğunluğu olarak km²'ye 1.500 kişi eşiği, işlevsel kentsel alanların nüfus büyüklüğü için ise asgari 50.000 nüfus eşiği kullanılmaktadır. Bu tanım, 31 OECD ülkesi (İzlanda, İsrail, Yeni Zelanda ve Türkiye hariç) için uygulanmış ve farklı boyutlarda 1.122 kentsel alan tanımlanmıştır.

Ancak OECD, işlevsel kentsel alanların tüm yerel faktörleri ve dinamikleri ulusal tanımlarla aynı şekilde yansıtamayacağını kabul etmektedir (OECD, 2018). Bunun yanında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle bağlantılı göstergelerin çoğu, kent/kır tanımına oldukça duyarlıdır (United Nations, 2013). Küresel kent/kır tanımı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin

uyumlaştırılması ve dolayısıyla uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir bir şekilde izlenmesinin ön şartı haline gelmiştir. Ancak, küresel ölçekte kentsel alanları coğrafi olarak tanımlamak hiç de kolay bir iş değildir ve her ülke kent/kır olarak nitelendirdiği alanları belirlemek için kendi yöntemini kullanmaya devam etmektedir.

2016 yılında Ekvator'un başkenti Kito'da düzenlenen Habitat III Konferansında Avrupa Komisyonu ile BM HABİTAT, OECD, Dünya Bankası, mevcut AB-OECD tanımını esas alarak, nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu ile işlevsel kent ilişkilerine dayalı ortak bir tanım geliştirme yönünde gönüllü bir taahhütte bulunmuştur. 2017 yılında bu konsorsiyuma BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Uluslararası Çalışma Örgütü de dâhil olmuştur. Bu kapsamda öncelikle ortak bir çevrimiçi kent veri tabanı oluşturulması ve kentsel alanların bir listesinin sunulması hedeflenmiştir. Bu çalışma sonucunda 2019 yılı itibarıyla ortak bir küresel tanım üretilmesi ve BM İstatistik Komisyonuna sunulması öngörülmüştür. İlk aşamada Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tüm ülkelerdeki tüm şehirlere yönelik tespit çalışmalarını tamamlamış ve küresel ölçekte ortak tanımla şehir sınırlarını ve nüfuslarını belirlemiş, sonuçları internet sitesi üzerinden yayınlamıştır. Yapılan çalışma teyit ve düzeltme amacıyla kamuoyuna açık hale getirilmiştir. İkinci aşamada ise seçilen ülkelerde yapılacak pilot uygulamalarla tanımın kalibrasyonu ve geliştirilmesi tamamlanacaktır. Bu aşamada yeni uydu görüntülerinin kullanılması ve kullanılan ızgara sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda ülkemize ilişkin üretilen veriler incelendiğinde 50.000 nüfusun üzerinde 113 yerleşmenin bulunduğu ve toplam nüfusun yüzde 58'inin kentsel merkezlerde, yüzde 24'ünün kent kümelerinde ve yüzde 18'inin kırsal alanlarda yaşadığı görülmektedir (European Commission, 2018).

ŞEKİL 1. Kent – Kırsal Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi

Kaynak: European Union, FAO, UN-Habitat, OECD and the World Bank (2021)'den uyarlanmıştır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 2020 yılında önemli bir aşamaya gelinmiştir. Mart 2020'de, BM İstatistik Komisyonu, "Şehirleşme Derecesi (Degrees of Urbanization)"ni, uluslararası istatistiksel

karşılaştırmaları kolaylaştırmak için şehirleri ve kentsel ve kırsal alanları tanımlamaya yönelik bir yöntem olarak onaylamıştır (United Nations Statistical Commission, 2020).

1.4. Şehirleşme Derecesi Yöntemi

Geleneksel kırsal-kent ikiliğinin ötesine geçerek kırsal-kentsel alan sürekliliğine odaklanan Şehirleşme Derecesi çalışması, BM tarafından onaylanan ilk küresel tanım olmuştur (OECD, 2020a). Ayrıca Aralık 2020’de “Şehirleşme Derecesinin Uygulanması - Uluslararası Karşılaştırmalar için Şehirleri, Kasabaları ve Kırsal Alanları Tanımlamak için Metodolojik Bir Kılavuz” isimli yayın hazırlanmış ve 2021 yılında bu kılavuz güncellenmiştir (European Union, FAO, UN-Habitat, OECD and the World Bank: 2021).

Bu kılavuz, uluslararası istatistiksel karşılaştırmaları kolaylaştırmak ve bir ülkenin tümünü bir kentsel-kırsal süreklilik boyunca sınıflandırmak için uyumlu bir

metodoloji geliştirmektedir. Bu yeni metodoloji ile istatistiklerin şehirleşme derecesine göre derlenmesi ve şehirlerin, kasabaların, yarı yoğun alanların ve kırsal alanların sınıflandırılması sağlanmıştır. Bu çalışmalarda keskin bir kır-kent ayrımı yerine üç sınıflı bir yaklaşım kullanılarak, kent-kır sürekliliğinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu yeni metodoloji çerçevesinde SKA’ların kentsel ve kırsal göstergelerinin yerleşmelerin kentleşme düzeyine göre üretilmesi ve bu göstergeler açısından uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlanabilecektir. Bu metodoloji bilgiye dayalı kararlar alma, politika oluşturmak için resmi ulusal istatistikleri daha iyi anlayabilme, yorumlayabilme ve kullanabilme imkanları sağlamaktadır.

ŞEKİL 2. Şehirleşme Derecesi

Kaynak: United Nations Statistical Commission, 2020’den çevrilerek alınmıştır.

Şehirleşme derecesi, dünyanın her ülkesinde uygulanabilecek basit ve tarafsız bir yöntem oluşturmak için tasarlanmıştır. Yöntem 1 km'ye 1 km'lik hücrelere sahip bir nüfus ızgarasına uygulanan nüfus büyüklüğü ve yoğunluk eşiklerine dayanır. Farklı ızgara hücre

türleri belediyeler veya nüfus sayımı alanları gibi küçük mekânsal birimleri sınıflandırmak için kullanılır. Şehirleşme derecesine göre yerleşimlerin sınıflandırılması Şekil 3'te gösterilmiştir.

ŞEKİL 3. Şehirleşme Derecesine Göre Yerleşimler

		En Düşük Nüfus Yoğunluğu	Bitişik Izgara Hücrelerinde Nüfus	Ek Özellik
1.SEVİYE	ŞEHİRLER	1.500	50.000'den fazla	
	KASABALAR BANLİYÖLER	YOĞUN KASABA	1.500	5.000 ile 50.000 arasında
YARI YOĞUN KASABA		300	en az 5.000	Bir şehrin veya yoğun bir kasabanın sınırından en az 2 km uzakta
BANLİYÖ		300		En az 5.000 nüfuslu bir kümenin parçası olan, ancak bir kasabanın parçası olmayan
KÖY		300	500 ile 5.000 arasında	
KIRSAL ALANLAR	DAĞINIK KIRSAL ALANLAR		50 ile 300 arasında	
	ÇOĞUNLUKLA YERLEŞİM OLMAYAN ALANLAR		50'den az	
2.SEVİYE				

Şekil 3'ten de görüleceği üzere şehirleşme derecesi

1. seviye alanları şu şekilde sınıflandırır:

- ▶ şehirler
- ▶ kasabalar ve banliyöler
- ▶ kırsal alanlar

2. seviyede, kasabalar ve banliyöler:

- ▶ yoğun kasabalar
- ▶ yarı yoğun kasabalar
- ▶ banliyöler

kırsal alanlar ise:

- ▶ köyler
- ▶ dağınık kırsal alanlar
- ▶ çoğunlukla yerleşim olmayan alanlar

olarak sınıflandırılmıştır.

Bu alanların özellikleri ise şu şekildedir:

- ▶ **Şehirler**, km² başına en az 1.500 nüfus yoğunluğuna, bitişik izgara hücrelerinde en az 50.000 nüfusa sahiptir.
- ▶ **Yoğun kasabalar**, km² başına en az 1.500 nüfus yoğunluğuna, bitişik izgara hücrelerinde 5.000 ila 50.000 nüfusa sahiptir.
- ▶ **Yarı-yoğun kasabalar**, km² başına en az 300 nüfus yoğunluğuna, bitişik hücrelerde en az 5.000 nüfusa sahiptir. Ayrıca bir şehrin veya yoğun bir kasabanın sınırından en az 2 km uzaktadır.
- ▶ **Banliyöler**, nüfuslarının çoğunu, en az 5.000 nüfuslu bir kümenin parçası olan ancak bir kasabanın parçası olmayan, km² başına en az 300 nüfus yoğunluğuna sahip bitişik hücrelerde barındırır.
- ▶ **Köyler**, km² başına en az 300 nüfus yoğunluğuna, bitişik hücrelerde 500 ila 5.000 nüfusa sahiptir.
- ▶ **Dağınık kırsal alanlar**, nüfuslarının çoğunu, km² başına 50 ila 300 kişi arasında bir yoğunluğa sahip izgara hücrelerinde barındırmaktadır.
- ▶ **Çoğunlukla ıssız bölgeler**, nüfuslarının çoğunu, km² başına 50'den az nüfus yoğunluğuna sahip izgara hücrelerinde barındırır.

Yerleşimleri üç ana kategoriye ayıran bu çalışmaya göre dünya nüfusunun neredeyse yarısı (yüzde 48) şehirlerde, dördte biri kırsal alanlarda (yüzde 24), geri kalanı ise kasabalarda ya da yarı yoğun alanlarda (yüzde 28) yaşamaktadır.

Şehirleşme derecesi yöntemi geleneksel yöntemlere kıyasla pek çok avantaj sunmaktadır. Geleneksel kır-kent tanımları:

- ▶ tüm bölgeyi ya kentsel ya da kırsal olarak sınıflandırmakta,
- ▶ kırsal kentin kalıntısı/artığı olarak tanımlamakta, öncelikle kenti tanımlama amacına odaklanmakta,
- ▶ farklı kırsal alan türleri arasında ayırım yapmamakta ve
- ▶ kentsel ve kırsal alanlar arasında güçlü bir etkileşime sahip olan karma alanları tanınamamaktadır (OECD, 2020a).

Bu sorunların çözümüne odaklanan şehirleşme derecesi çalışmasının avantajları dört başlıkta özetlenebilir:

Birincisi bu yaklaşım kentsel-kırsal sürekliliği dikkate alarak bir tanımlama yapmaktadır. Bunu yaparken nüfus büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu eşiklerini birlikte kullanır. Böylelikle idari sınırlara bağlı olarak kır-kent ikilemi üzerine yapılmış tanımlardan farklı olarak geçiş bölgelerine daha fazla odaklanır. Örneğin; Portekiz, Brezilya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan ulusal tanımlara göre kasabaların ve yarı yoğun alanların nüfusu neredeyse kentsel alan olarak sınıflandırılırken; Uganda ve Hindistan'da bu alanların nüfusu kırsal alan olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte Şehirleşme Derecesi çalışması ilk seviyede üç kategori, ikinci seviyede ise yedi farklı kategori oluşturarak yerleşme tipolojilerini daha detaylı bir şekilde ele alır ve kır-kent sürekliliğine duyarlı bir tanım geliştirir. Bu haliyle kırsaldaki çeşitliliğin ölçülmesine ve gelecekteki çalışmalarda kırsal-kentsel bağlantıların anlaşılmasına olanak sağlar.

İkincisi, dünya genelinde aynı nüfus büyüklüğü ve yoğunluk eşiklerini kullanmaktadır. Ulusal tanımlar genellikle çok farklı nüfus büyüklüğü ve yoğunluk eşikleri kullanır, bu da sonuçta ortaya çıkan verilerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini potansiyel olarak azaltabilir. Şehirleşme Derecesi çalışması ise, dünya genelinde aynı eşik değerlerini kullanır. Bu uyumlaştırılmış nüfus büyüklüğü ve yoğunluk eşikleri tanımlanırken ulusal hesaplardaki eşik değerlerden de yararlanılmıştır. Örneğin, kentsel alanları tanımlamak

için asgari nüfus büyüklüğü eşiği kullanan 103 ülkeden 84'ü kentsel alanlar için 5.000 nüfus eşiğini kullanmaktadır. Bu nedenle Şehirleşme Derecesi çalışmasında da kentsel ızgaraların tespitinde bu eşik değer kullanılmıştır. Benzer şekilde şehir merkezlerini tanımlamak için kullanılan 50.000 nüfus eşiği Japonya'nın asgari kentsel nüfus eşiğinden yararlanılarak, kentsel merkezleri tanımlamak için kullanılan km² başına 1.500 nüfus büyüklüğü Çin'de kullanılan yoğunluk hesaplarından alınmıştır. Uluslararası karşılaştırılabilirlik için oluşturulmuş bir tanım olan Şehirleşme Derecesi, ulusal tanımların yerini alacak şekilde tasarlanmamıştır. Ulusal tanımlar, bu altyapıyı kullanarak daha fazla gösterge içerebilir, belirli koşulları yansıtabilecek şekilde yeniden uyarlanabilir ve ulusal politikaların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilir.

Üçüncüsü, kırsal ve kentsel alanlar yerleşmelerin idari sınırlarından bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Kır-kent tanımına yönelik diğer küresel girişimler, GRUMP (CIESIN, 2011), Kentsel Genişleme Atlası (Angel ve diğerleri, 2011) ve Dünya Bankası Aglomerasyon Endeksi (Uchida ve Nelson, 2009) gibi çalışmalar model dışında belirlenmiş yerleşme sınırlarını kullanmaktadır (Forstall ve Chan, 2015). Bununla birlikte BM, nüfus kümesi anlamında bir yerleşimin birden fazla idari alana yayılabileceğini ve tek bir idari alanın birden fazla yerleşimi içerebileceğini savunmaktadır (UN DESA, 2018). Bu nedenle yerleşim yerlerinin bir ülkenin idari bölümünden bağımsız olarak tanımlanmasını önermektedir. Şehirleşme Derecesi bu öneri çerçevesinde nüfus

ızgaralarını kullanmakta ve yerleşim yerlerinin idari sınırlarından bağımsız bir tanım ortaya koymaktadır. İdari veya istatistiksel sınırları kullanmaya kıyasla, bir nüfus ızgarası ile çalışmanın en büyük avantajı, tüm hücrelerin aynı şekil ve boyuta sahip olmasıdır. İdari birimler dikkate alındığında bir şehir, iki durumda kırsal olarak sınıflandırılabilir. Birincisi, şehir birçok küçük idari alana yayılmışsa, her idari alanın küçük bir nüfusu olacaktır. Böyle bir durumda bireysel idari alanlara asgari bir nüfus eşiği uygulanması, şehrin tümünün kırsal olarak sınıflandırılmasına neden olacaktır. İkinci olarak, şehir büyük bir idari alanın parçasıysa, genel nüfus yoğunluğu düşük olacaktır. Bu durumda ise şehri nüfus yoğunluğuna göre sınıflandırmak onun kırsal olarak nitelenmesine yol açacaktır. Özetle idari birimlere tek bir mutlak nüfus büyüklüğü veya yoğunluk eşiği uygulamak, makul ve karşılaştırılabilir bir sınıflandırma üretmeme eğilimindedir. Mekânsal birimlerin şeklini ve boyutunu standart hale getirmek, olası hataların kaynağını ortadan kaldırır, sonuçların karşılaştırılabilirliğini büyük ölçüde iyileştirir ve farklı ülkelerde eşik ayarlama ihtiyacını azaltır.

Dördüncüsü, bu çalışma alternatif çalışmalara göre düşük maliyetlidir. Nüfus sayımı ve anket bazlı çalışmalarla karşılaştırıldığında bu yöntem düşük maliyetli çözümler sunmaktadır. Uydu verilerinin sistematik bir şekilde izlenmesi sayesinde oluşturulan bu altyapı küresel ölçekte kır-kent ayrımının yapılabilmesine yönelik pratik ve pragmatik çözümler geliştirmektedir.

1.5. Ülke Örnekleri

OECD'nin öncülük ettiği yeni kır-kent tanımı yaklaşımına paralel olarak birçok ülke, geleneksel tanımları terk etmeye başlamıştır. Yeni tanım çabaları kentsel alanlardan geri kalan bölgeleri kır olarak tanımlayan yaklaşımlardan farklı olarak kırın ve kentin ortaklıkları, fırsatları ve tehditlerini birlikte ele almaktadır. Kır-kent entegrasyonunu önceleyen bu tanımları geliştirmek CBS tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak daha

kolay hale gelmiştir. Ülkelerin veri altyapısına bağlı olarak tanımlara nüfus kriterinin ötesinde mesafe, işe gidip gelme ve hizmetlere erişilebilirlik gibi yeni kriterler dâhil edilmeye başlanmıştır. Böylelikle kentsel ve kırsal alanlar arasındaki etkileşim daha hassas bir şekilde ölçülebilmektedir.

Şekil 4'te Fransa, Yeni Zelanda, İtalya ve Avustralya'da uygulanan örnek çalışmalar özetlenmiştir.

ŞEKİL 4. Örnek Ülke Uygulamaları

FRANSA

Temel hizmetlere erişilebilirlik

Barbier, Toutin ve Levy, 2016

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, değişen nüfus yoğunluklarına sahip topluluklar için günlük yaşamda önemli olan hizmetlere ve imkânlarla erişilebilirliği hesaplayan bir gösterge geliştirmiştir. Bu hesaplama göre kentsel alanlarda yaşayan nüfusun yaklaşık yarısı temel günlük hizmetlere karayoluyla 4 dakikadan kısa sürede ulaşabilmektedir. En yoğun nüfuslu ve en seyrek nüfuslu yerleşmeler arasında erişim süreleri bakımından üç kat farklılık tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerleşmeler sundukları toplam hizmet sayısı ve bu hizmetlere erişim sürelerine göre gruplanmıştır.

Medyan erişim süreleri itibarıyla dört tip yerleşme kategorisi oluşturulmuştur: (i) büyük kentsel alanlar, (ii) kentsel alanlar, (iii) çok kutuplu yerleşmeler ve (iv) izole yerleşmeler.

YENİ ZELANDA

Nüfus yoğunluğu ve günlük iş seyahatleri

Statistics New Zealand, 2004

Yeni Zelanda, nüfus büyüklüğünden ziyade hem çalışma yeri ve günlük işe gidiş geliş verileri hem nüfus yoğunluğundan yararlanan bir tanımlama geliştirmiştir. Bu çalışma, Yeni Zelanda'daki farklı kırsal alan türleri arasında bir ayrım sağlayan yeni bir sınıflandırma ortaya koymuş ve bu alanlarda yaşayan insanların sosyal ve ekonomik özelliklerinin çeşitliliğini araştırmıştır.

Yerleşmeler yedi kategoride gruplanmıştır:

(i) ana kentsel alan, (ii) uydu kentsel yerleşmeler, (iii) bağımsız kentsel yerleşmeler, (iv) yüksek kentsel etkiye sahip kırsal alanlar, (v) orta düzeyde kentsel etkiye sahip kırsal alanlar, (vi) düşük kentsel etkiye sahip kırsal alanlar ve (vii) uzak kırsal alanlar.

İTALYA

Hizmet sunumu ve erişilebilirlik

UVAL, 2014

İtalya, hizmet erişilebilirliği açısından sorun yaşayan iç bölgeleri için özel bir politika aracı geliştirmiştir. İç bölgeler; temel hizmetlere yetersiz erişimi olan yerel yönetimler olarak ele alınmaktadır. Bu bölgelere yönelik politikaların çeşitlendirilebilmesi için alt kategoriler belirlenmeye çalışılmıştır. Demografik veriler olmadan yerel yönetimlerin verdikleri hizmetler (sağlık, eğitim ve ulaşım vb.) ve kentsel merkezlere uzaklıklar (çeper, orta, uzak, çok uzak) bakımından gruplara ayrılmıştır.

AVUSTRALYA

Hizmet sunumu ve erişilebilirlik

ABS, 2017

Ülke coğrafyasında küçük yerleşimlerin ve büyük boş bölgelerin yoğun olması nedeniyle daha iyi politika kararları için bir bölge ve şehir tipolojisi geliştirilmiştir. Bu tipoloji üzerinden istatistiksel verilerin üretilmesi ve analiz edilmesi ile düzenli araştırma ve politika geliştirme imkânı oluşmaktadır. Yerleşmelerin hizmetlere erişim düzeyi, Avustralya Erişilebilirlik ve Uzaklık Endeksi (ARIA+) kullanılarak ölçülmektedir. Uzak alanları sınıflandırmaya yönelik bu nesnel süreç, kullanıcıların zaman içinde uzak alanlara ilişkin karşılaştırmalar ve istatistiksel analiz yapmasına olanak tanır.

Bu çerçevede yapılan sınıflamada beş ana kategori kullanılmaktadır:

(i) büyük şehirler, (ii) içsel bölgeler, (iii) dışsal bölgeler, (iv) uzak bölgeler ve (v) çok uzak bölgeler.

1.6. Bölüm Sonu Değerlendirme

Bölgesel gelişme, kırsal kalkınma ve şehirleşme konularında uygulanacak mekân bazlı politikaların tasarım sürecinde yerleşimlerdeki kırsal ve kentsel alanlar ile bu alanlardaki nüfusun göz önünde bulundurulması politikaların başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, şehirlerin hızla geliştiği ve sosyo-ekonomik ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde kentsel ve kırsal alanların tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi oldukça zorlaşmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının izlenmesi, kırsal kalkınma politikalarının tasarımı, kentsel gelişmenin takibi ve kır-kent sürekliliğinin anlaşılması için daha nitelikli tanım çalışmalarına ihtiyaçlar öne çıkmaktadır.

Birçok ülke bu konuda idari sınırlar, nüfus eşiği ve nüfus yoğunluğu gibi kriterleri esas alan geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etmektedir. Bu yöntemler ölçüm ve uygulama kolaylığı sağlasa da barındırdıkları öznellikler ve idari yapıdaki değişikliklerden etkilenmeleri dolayısıyla eleştirilmektedir. AB ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar şehirlerin kentsel işlevlerini ve fonksiyonel ilişkilerini esas alan yeni yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerdeki temel yaklaşım, analizlerin idari sınırlar yerine 1 km²'lik ızgara sistemi üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak yapılması ve şehirlerin fonksiyonel ilişkilerini ön plana çıkaran birtakım ölçütlerin (hizmet almak veya çalışmak için yapılan gündelik seyahatler vs.) yönteme dahil edilmiş olmasıdır. Ancak, söz konusu yöntem yüksek oranda veri bağımlıdır ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için CBS tabanlı olarak hazırlanması gereken devasa miktardaki akım ve stok verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye dahil birçok ülkede bu yöntemin düzenli bir şekilde uygulanmasına imkân verecek veri altyapısı henüz hazır değildir. Dolayısıyla, bu altyapı oluşturuluncaya kadar mevcut veri altyapısı ile daha nitelikli analizlerin yapılabilmesi için hibrit yaklaşımların kullanılabilmesi görülmektedir. Bu yaklaşımlarda arazi kullanım verileri ile nüfus verileri birlikte ele alınarak alternatif çözüm arayışları geliştirilmektedir. Türkiye'de yapılan güncel büyükşehir düzenlemeleri ile nüfus eşiği üzerinden idari sınırlar bazında yapılan mevcut tanımlamalar işlevsiz hale gelmiştir. Bu nedenle yukarıda örnek verilen hibrit yaklaşımlar Türkiye için bir alternatiften öteye artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma bu eksiklikten hareketle uluslararası çalışmalara en yakın yöntem ve verileri içerecek şekilde tasarlanmış ve yerel düzeyde kırsal ve kentsel politika kararlarına rehberlik yapabilecek şekilde kurgulanmıştır.

BÖLÜM 2.

Türkiye'de Kent ve Kır

Şehirlerin hızla geliştiği ve sosyo-ekonomik ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde kentsel ve kırsal alanların sınırlarının belirlenmesi giderek zorlaşmaktadır. Bir önceki bölümde detaylı olarak ele alındığı üzere birçok ülke bu konuda idari sınırlar, nüfus eşiği ve nüfus yoğunluğu gibi kriterleri esas alan geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler ölçüm ve uygulama kolaylığı sağlasa da barındırdıkları öznellikler ve idari yapıdaki değişikliklerden etkilenmeleri dolayısıyla eleştirilmektedir. Son dönemde, AB ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar şehirlerin kentsel işlevlerini ve fonksiyonel ilişkilerini esas alan yeni yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerdeki temel yaklaşım ise analizlerin idari sınırlar yerine 1 km²'lik izgara sistemi üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak yapılması ve şehirlerin fonksiyonel ilişkilerini ön plana çıkaran birtakım ölçütlerin (hizmet almak veya çalışmak için yapılan gündelik seyahatler vs.) yöntemine dahil edilmiş olmasıdır. Yöntemdeki nüfus yoğunluğu ölçütü kentsel merkezleri belirlemek için kullanılırken fonksiyonel ilişkiler ölçütü ise bu merkezlere bağlı alt bölgeleri belirlemek için kullanılmaktadır (Sarı ve diğerleri 2019).

Yeni yöntem, geleneksel yöntemlerin aksine, farklı nitelik ve büyüklükteki idari sınırların ortaya çıkardığı yanlılık sorunlarını giderebilmekte, objektif ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir sonuçlar üretebilmektedir. Ancak, bu yöntem yüksek oranda veri bağımlıdır ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için CBS tabanlı olarak hazırlanması gereken devasa miktardaki akım ve stok verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye dahil birçok ülkede bu yöntemin düzenli bir şekilde uygulanmasına imkân verecek veri altyapısı henüz hazır değildir. Bu nedenle ülkemizde kırsal-kentsel alanların belirlenmesinde ve şehirleşme düzeyinin hesaplanmasında hala geleneksel grupta yer alan yöntemler kullanılmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye'de özellikle bölgesel gelişme, yerel kalkınma ve kentleşme konularında çalışan akademisyenler ve bu konuda politika belirleyenlere yol gösterici nitelikte raporlar hazırlayan teknisyenler geleneksel yöntemlere dayalı çalışmalar yürütmüştür. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki ülkemizde bu alanlarda çalışan insanların temel ortak sorunu veriye erişimdir. Özellikle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonrası nüfus sayımlarının yapılmadığı ve kent-kır ayırımına ilişkin verilerin yeni büyükşehir düzenlemeleri sonucunda üretilmediği bu dönemde il, ilçe, kent-kır ayırımında veriye ulaşmak çok zorlaşmıştır.

Bu bölümde ilk olarak Türkiye'de kent ve kır kavramlarının nasıl tanımlandığı ve ne tür sınıflandırma yöntemleri kullanıldığı açıklanmıştır. Bunun için öncelikle akademik çalışmalardaki tanımlamalar değerlendirilmiştir. Daha sonra sürecin yasal zemindeki gelişimi ele alınmış, son olarak kent-kır tanımı ile ilgili ülkemizde yürütülen diğer analitik çalışmalar özetlenmiştir. Tüm bu çalışmalar ve sonuçları neden Türkiye'de yeni bir tanıma ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle bu yeni tanıma ilişkin nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiği tartışılarak bölüm sonlandırılmıştır.

2.1. Kent ve Kır Tanımları

Türk Dil Kurumu **kent** sözcüğünün **şehir** kelimesi ile eş anlamlı olduğunu belirterek, şehri şu şekilde tanımlamıştır:

"Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, site."

Kır sözcüğü ise yine aynı sözlükte "şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama bir yerleşim yerinden ziyade bir coğrafi alan özelliği göstermektedir. Yerleşimi ifade etmek için ise "kırsal bölge" tamlaması kullanılmıştır. Kırsal bölge:

"Üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan, hayvancılık yapılan, kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan, kırsal alan."

şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla Türkçe'de tam karşılıklarına bakıldığında tanımlanmaya çalışılan alanları şehir ve kırsal bölge olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Ancak hem literatüre bu şekilde yerleşmiş olması hem de kullanım kolaylığı sağlaması açısından çalışmada "kent" ve "kır" sözcükleri bu yerleşimleri ifade etmek için kullanılacaktır.

Türk Dil Kurumunun bu sözcükleri tanımlama çabası daha çok bu yerleşimlerin fonksiyonlarına bağlı kalmıştır. Burada önemli bir kıstas tarımsal etkinlik olmuştur. Buna göre tarımsal etkinlik yoksa ve daha

çok ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri yoğunsa bu yerleşim kent olarak, tarıma dayalı bölgeler ise kır olarak kabul edilmiştir.

Bu dilsel anlamlandırma bir yana teknik çalışmalarda Türkiye'de uzun süre Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve sonrasında TÜİK tarafından belirlenen ve temel olarak yerleşimlerin nüfusunu baz alan sınıflandırma yaklaşımı esas alınmıştır. Zira TÜİK, 2014 yılı Mart ayına kadar, DPT'nin 1982 yılında yayımladığı "Kent Eşiği Araştırması: Türkiye İçin Kent Tanımı" kriterlerini kullanarak 20 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerlerini kent, 20 000 ve daha az nüfuslu yerleşim yerlerini kır olarak tanımlayan sınıflamayı dikkate almıştır. Ülkemizde kırsal-kentsel alanların belirlenmesinde ve şehirleşme düzeyinin hesaplanmasında sık kullanılan bir diğer yöntem ise idari sınırlara dayanmaktadır. Bu yöntemde, belediye sınırları (il, ilçe ve belde merkezlerindeki mahalleler) kentsel alan, köyler ise kırsal alan olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen iki geleneksel yöntem de gerek yerleşimleri siyah ve beyaz olarak iki gruba (kır-kent) ayırmaları ve gerekse kullandıkları eşik değerlerin uygunluğu noktasında eleştirilmektedir. Buna rağmen, uygulama kolaylıkları ve kabul edilebilir seviyelerdeki yanlılıkları dolayısıyla 2014 yılına kadar etkin bir biçimde kullanılmış ve birçok bölgesel politikaya altlık oluşturmuşlardır.

2.2. Mevcut Durum

Türkiye’de kent-kır tanımını etkileyen en önemli gelişme üç yasal düzenlemenin kanunlaştırılarak yürürlüğe girmesidir. Bu kanunlar 13.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan **5393** sayılı “Belediye Kanunu”, 12.11.2012 yılında yayımlanan **6360** sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 22.03.2013 yılında yayımlanan **6447** sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemelerdir. Söz konusu

kanunların yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin idari yapılanması önemli ölçüde değişime uğramış ve bu durum kır-kent yapısını ciddi şekilde değiştirmiştir.

Bu düzenlemeler sonrasında ülkemizdeki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a çıkarılmış, büyükşehir belediye sınırları, il sınırlarına genişletilmiş ve bu illerdeki tüm belde ve köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu durum 30 büyükşehirde kır-kent ayrımını ortadan kaldırarak şehirleşmenin hesaplanmasına yönelik standardı bozmuş, buralardaki şehirleşmenin gerçek değerinden çok yüksek ölçülmesine yol açmış ve hatta kır nüfusu olmayan illerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

GRAFİK 2. Türkiye’de Şehirleşme Düzeyi

Düzenlemeler hem ülke içinde hem de uluslararası alanda şehirlerimizin kentleşme düzeyine ilişkin “tam ve doğru bir karşılaştırma” yapabilme durumunu ortadan kaldırmıştır. Grafik 2 Türkiye geneli için her iki yöntemle göre hesaplanan şehirleşme oranınının 2007-2019 yılları arasındaki değişimini göstermektedir. 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından 2013 yılına geçerken şehirleşme oranlarında önemli bir artış göze çarpmaktadır. 2012 yılında belediye nüfusuna göre yüzde 77, 20.000 nüfus eşliğine göre ise yüzde 72 olan “kent” nüfusu oranı, 2013 yılında sırasıyla yüzde 91 ve yüzde 87’ye yükselmiştir. Dünya Bankası’nın açıkladığı veriye göre Türkiye’nin 2020 yılında kent nüfusu oranı yüzde 76,1’dir. BM tarafından yapılan projeksiyonlarda ise ülkemizin ancak 2050 yılında yüzde 90 şehirleşme düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir (United Nations 2018). 6360 sayılı Kanun’un getirdiği düzenlemeler ile şehirleşme düzeyinde yapay bir artış yaşanmış ve ülkemiz birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek şehirleşme seviyesine ulaşmıştır.

6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan şehirleşme istatistikleri il düzeyinde analiz edildiğinde ise Harita 1 ve Harita 2’deki durum ortaya çıkmaktadır. Haritalar, “büyükşehir belediyesi olan 30 il” ile “büyükşehir belediyesi olmayan 51 il” arasındaki şehirleşme düzeyi

farkını göstermekte ve iki il grubu arasında tam ve doğru bir karşılaştırma yapılamaması durumunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Belediye sınırlarını esas alan yöntemde (Harita 1) büyükşehir belediyesi olan 30 ilin hepsi yüzde 100 şehirleşme düzeyine sahiptir. 20.000 nüfus eşliğini esas alan yöntem (Harita 2) tanımı gereği şehirleşme düzeyini bir miktar daha düşük ölçmekle birlikte, bu yöntemde de büyükşehir belediyesi olan illerden 5 tanesinde şehirleşme düzeyi yüzde 100, 20 tanesinde ise yüzde 100’e çok yakındır.

Büyükşehir statüsü bulunan Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi illerimizdeki sosyo-ekonomik yapı göz önünde bulundurulduğunda, bu illerin yüzde 100 veya yüzde 100’e çok yakın şehirleşme düzeyine sahip olabileceği sonucuna varmak oldukça güçtür. Nitekim bu iller, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından hazırlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na göre en az gelişmiş gruplar olan 5. ve 6. kademede yer almaktadır. Bu durum, büyükşehirlerde kentsel-kırsal alanların belirlenmesi konusunda yeni standartlar geliştirilmesi gereğinin altını çizmektedir.

HARİTA 1. Köy-Belediye Nüfusuna Göre İllerin Şehirleşme Düzeyi (2019)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak üretilmiştir.

HARİTA 2. 20 Bin Nüfus Eşiğine Göre İllerin 2019 Yılı Şehirleşme Düzeyi

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak üretilmiştir.

6360 sayılı Kanun'un etkisi sadece istatistiklere yansıyan bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Getirilen düzenlemeler nedeniyle bozulan veri sistematığı mekâna duyarlı politikaların tasarım ve uygulama süreçlerinde de önemli aksaklıklara yol açmıştır. Büyükşehirlerdeki kır-kent ayırımının ortadan kaldırılması bu illerin ülkemizdeki en büyük kırsal kalkınma projesi olan KÖYDES kapsamından çıkarılmasına yol açmıştır. Benzer şekilde, AB'nin ülkemizin kullanımına sunduğu "Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri" ile diğer bazı fonların uygulama alanı belirlenirken söz konusu yerleşimler kapsam dışı kalmıştır. Daha da önemlisi, büyükşehirlerdeki kalkınma ajanslarının ve diğer politika yapımcıların belirleyeceği bölgesel gelişme politikalarında mekân belirleyememe sorunu ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, doğru istatistiklerin üretilebilmesi ve başarılı politikaların geliştirilebilmesi için büyükşehirlerdeki kır-kent ayırımının tekrar oluşturulması elzemdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 2021 yılında yayımlanan "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" bu ihtiyacın giderilmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. Yönetmelik ile büyükşehirlerdeki mahallelerden kırsal niteliği haiz olanların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Yönetmelik mahallelerin ilçe merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine

erişimi, yapılaşma durumu ve sosyo-ekonomik yapısı gibi özelliklerine göre "kırsal mahalle" olarak belirlenebileceğini belirtse de bu işlemin nasıl yapılacağına dair analitik bir uygulama çerçevesi önermemiş, nihai kararı belediye meclislerine bırakmıştır.

Söz konusu ayırımın yapılabilmesi için kullanılması gereken en doğru yöntem uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen ve kentsel işlevler ile fonksiyonel ilişkileri esas alan şehir tanımının kullanılmasıdır. Ancak daha önce de belirtildiği üzere, bu yöntemin Türkiye'de uygulanabilmesine imkân verecek veri altyapısı henüz mevcut değildir.

İkinci muhtemel yöntem ise 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köy ve mahalleleri tespit edilerek buralara tekrar kırsal statü verilmesidir. Fakat bu dönüşüm yapılırken köy ve beldelelerin büyük bir kısmında ismi değiştirme, bölme ya da birleştirme işlemleri yapılmış ve bunlar yapılırken de yerleşimlerin önceki kimliklerine dair bilgiler korunmamıştır. Bu nedenle mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin geçmişi takip edilememekte ve dolayısıyla yapılan dönüşüm işlemi geri alınamamaktadır. Ayrıca, 2012 yılından bu yana kentlerin genişleme süreci hızla devam ettiği için o dönemde köy ya da belde olan birçok yerleşimin bugün kentsel özellik taşıyor olması oldukça muhtemeldir.

2.2.1. Literatürde Kentsel ve Kırsal Alan Tanımları

Türkiye’de literatürde kullanılan kır-kent tanımları gözden geçirildiğinde kırsal kent arasında bıçak sırtı bir tanım yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Tablo 3’te özetlenen kırsal alan tanımları incelendiğinde, Türk Dil Kurumunun yaklaşımına benzer şekilde literatürde de kırın “kent olmayan yerler, artık alanlar” olarak tanımlanma eğiliminde olduğu görülmektedir. Tanımlara bakıldığında burada ele alınan 10 tanımdan 5’i kırın temel olarak “şehir dışında kalma” noktasından hareketle tanımlanmıştır. Bir başka ifadeyle kent olmayan alanlar kır olarak tanımlanmış, kırın taşıdığı özellikler göz ardı edilmiştir. Ayrıca, kır daha çok tarımsal üretimle özdeş tutulmuş, kırsaldaki diğer

işgücü ve etkileşimler göz ardı edilmiştir. Yine tanımlar detaylı olarak ele alındığında 10 tanımın 7’si kırın tarımsal bir faaliyet yürütme fonksiyonuna atıf yapmıştır. Diğer yandan kır genellikle negatif bir algıyla ele alınmış, “kente göçmeyen, gelişime kapalı alanlar” olarak değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımlar zaman içerisinde kentsel alanların sürekli büyümesi, kırsal alanlar üzerinde baskı kurması ve kentin, kır üzerinde tüm boyutlar itibarıyla hüküm sürmesi gerçeğine neden olmuştur. Son olarak önemli bir nokta da literatürde kır ve kent arasındaki geçiş bölgelerinin dikkate alınmamasıdır.

TABLO 3. Literatürde Kırsal Yerleşim Tanımları

KAYNAK	KIRSAL ALAN / KIRSAL YERLEŞİM TANIMI
Reşat İzbırak	Kır, şehirler ve bahçeler dışında kalmış, çoğunca otluk ya da seyrek ağaçlı yerlere verilen addır. Şehir dışında, ekili dikili topraklar ortasında ya da otlak ve çayır yerlerindeki köy, çiftlik gibi yerleşmelere kır yerleşmesi karşılıktır. denir. Kır yerleşmesi, şehir yerleşmesine bir karşılıktır.
Ali Tanoğlu	Kır yerleşmesi; şehir iskânından farklı olarak sadece toprak mahsulleri yetiştiren ve bununla geçinen, üzerinde yaşadığı toprak parçası; bağ, bahçe ve tarla ve merası ile organik bir vahdet teşkil eden yerdir.
Salih Şahin	Nüfusu az, çoğunlukla belediye örgütü bulunmayan, geçim tipi toprağa ve hayvancılığa dayalı olan, alt ve üstyapı hizmetleri gelişmemiş, halkın geleneksel yaşam tarzını devam ettirdiği, hizmet sektörünün hemen hemen hiç gelişmediği yerlerdir.
Mehmet Zaman	Şehir yerleşim alanı dışında kalan tarlalar, bağ bahçeler, ormanlar, otlaklar, kırsal konutlar ve boş alanlar gibi yerlere kır denilmektedir. Bu alanlarda geçimini daha çok tarım, ormancılık ve hayvancılıktan sağlayanların meydana getirmiş olduğu yerleşmelere kır yerleşmesi denilmektedir.
Ali Özçağlar	Şehir ve kasaba alanları dışında kalan alanda yer alan, şehir ve kasabalara göre fonksiyonları gelişmemiş, doğal ortam içinde yalın özelliğe sahip olan yerleşmelerdir.
Hayati Doğanay Ünal Özdemir İ. Fevzi Şahin	Kent yerleşim alanları dışında kalan ve tarlalar, bağ-bahçeler, ormanlar, otlaklar ve kırsal konutlar ve boş alanlar gibi arazi kullanım özellikleri bulunan yerlere kır denir. Kırdaki bütün doğal ve beşeri özellikler, kırsal terimiyle ifade edilir.
İbrahim Atalay	Kır yerleşmeleri, geçimini daha çok tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan yerlerdir.
Cevat Geray	Kır yerleşmeleri; iş bölümünün gelişmediği, ekonomisi tarıma dayanan, geniş aile türünün ve yüz yüze komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu açıdan kentsel mekânlardaki yoğun nüfuslu topluluklardan ayrılan daha az nüfuslu kırsal toplum birimlerinin yaşadığı yerdir.
İlhan Tekeli	Kırın neresi olduğu, kent tarafından tanımlanmaktadır. Kırsal alan, kentin dışındaki tüm alanları kapsamaktadır. Tüm alanı kapsayan kırsal mekân, kentin ekonomik faaliyetlerinin (sanayi ve hizmetler sektörü) dışındakiler olarak tanımlanmıştır.
Mustafa Soysal	Kırsal alan deyince, bir ülke içindeki köy yerleşmelerinin tamamı anlaşılmalıdır.

2.2.2. Yasal Zeminde Kent-Kır Tanımlamaları

Öte yandan Türkiye’de kent-kır tanımına ilişkin süreç, mevzuat ve politika dokümanları üzerinden okunduğunda beş temel tespit ortaya çıkmaktadır. Birincisi, ülkemizde üretilen kent-kır tanımlarının ağırlıklı olarak temel verileri dikkate alan basit tanımlar olduğu görülmektedir. İdari sınırlar bazında nüfus kriteri ya da sadece idari statüleri dikkate alan bu tanımlar kent, kır ve geçiş bölgelerinin niteliklerini ifade etmekten ve sosyo-ekonomik özellikler ile kentsel işlevleri açıklamaktan uzak kalmıştır. Bununla birlikte 1982’de DPT tarafından geliştirilen “Kent Eşiği” çalışması sosyo-ekonomik verileri ve dönemine göre ileri istatistiksel analizleri içeren bir çalışma olmuştur. Bu çalışmada kullanılan verilerin sürekliliğinin sağlanamayacak olması ve çalışmanın tekrar edilmesindeki güçlükler nedeniyle kır-kent tanımına ilişkin derinlemesine bir sonuç üretmek yerine nüfus eşiğinin tespitine yönelik nihai kararın raporlanması ile iktifa edilmiştir.

İkincisi, ülkemizde farklı dönemlerde farklı yasal düzenlemeler ile kır-kent tanımını etkileyebilecek kararlar alınmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde aynı anda farklı tanımlar kullanılmamıştır. Aynı dönemde “büyükşehir belediyesi”, “belediye”, “şehir”, “kent”, “kasaba”, “kır” ve “köy” için farklı nüfus büyüklüklerine ve idari statüye göre farklı tanımlar kullanılmıştır. Bununla birlikte aynı dönemde farklı nüfus ölçütleri aynı anda kullanılmıştır. Örneğin, DPT’nin yaptığı çalışma sonucunda kent-kır ayrımı için belirlenen 20 bin nüfus kriterine rağmen bazı istatistiksel çalışmalarda ve resmi raporlarda 10 bin nüfus eşiği kullanılmaya devam edilmiştir. Bir başka örnek ise uzun dönem kalkınma planlarında hem idari statü itibarıyla şehir-köy ayrımı hem de nüfus eşiği itibarıyla kent-kır ayrımı aynı anda kullanılmaya devam etmiştir. Diğer yandan son büyükşehir düzenlemeleri sonrasında ise “kırsal mahalle” ve “kentsel mahalle” tanımları gündeme gelmiştir.

Üçüncüsü, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kır-kent tanımlama sürecinde üç boyutlu (kent, kasaba, kır) bir yapıda ele alınmıştır. Bu tanımlama kent ve kır arasındaki geçiş bölgelerinin de kendi özelliklerini koruyarak tanımlanabilmesine imkân sağlamıştır. Bununla birlikte özellikle büyükşehirler için yapılan son düzenlemeler sonrası köylerin ve kasabaların mahallelere dönüşmesi sonucunda gerek kentten kıra geçiş bölgeleri gerekse kırın kendisi temsil sorunu yaşamaya başlamıştır.

Dördüncüsü, kır-kent tanımına ilişkin kullanılan yaklaşımlar büyükşehir belediyelerinin tespitine yönelik girişimler sonucunda giderek işlevsiz hale gelmiştir. Büyükşehir belediyelerinin işlevsel kent alanlarının belirlenmesi yöntemi ile tespit edilmesi yerine şehir merkezine uzaklık (pergel yasası) ya da salt nüfus büyüklüğü üzerinden belirlenmesi özellikle kırsal alanların tanımlanmasına yönelik çabaları zora sokmuştur.

Beşincisi, AB’ye uyum ve OECD ile eşgüdüm çalışmaları ile HABİTAT gündemi çerçevesinde başta TÜİK, Kalkınma Bakanlığı ve ÇŞB olmak üzere çeşitli kurumlar yeni nesil bir kır-kent tanımına olan öncelikli ihtiyacı tespit etmiş ve bunun için politika belgeleri üzerinden çeşitli hedef ve yaklaşımlar ortaya koymuştur. Bununla birlikte politika belgelerinde belirtilen idari sınırlardan bağımsız, aşağıdan yukarıya veri yaklaşımına dayanan, kent-kır sürekliliğini temsil edebilen tanım çalışmaları çeşitli nedenlerden ötürü tamamlanamamıştır ve bu yöndeki ihtiyaçlar devam etmektedir. Bu ihtiyacın karşılanamaması sonucunda başta istatistiksel veri temini, kırsal kalkınma teşvikleri, imar uygulamaları, vergi düzenlemeleri ve kalkınma politikaları bakımından çok önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Örneğin TÜİK kır-kent tanımındaki belirsizlik nedeniyle 2014 yılından itibaren tüm istatistiklerin kır ve kent ayrımında değil; ülke genelinde üretilmesi kararını almıştır. Çünkü TÜİK’de kır-kent bazlı örnekleme yöntemi ile yapılan hane halkı çalışmalarında ülke genelindeki temsiliyeti sağlamak üzere, toplam örnek genişliğinin kır ve kente düşen paylarının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Örnek birimlerin seçimi sırasında kır ve kent ayrımında kontrol sağlanamaması durumunda, tüm ülkeyi temsil etmek üzere belirlenen birimlerin, sadece ülkenin büyük nüfuslu kent yerleşim yerlerinden çıkması ya da tam tersi kırsal yerleşim yerlerinden çıkması durumu söz konusu olabilecektir. Bu durum, kır yapısının ya da kent yapısının genel temsiliyete etkisini yok sayacağından ülke geneli için yanlı tahminlerin üretilmesine neden olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ise kırsal kalkınma destekleri için büyükşehirlerdeki kırsal nitelikli bölgeleri kapsam dışına çıkarmıştır. Son olarak ÇŞB imar ve vergi uygulamaları bağlamında kırsal ve kentsel mahalleleri birbirinden ayırmak üzerine bir düzenleme yapmıştır.

TABLO 4. Türkiye’de Kent-Kır Tanımlarının Yasal Belgelerde Yeri

1924	<p>442 Sayılı Köy Kanunu Nüfusu 2.000’den aşağı yurtlar köy, nüfusu 2.000 ile 20.000 arasında olanlar kasaba ve 20.000’den çok nüfusu olanlar ise şehir olarak tarif edilmiştir.</p>
1930	<p>1580 Sayılı Belediye Kanunu Belediye olabilmesi için son nüfus sayımına göre nüfusunun 2.000’den fazla olması gerektiği zikredilmiştir.</p>
1968	<p>İkinci Kalkınma Planı Şehir niteliklerine uyması nedeniyle 10.000 nüfusun, şehir ve köyün birbirinden ayrılması için sınır olarak seçildiği belirtilmiştir.</p>
1982	<p>Kent Eşiği Araştırması Şehir tanımının “20.000 nüfusun üzerindeki yerleşmeler” olarak revize edilmesi önerilmiş ve bu tarihten sonra DİE ve DPT tarafından yapılan çalışmalarda bu tanım kullanılmıştır.</p>
1984	<p>3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri “büyükşehir” olarak tanımlamıştır.</p>
2003	<p>5019 Sayılı Kanun Büyükşehir sınırlarını; nüfusu 5 milyondan büyük kentlerde (İstanbul ve Ankara) valilik binası merkez olmak üzere 50 km, 1 milyon ile 2 milyon arası nüfuslu kentlerde ise 30 km yarıçaplı alan olarak yeniden tanımlamıştır.</p>
2005	<p>5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediye olma eşiği 2.000’den 5.000’e çıkarılmıştır. Ayrıca, “nüfusu 50.000’in üstünde olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunludur” ifadesine yer verilmiştir.</p>
2005	<p>5216 Sayılı Kanun Son nüfus sayımına göre belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecektir. Bu kanun ile büyükşehir tanımı için kullanılan alan tarifi ile büyükşehir belediyesinin hizmet sahası farklılaştırılmıştır. Kanunda, büyükşehir tespiti için kullanılan 10.000 metre alan içerisindeki nüfus yoğunluğu arttıkça hizmet alanının kademeli (20 km, 30 km ve 50 km) olarak genişlemesi esas benimsenmiştir.</p>
2012	<p>6360 Sayılı Kanun Kanun ile büyükşehir olma ölçütü ve tanımı değiştirilerek, bu farklılaşma ortadan kaldırılmıştır. Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile diğer tüm büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları büyükşehir belediyesi sınırı olarak kabul edilmiştir. Böylelikle, büyükşehir belediyesi sayısı 16’dan 30’a yükseltilmiştir. Hizmet sahasının il sınırı olarak belirlenmesi yaklaşımı bütünşehir kavramı ile ifade edildiğinden bu yasa ‘bütünşehir yasası’ olarak da isimlendirilmiştir.</p>
2014	<p>Kırsal Kalkınma Eylem Planı - 2015-2018 "Kırsal alan tanımı şehir merkezlerine uzaklık ve diğer uygun parametrelere göre kademeli şekilde tanımlanacaktır. Mahalli idare yapısındaki değişimlerden etkilenmeyen ve istatistik üretimine esas bir tanım üzerinde çalışılacaktır. Bunun için AB ve OECD gibi teşkilatlar ile ulusal istatistik ajanslarının baz aldığı tanımlar da gözetilecektir." ifadelerine yer verilmiştir.</p>
2017	<p>Şehircilik Şurası İdari sınırlar yerine, nüfus yoğunluğunu ve kentsel ilişkileri esas alan; OECD ve AB vb. tanım ve standartlarda uygun işlevsel, hukuksal ve mekânsal tanımlanma yapılması gerektiği ifade edilmiştir.</p>
2018	<p>2018 Yılı Programı "AB ve OECD standartları gözetilerek, istatistik üretimine temel oluşturmak üzere başlatılan kırsal alan tanımı çalışması sonuçlandırılacaktır" ifadesine yer verilmiştir.</p>
2021	<p>Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Büyükşehir Kanunu sonrası mahalleye dönüşen mahallelerin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı olarak belirlenmesine ilişkin süreç tarif edilmiştir.</p>

2.2.3. Kent-Kır Tanımına Yönelik Diğer Analitik Çalışmalar

Gerek mevcut kent-kır tanımlarının geliştirilmesi gerekse mevzuattaki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yeni tanım ihtiyaçlarının karşılanması için ülkemizde çeşitli analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar incelendiğinde DPT tarafından 1982'de yapılmış çalışmalar ülkemizdeki kent-kır tanımı açısından milat niteliği taşımaktadır. Bu çalışmalar ile yerleşmelerin sosyo-ekonomik özellikleri ve hizmet ilişkileri üzerinden bir analiz çerçevesi geliştirildiği görülmektedir. Her ne kadar yapıldığı

dönem itibarıyla ilerici bir yaklaşımla hazırlanmış olsa da hem Kent Eşiği çalışması hem de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi çalışması uzun yıllar yenilenmemiştir. Ancak bu dönemde Türkiye'nin nüfusu hızlı bir şekilde artmış, kırdan kente göç yeni bir boyut kazanmış ve kentlerin ana dokusunda çok önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bu nedenle kent-kır tanımlarının veri altyapısı 1970'lere dayanan bu çalışmalar üzerinden tanımlanmaya devam etmesi önemli sorunlar doğurmaya başlamıştır.

TABLO 5. Türkiye'de Yapılan Diğer Analitik Çalışmalar

Kent Eşiği Araştırması

Çezik, 1982 1982 yılında DPT yayını olarak hazırlanan çalışma kent tanımına yeni bir boyut kazandırmıştır. Çalışmada çeşitli sosyo-ekonomik göstergeler kullanarak kent tanımı için en uygun nüfus büyüklüğü hesaplanmaya çalışılmıştır. Çezik kısıtlı veriler ile nüfus eşiğinin tam ve kesin olarak tespit etmenin mümkün olmayacağını iddia etmiştir. Buradan hareketle, sosyo-ekonomik göstergeleri kentsel işlevlerin düzeyini belirlemek için kullanmış, yaklaşık bir nüfus büyüklüğü olarak 20 bin eşiğini belirlemiş ve bu eşik değerinin üzerindeki nüfusa sahip yerleşmelerin kentsel özellik göstereceğini savunmuştur. Bu çalışma nüfus eşiği ötesinde sosyo-ekonomik verilere dayalı bir tanımlama getirmesi bakımından 2000'li yıllarda ortaya çıkan işlevsel tanım çalışmalarına kadar yapılmış ilerici bir yaklaşıma sahiptir.

Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması

DPT, 1982 1972 yılında başlatılan ve 1982 yılında tamamlanan Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması, merkezi yerler kuramını kullanarak yerleşmeler arası ilişkileri incelemiştir. Çalışma sonucunda ülkedeki yerleşmelerin tamamı 7 kademe altında toplanmıştır. Buna göre 7. kademe "ülkesel merkez", 6. kademe "bölgeler üstü merkez", 5. kademe "bölgesel merkez", 4. kademe "yöresel merkez", 3. kademe "yerel merkez", 2. kademe "ticari niteliği olmayan kırsal merkez" ve 1. kademe "köyler ve bucak merkezleri" olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda işlevsel ilişkiler üzerinden bir kent-kır ayrımı ortaya konulmaktadır.

Türkiye'de Kırsal Alanların AB ve OECD Kriterlerine Göre Yeniden Tanımlanması

Öngel, Uluçay ve Etlı, 2005 Çalışmada AB ve OECD tanımları kullanılarak Türkiye için kırsallık haritaları oluşturulmuş ve bu haritalar ilgili uluslararası çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Türkiye Kentlerinin Kentleşme Düzeylerinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Değişkenlerle Belirlenmesi

Yüceşahin ve Özgür, 2008 Ülkemizdeki 20 binden fazla nüfusa sahip kentlerin kentleşme düzeyini belirlemek ve buna göre sıralamak için ekonomik, sosyal ve demografik göstergelerden yararlanılmıştır. Bu çalışma Türkiye'de demografik niteliklerden ziyade ekonomik ve sosyal niteliklerin kentleşme düzeyini belirlemede pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Bölgesel Bağlamda Kent ve Kır Tanımları: Türkiye Üzerine Bir Örnek Çalışma

Öğdül, 2010 Çalışmada kent ve kır tanımları Türkiye örneği üzerinden tartışmaya açılmıştır. Kent-kır bağlamında bölgelerin çeşitlendirilmesine vurgu yaparak, ülke genelinde kentlilik ve kırsallık derecelerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. İlçe düzeyinde yürütülen çalışmada tarımsal üretim, tarım dışı üretim, istihdam, demografi, eğitim ve sermaye, mal ve insan akışı olmak üzere altı farklı veri kategorisine dayalı faktör analizi ile ilçeler sınıflandırılmıştır. Buna göre ağırlıklı kırsal, ağırlıklı kentsel ve geçiş bölgesi olmak üzere üç tür tipoloji oluşturulmuştur.

Türkiye'nin Kırsal Yapısı: AB Düzeyinde Bir Karşılaştırma

Gülümser, Baycan Levent ve Nijkamp, 2011 Çalışma Türkiye'nin kırsal yapısını, AB üye ülkeleri ile seçilmiş kırsal gelişme göstergeleri temelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Çalışmada Eurostat ve Dünya Bankası verileri kullanılmıştır. Değerlendirme kırsal yapı, gelişmişlik, demografi, kentleşme, yükseköğrenim ve sanayileşme faktörleri temelinde ve faktör analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İçin Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli mi?

Gökyurt, Kındap ve Sarı, 2015 Çalışma sonuçlarına göre Türkiye'deki mevcut durum incelendiğinde kenti tanımlamaya yönelik çalışmalar yetersiz bulunmuş ve kullanılagelen tanımların ölçme kabiliyetini zaman içinde kaybettiği tespit edilmiştir.

Yeni Büyükşehir Yasası Sonrasında Türkiye'de Şehir Nüfusu ve Şehir Yerleşmeleri

Bekdemir, Kocaman ve Polat, 2015 Çalışmada, 6360 sayılı yasanın uygulanmasıyla ortaya çıkan sorunlar vurgulanarak, Türkiye'de kır-kent nüfusunun doğru bir şekilde hesaplanmasını teminen TÜİK-ADNKS sayım sorgulama sisteminde kırsal karakterli mahalleler için yeni bir sorgulama sistemi geliştirilmesinin önemi ortaya konmuştur.

TR63 Bölgesi Kırsal Kentsel Bölgeler Analizi

DOĞAKA, 2015 Yeni düzenlemeden sonra TR63 bölgesinde iki yeni büyükşehir bulunmaktadır. Bu çalışma ile bölgenin kırsal ve kentsel nitelikli alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Salt nüfus kriteri kullanılarak yapılan tanımın yetersizliğinden hareketle çalışmada OECD ve EUROSTAT yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve bölge için uygulaması yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyeli İllerde Kır ve Kent Nüfusunun Tespiti Mümkün mü?

Özçağlar, 2016 Çalışmada Ankara'daki tüm ilçelerin mahalle listeleri incelenerek köyden mahalleye dönüşenler ayıklanmış, kırsal ve kentsel olmak üzere iki ayrı mahalle listesi hazırlanmıştır. Kırsal mahalle olarak nitelenen yerleşmelerin kentsel doku dışında kalıp kalmadıkları uydu fotoğrafları üzerinden kontrol edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yer Alan Kırsal Yerleşmelerin Sorunları Üzerine Bir Deneme

Çopuroğlu, 2017 Büyükşehirler ile ilgili mevzuat ve büyükşehirlerin nüfusları incelenmektedir. 6360 sayılı yasanın uygulanması ile nüfus, kentsel ve kırsal yerleşmelere dağılımının belirsiz duruma geldiği ortaya konulmaktadır.

Kırsal Tipoloji ve Tümevarımsal Yaklaşım

Beyazlı, Aydemir, Öksüz ve Özlü, 2017 Çalışmanın amacı kırsal alanların fiziksel ve sosyal boyutlarını bütüncül bir şekilde ele alan, kırsal çeşitlilik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı kırsal alan planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi amacıyla kırsal tipolojilerin analiz edilmesidir. Çalışmada kırsal yerleşmelere yönelik gösterge bazlı yerel tipoloji analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda Samsun'un Çarşamba ve Havza ilçelerinde toplam 206 kırsal yerleşim örnek uygulama olarak ele alınmıştır. Çalışmada kırsal tipolojiler tümevarımsal bir yaklaşımla tanımlanırken, tipoloji literatürüne ve mevcut verilere dayalı olarak belirlenen temel göstergelerle çok değişkenli istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır.

Fonksiyonel Bölgeler Bazında Planlama Bölgelerinin Sınırlandırılması: Bir Algoritma ve Türkiye'deki Uygulaması

Beyhan, 2019 Çalışma CBS teknikleri ve işlevsel alanlar yaklaşımını kullanarak planlama bölgelerinin sınırlandırılması için bir algoritma ortaya koymaktadır. Bu algoritma metropol bölgelerin veya alt bölgelerin sınırlarının daha doğru bir şekilde belirlenmesine olanak tanımıştır.

Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler İle Türkiye de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi

Sarı, Gökyurt ve Doğan, 2019 Çalışmanın amacı; kent tanımı ve sınıflandırmaları konusunda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de nüfus büyüklüğü ve yoğunluğunun yanında kentsel işlevleri (imalat sanayi istihdamı, faal OSB alanı, elektrik tüketimi, internet kullanımı, eğitim ve sağlık vb. göstergeler) de dikkate alan bir yaklaşım geliştirilmesidir. Bu yaklaşım doğrultusunda ilçe bazında kentleşme düzeyleri tespit edilerek ulusal ve bölgesel ölçekte analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kentsel ve kırsal politikaların ilçe bazında yerel niteliklere göre çeşitlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması’nın (YER-SİS) bir parçası olarak hazırlanan “Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” kırsal yerleşimlere yönelik yürütülen kapsamlı saha çalışmasının sonuçlarını sunmaktadır. Çalışma kapsamında 37.036 köy, köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim birimi, belde ve beldeden mahalleye dönüşmüş yerleşim birimine anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre raporda, kırsal alanlardaki ekonomik yapı; kırsal yerleşimlerde temel hizmetlere erişim, tesis ve altyapı hizmetleri ile kırsal yerleşimlerde ulaşım ve kırsal yerleşimlerde ihtiyaç ve beklentiler ele alınmıştır.

Türkiye’de Kırsallığın ve Kırsal Alanların Tanımlanması: Bir Yöntem Denemesi

Yoloğlu ve Zorlu, 2020 Çalışmanın amacı, Türkiye’nin 2017 yılında kentleşme oranını farklı yöntemler kullanarak ortaya koymaktır. Çalışmada, TÜİK tarafından ilan edilen kentsel nüfus oranının resmi olarak ilan edilen oranın çok altında olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 2017 yılı için mahalle ve köy ölçeğinde nüfus büyüklüğüne göre yapılan çalışmalara ek olarak, uluslararası kriterler de dikkate alınarak Türkiye’nin kırsal ve kentsel nüfus yoğunluğu haritaları oluşturulmuş ve kentsel-kırsal nüfus oranları yeniden hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye’nin kentsel nüfus oranının 2017 yılında yüzde 84 ile yüzde 86 arasında değiştiği bulunmuştur.

Kaynak: Çalışma kapsamında derlenmiştir.

Diğer yandan, kent-kır tanımına ilişkin 1990’lı yıllardan sonra Avrupa’da başlayan, OECD ve AB EUROSTAT’ın başını çektiği çalışmalar ile güncel tanımlama çalışmaları çok ileri bir boyuta ulaşmıştır. Bir yandan uluslararası gündemin gerisinde kalma bir yandan da kentleşme düzeyindeki gelişmeler neticesinde mevcut tanımlar artık kullanılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle literatürde yeni tanıma duyulan ihtiyacı anlatan çalışmalar ve alternatif tanım önerilerine dönük çabalar artmıştır.

Bununla birlikte mevzuattaki değişiklikler nedeniyle özellikle 2012 yılından itibaren çok sayıda tanımlama çalışmaları ve il-bölge özelinde analizler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu AB ve OECD tanımlarının ülkemize uyumlaştırılması şeklinde olmuştur. Ancak bu tanımlar için ihtiyaç duyulan verilere ulaşılamaması nedeniyle tam uyumlu bir çalışma yürütülemediği. Aşağıdan yukarıya veri altyapısı ile sağlanan verilerin olmaması, resmi olarak sağlanan bir izgara sistem bazlı nüfus bilgilerinin paylaşılması nedeniyle çalışmaların ağırlıklı olarak CBS altyapıları ile elde edilen verilerin işlenmesine dayandığı ve idari sınırlar esas alınarak üretildiği görülmüştür.

Dolayısıyla bu çalışmalarda en büyük eksiklik kent-kır tanımlarının en az ilçe düzeyinde ele alınmasıdır. Bununla birlikte modern tanımlarda görüldüğü gibi idari sınırlar içerisinde nüfus genellikle homojen dağılmamaktadır. Aynı zamanda gelişen kentsel yapı ve arazi kullanım örüntüleri artık il ve ilçe düzeylerinde kentsel ve kırsal alanların bir süreklilik ve sürekli etkileşim içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle belirli bir idari düzeyde toplanan veriler ile bir il ve ilçeyi bütün olarak kırsal ve kentsel alan olarak ilan etmek yanıltıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi bu sorunun aşılabilmesi aşağıdan yukarıya veri altyapısının çalışıyor olması ve idari sınırlardan bağımsız nüfus verilerinin araştırmacılar ile paylaşılması ile mümkün olabilecektir. Bu altyapının ülkemizde henüz bulunmadığı kabul edilirse, o zaman il ve ilçe düzeyindeki çalışmaların mahalle ölçeğine indirilerek geçici çözümler geliştirilmesi politika yapıcıların kararları için daha anlamlı verilerin üretilmesini sağlayacaktır. Bu çözüm aynı zamanda büyükşehirler içinde tamamı mahalle olarak adlandırılan yerleşmelerin kırsal ve kentsel olarak tasnifi ve bu tasnifin altında daha kapsamlı mahalle tipolojilerinin çalışılmasına olanak sağlayacaktır.

2.3. Yeni Bir Kent-Kır Tanımına Doğru

İkinci bölümde de belirtildiği gibi Türkiye dahil birçok ülkede aşağıdan yukarıya yaklaşımla kır-kent tanımlı yapabilecek ve düzenli bir şekilde tekrarlanabilecek veri altyapısı henüz hazır değildir. Bu nedenle ülkemizde kırsal-kentsel alanların belirlenmesinde ve şehirleşme düzeyinin hesaplanmasında hala geleneksel grupta yer alan iki ayrı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, köy-belediye nüfuslarına göre hesaplanan şehirleşme oranıdır. Bu yöntemde, belediye sınırları (il, ilçe ve belde merkezlerindeki mahalleler) kentsel alan, köyler ise kırsal alan olarak tanımlanmaktadır. İkinci yöntem ise 20.000 nüfus eşliğine göre hesaplanan şehirleşme oranıdır. Bu yöntemde köy-belediye nüfusu 20.000'in üzerinde olan yerleşimler kentsel alan, altında olan yerleşimler ise kırsal alan olarak tanımlanmaktadır. Ancak Türkiye'de de uzun yıllar kullanılan bu idari statü ve nüfus eşliği yöntemleri, hem kent-kır ayrımının ekonomik ve mekânsal olarak muğlaklaşması, hem de son yıllardaki yasal değişiklikler nedeniyle fonksiyonunu yitirmiştir (Gökyurt, Kindap ve Sarı, 2015).

Gelinen aşamada, Türkiye'de kentsel ve kırsal alanların belirlenmesi sürecinde, modern yöntemler veri kısıtları nedeniyle, klasik yöntemler ise 6360 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler nedeniyle kullanılmamaktadır. Buna bağlı olarak, bozulan veri sistemi şehircilik ve kırsal kalkınma alanlarında yapılan tartışmaların anlamını kaybetmesine neden olmuş, politika tasarım ve uygulama süreçlerinde önemli aksaklıklara yol açmıştır.

Bu aksaklıkları anlamak için üç örnek verilebilir:

Birincisi, idari sınırlar ve nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan tanımlamaların tutarsızlıkları, uç değerlere sahip yerleşim yerleri tespit edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Tablo 6'da yerleşim yerleri kademelerinin nüfusu en büyük ve en küçük yerleşmeler bazında karşılaştırılması yer almaktadır. Bu verilere göre;

- ▶ Yaklaşık 15 milyon nüfuslu bir il varken 50 bin nüfusluk başka bir il bulunmaktadır.

- ▶ 500-600 nüfuslu ilçeler varken yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ilçe bulunmaktadır.
- ▶ Merkezinde 22 bin kişinin yaşadığı bir il varken 70 bin nüfuslu mahalleler bulunmaktadır.

Bu veriler mevcut idari sınırlar ve nüfus eşliği yaklaşımını kullanarak yapılabilecek kent-kır tanımlamalarının ne tür hataları ortaya çıkartacağını ve idari sınırların ötesinde bir kent-kır tanımına olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.

İkincisi, mahalle nüfuslarının incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. 2019 nüfus verileri üzerinden kısa bir inceleme yaptığımızda ülkemizde;

- ▶ 100.000'den fazla nüfusu olan bir mahalle Diyarbakır (Bağlar/Bağlar Bel./Bağcılar Mah.)
- ▶ (belediyeler için stratejik plan yapma sınırı) 50.000'den fazla nüfusu olan 53 mahalle
- ▶ (kent eşliği) 20.000'den fazla nüfusu olan 702 mahalle
- ▶ 10.000'den fazla nüfusu olan 2.095 mahalle
- ▶ 2.000'den fazla nüfusu olan 7.229 mahalle bulunuyor.

Bu inceleme de bize il altı düzeydeki analizlerimiz için homojen bir idari birim yapımızın olmadığını, bu düzeyde yapılacak çalışmalarda uluslararası örneklerde olduğu gibi ya ızgara esaslı bir yaklaşımın ya da nüfus eşliğinin yanında nüfus yoğunluğu ve arazi kullanım verilerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Üçüncüsü, ilçe bazında yürütülen çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde kent statüsünde değerlendirdiğimiz, istihdamın ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı, kırsal yaşam biçimlerinin yaygın olduğu bazı ilçe yerleşimlerinin kırsal alan niteliği sergilediği görülmektedir. Ayrıca, kır statüsünde değerlendirdiğimiz bazı yerleşim birimleri de sanayi ve turizm alanında gelişmiş, kentsel alan niteliği sergilemektedir (Sarı ve diğerleri, 2019). Bu nedenlerle ve karşılaştırılabilir kırsal kalkınma istatistiklerinin oluşturulması için ülkemizin yapısına uygun, istatistik

amaçlı bir kırsal/kentsel alan tanımının yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’de kır-kent tanımları günümüzün sosyo-mekânsal gerçekliğini doğru temsil edecek biçimde yenilenmediği ve güncellenmediği için mevcut durumu açıklama kabiliyetleri çok azalmıştır. Bunun ötesinde 6360 sayılı yasadan sonra büyükşehirlerde köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüş, kırsal ve kentsel alanların ayrıştırılmasına yönelik tespitler zorlaşmıştır. Sonuç olarak kırsal ve kentsel politikaları yönlendirecek nitelikli analizlere ihtiyaç artmıştır, ancak veri altyapısı eksikliği nedeniyle bunları

oluşturmak için yeterli çalışmalar yapılamamaktadır.

Küresel eğilime paralel olarak ülkemizde de kent tanımına nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevlerin dâhil edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Esasında kentsel işlevleri hem sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin ölçülmesine yönelik çalışmaların bir unsuru olarak, hem de münferiden ele alan çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte ülkemizde nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevleri birlikte ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu iki değişkenin birlikte incelenmesi sonucu ortaya çıkan mekânsal bilgi, üretilecek politikalar için daha hassas ve isabetli bir çerçeve sunacaktır.

TABLO 6. Yerleşim Yerleri Kademelerinin Nüfuslarının Karşılaştırılması

	EN KÜÇÜK		EN BÜYÜK
İL	BAYBURT 78.550	X 187	İSTANBUL 14.657.434
BÜYÜKŞEHİR	ORDU 728.949	X 20	İSTANBUL 14.657.434
BELEDİYE	ÇANKIRI / BAYRAMÖREN 571	X 25.670	İSTANBUL 14.657.434
İLÇE	KONYA / YALIHÖYÜK 1.512	X 610	ANKARA / ÇANKAYA 922.536
BŞB OLMAYAN İL MERKEZİ	ARDAHAN 19.777	X 20	BATMAN 392.738
BŞB OLMAYAN İLÇE MERKEZİ	ÇANKIRI / BAYRAMÖREN 571	X 200	ZONGULDAK/EREĞLİ 114.274
BELDE	YOZGAT / SARAYKÖY / OZAN 1.326	X 16	ÇANAKKALE/MERKEZ/KEPEZ 21.100
MAHALLE	ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / ÇATÇAT 11	X 7.859	İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / ZAFER 86.445
KÖY	X 1	X 5.747	HAKKARI / ŞEMDİNLİ / GELİŞEN 5.747

2.4. Yeni Tanım Çalışmalarına Yönelik Yaklaşım Önerisi

Halihazırda yaşanan sorunlar, mevcut kır-kent tanımı yerleşim yerleri nüfusları dikkate alınarak yapıldığı için ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, mevcut tanım idari sınırlara bağlı bir tanımlamadır. Bu sorunun uzun vadedeki en ideal çözümü hem AB standartlarına uygun hem de ulusal geçerliliği olan bir tanımın geliştirilmesine olanak sağlayan, idari sınırlara bağımlı olmayan, yurtdışı ülke uygulamalarına benzer şekilde kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır. Bunun için de temel veri altlıklarının oluşturulması, aşağıdan yukarıya veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi, kayıt verilerinden istatistiksel göstergelerin üretilmesi, veri temininde CBS teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılması gerekmektedir. Bununla birlikte ülkemizde bu veri altyapısı henüz oluşturulamamıştır.

Daha önce belirtildiği gibi bu altyapının eksik olması durumunda hibrit yöntemlerin kullanılması en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla TÜİK "ayrıştırma (areal interpolation)" yöntemi kullanılarak 1 km² çözünürlüklü nüfus yoğunluğu izgaraları üretilmiştir. İlk olarak 2013 yılı nüfus verileri için oluşturulan bu altyapı sonrasında 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait nüfus yoğunluğu izgaraları için de tekrar edilmiştir. Bu nüfus yoğunluğu izgaraları üretilirken temel olarak il/ilçe sınırları haritası, ADNKS nüfus sonuçları ve CORINE Arazi Örtüsü/Kullanımı sınıflamasından faydalanılmıştır. Elde edilen nüfus yoğunluğu izgaralarının her 1 km² hücrelerinde tahmini nüfus yoğunluğu hesaplanmıştır. EUROSTAT normlarına uyumlu olarak geliştirilen nüfus yoğunluğu izgaralarından yola çıkarak, yine EUROSTAT tarafından oluşturulan kır-kent tanımlarından faydalanılarak il ve ilçe bazında üçlü sınıf ayrıntısında, kır ve kent sınıflandırması yapılmıştır. Bu izgaralar üretilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı (mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı) tarafından tamamlanan CORINE 2012 Arazi Örtüsü/

Arazi Kullanım sonuçları ve arazi sınıflandırmasının çözünürlüğünü ve kalitesini yükselten Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi tarafından ülkemiz içinde ürettiği 2012 yılına ait Toprak Su Geçirmezlik Katmanı (Soil Sealing Layer) verileri kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilmiştir (TÜİK, 2021a).

Bunun için en önemli altyapılardan birisi de Mekânsal Adres Kayıt Sistemidir (MAKS). Bu sistem sayesinde tüm coğrafi verilerin altlığını oluşturabilecek, adeta yapıların kimlik bilgilerini oluşturma imkânına sahip olunabilmektedir. Güncel Resmi İstatistik Programında belirtildiği gibi kır-kent tanımlamasının tam anlamıyla yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen MAKS Projesinin tamamlanması gereklidir. Bu nedenle halihazırda MAKS Projesinin tamamlandığı illerde adres noktaları ile eşleştirilen gerçek nüfus bilgisinden yola çıkarak nüfus yoğunluğu izgaraları üretilmesi planlanmaktadır. Diğer yerleşim yerleri içinde geçmiş yıllar için yapılan nüfus izgara çalışmalarında olduğu gibi nüfus yoğunluğu izgarası ayrıştırma yöntemi kullanılarak ve minimum hata payı ile üretilmesi planlanmaktadır. MAKS projesi tüm ülkemiz için tamamlandıktan sonra nüfus yoğunluğu izgarası adres noktaları, bina ve konutlarla eşleştirilerek ve bina/konutta yaşayan gerçek nüfus bilgileri kullanılarak "toplulaştırma" yöntemi ile üretililecektir. Sonuç olarak bu yöntemle elde edilen nüfus yoğunluğu izgaraları, AB standartlarında belirtilen üçlü sınıf ayrıntısında il/ilçe bazında kır-kent sınıflandırması yapmak için kullanılacaktır (TÜİK, 2017).

Bununla birlikte ülkemizde resmi olarak onaylanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış izgara verileri bulunmamaktadır. Ayrıca, MAKS projesi tamamlanarak veri altyapısı paylaşımına açılmamıştır. Bu nedenle kent-kır tanımlarının bu analitik yöntemle üretilmesi bu koşullar altında mümkün görülmemektedir.

2.5. Bölüm Sonu Değerlendirme

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kent ve kırsal çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin tespitler ele alındığında iki temel sonuç ortaya konulmuştur:

Birincisi, Türkiye’de yeni bir kır-kent tanımına ihtiyaç vardır. Gerek son dönemde yapılan yasal düzenlemeler gerekse kentsel ve kırsal alanların yapısında yaşanan dönüşümler 1982 yılında karara bağlanan 20 bin nüfus eşiği ya da idari sınırlar bazında kullanılan kentsel alan tanımını işlevsiz hale getirmiştir. Diğer yandan büyükşehir belediyelerin tespiti için kullanılan 750 bin nüfus kriteri de eksiklikleri nedeniyle çeşitli sorunlar doğurmaktadır. OECD’nin kullandığı işlevsel kentsel alanlar yaklaşımı yerine salt nüfus büyüklüğü üzerinden tanımlanan metropol yerleşmeler arazi kullanımında ve hizmet sunumunda etkisizlikler yaratmaktadır.

İkincisi, yeni kır-kent tanımının idari sınırlardan bağımsız nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik verileri kapsamaması gerekmektedir. Türkiye’nin mevcut

idari bölünüşü tüm seviyelerde nüfus yoğunluğu, kentsel hizmetler ve heterojenlikler içermektedir. Bu nedenle salt nüfus eşiği üzerinden yapılan tanımlama çalışmaları bu heterojenlikleri yansıtamamakta ve karar vericiler ve politika belirleme süreçleri için yanıltıcı sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Bunun önlenmesi için kır-kent tanımının idari sınırlardan bağımsız olarak ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca, yerleşmeler arasındaki işlevsel ilişkiler ve sosyo-ekonomik bağlam da tanım süreçlerine dahil edilmelidir.

Bu iki temel sonuca ek olarak yeni kır-kent tanımının sürdürülebilir şekilde üretilmesi ve tekrarlanabilmesi için aşağıdan yukarıya veri altyapısı geliştirilmesi gerektiği ifade edilebilir. Zira, Türkiye’de böyle bir mevcut veri altyapısı olmaması OECD ve Eurostat tanımları ile uyumlu bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yeni bir tanım üretilene kadar politika kararları için en uygun ara çözümler gündeme alınmalıdır.

BÖLÜM 3.

İzmir İli ve Kent-Kır Mozaiği

Kentsel ve kırsal alanları belirlemeye geçmeden önce önemli bir konu analiz yapılacak alanın tanınmasıdır. Bu çerçevede bu bölümde öncelikle İzmir ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış ve İzmir'in sosyo-ekonomik durumu kısaca analiz edilmiştir. Ardından İzmir özelinde hazırlanan ya da ulusal düzeyde hazırlanmakla birlikte İzmir ili için veri setleri paylaşılmış kır-kent çalışmaları ve bunlara ilişkin bulgulardan bahsedilmiştir.

3.1. İzmir

3.1.1. İdari Yapılanma

İzmir, 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanun ve 195 sayılı kanun hükmünde kararname sonucu büyükşehir olmuştur. İzmir'de 1 büyükşehir belediyesi, 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı toplam 1.297 mahalle bulunmaktadır. Grafik 3'te her ilçeye bağlı mahalle sayısı gösterilmiştir.

Grafikten görüleceği üzere en fazla mahalleye sahip ilçe 137 mahalle ile Bergama'dır. Bergama'yı, 113 mahalle ile Konak ve 99 mahalle ile Torbalı izlemektedir. En az mahallesi olan ilçe ise 8 mahalle ile Balçova'dır.

GRAFİK 3. İzmir İlçelerine Bağlı Mahalle Sayıları

Daha önce ikinci bölümde açıklandığı üzere idari sınırlar ve nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan kır-kent tanımlamaların tutarsızlıkları, uç değerlere sahip yerleşim yerleri tespit edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Türkiye için yapılan tabloya benzer şekilde İzmir ili için nüfusu en büyük ve en küçük yerleşmeler Tablo 7'de karşılaştırılmıştır. Tablodan görüleceği üzere İzmir'in en büyük ilçesi Buca ile en küçük ilçesi

Karaburun arasında 45 kat nüfus farkı bulunmaktadır. Mahalleler açısından ise en büyük mahalle olan Karşıyaka Yalı mahallesi en küçük mahalle olan Bergama Kocahaliller mahallesinin 2.251 katı büyüklüğündedir. Bu ciddi farklar her iki ilçeyi veya mahalleyi aynı şekilde sınıflandırarak üretilecek politikaların ve yürütülecek uygulamaların başarı ihtimaline ilişkin ipuçları sunmaktadır.

TABLO 7. İzmir Yerleşim Kademeleri Nüfus Karşılaştırılması

Düzye	Yerleşme Adı	Yerleşme Nüfusu	Aradaki İlişki
İlçe	Buca	507.773	45 kat
	Karaburun	11.329	
Mahalle	Karşıyaka/Yalı	38.272	2.251 kat
	Bergama/Kocahaliller	17	

3.1.2. Demografi

Batı Anadolu'da yer alan İzmir, 2020 itibarıyla toplam 4.320.519'luk nüfusu ile Türkiye'nin üçüncü büyük ilidir. İzmir'in nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 366 kişidir. Türkiye geneli nüfus yoğunluğu olan 109 kişi/km² ile karşılaştırıldığında İzmir'in nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte genç nüfusun (15-24 yaş) toplam nüfus içindeki oranı yüzde 13,1'dir. Bu oran İzmir'in Türkiye genelinden daha yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2020 yılında 107.172 göç almış, 92.400 göç vermiştir. Dolayısıyla İzmir göç alan bir ilimizdir.

Bu bilgiler ışığında genel olarak değerlendirildiğinde İzmir'in yaş açısından kozmopolit bir yapısı olması beklenmektedir. Bir taraftan göç alan bir şehir olması diğer yandan yaşlı nüfusun görece yüksek olması hem ekonomik olarak canlı bölgelerle bir cazibe merkezi olduğunu hem de daha sakin alanlarla yaşlılara hitap edebilen yerleşimleri barındırdığını göstermektedir. Bu durum özellikle İzmir'e yönelik politikalar belirleme sürecinde kır-kent ayrımı yapılmasını daha önemli hale getirmektedir.

3.1.3. Sosyo-Ekonomik Durum

İzmir sosyo-ekonomik durum açısından yine Türkiye'nin önde gelen illerinden biridir. TÜİK verilerine göre, 2019 yılı toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 263 milyar Türk Lirası; kişi başı GSYİH'i ise cari fiyatlarla 60.554 Türk Lirası (10.663 Dolar) dır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise 2020 yılında toplam 9 milyon Dolar ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla ihracat yapan dördüncü il olmuştur.

İzmir'in gelişmişlik seviyesi ve Türkiye geneline kıyasla durumu bazı raporlardan izlenebilir. Örneğin 2017 yılı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına (SEGE) göre tüm iller arasında 1,926'lık skorla 3. sırada yer almaktadır. SEGE'ye göre İzmir, ülke genelindeki toplam küçük sanayi sitesi işyeri sayısının yüzde 5,5'ine sahip olarak bu değişkende ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'deki imalat sanayii işyerlerinin yaklaşık yüzde 7'si İzmir'de bulunurken; İzmir, OSB'lerde üretim yapılan parsellerin Türkiye içerisindeki oranı değişkeninde (yüzde 2,5) üçüncü sıradadır.

İzmir'in ilçeleri de Türkiye'nin diğer ilçelerine kıyasla daha iyi durumdadır. 2017 SEGE'ye göre İzmir'in tüm ilçeleri 4. kademe ve üstünde yer almaktadır. Harita 3'ten de izlenebileceği üzere İzmir'in 8 ilçesi

1., 17 ilçesi 2., 2 ilçesi 3. ve 3 ilçesi 4. kademe de yer almaktadır. Ayrıca ilçelere ilişkin liste de izleyen tabloda sunulmuştur.

HARİTA 3. İzmir İli İlçeleri SEGE Kademeleri

Kaynak: yersis.gov.tr – SEGE Skorları

TABLO 8. İzmir İli İlçeleri SEGE Kademeleri

1. KADEME	2. KADEME	3. KADEME	4. KADEME
Aliağa Balçova Bornova Çeşme Çiğli Gaziemir Karşıyaka Konak	Bayraklı Bergama Buca Dikili Foça Güzelbahçe Karabağlar Karaburun Kemalpaşa Menderes Menemen Narlıdere Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla	Kınık Ödemiş	Bayındır Beydağ Kiraz

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017)'den uyarlanmıştır.

Bir diğer önemli çalışma olan Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Araştırması (YER-SİS)'e göre İzmir hem Ege Bölgesi için hem de tüm Türkiye için önemli bir hizmet merkezi olarak görev yapmaktadır. Harita 4'te ve izleyen tablolarda sunulan YER-SİS sonuçlarına göre İzmir Kent Merkezi, 6B kentsel hizmet kademesindedir. Bir başka ifadeyle İzmir, İstanbul

ve Ankara'nın ardından gelerek tüm Türkiye'ye hizmet veren en önemli üçüncü yerleşim olmuştur. Yine kentsel hizmet merkezleri içerisinde ilçelerin durumuna bakıldığında 14 ilçenin 3. veya 2. kademelerde yer aldığı görülmektedir. 1. kademede ise yalnızca 4 ilçesi bulunmaktadır.

HARİTA 4. İzmir YER-SİS Kentsel ve Kırsal Kademeleri

Kaynak: yersis.gov.tr – Bütünleşik Hizmet Merkezleri

TABLO 9. İzmir YER-SİS Kentsel Hizmet Kademeleri

6B	İZMİR MERKEZ
3B	KEMALPAŞA
3A	ALİAĞA, TORBALI
2B	BAYINDIR, DİKİLİ, SEFERİHİSAR, FOÇA
2A	ÖDEMiŞ, ÇEŞME, URLA, TİRE, BERGAMA, MENDERES, SELÇUK
1B	BEYDAÇ, KARABURUN
1A	KINIK, KİRAZ

Kaynak: yersis.gov.tr – Bütünleşik Hizmet Merkezleri'nden uyarlanmıştır.

Grafik 4'te ise her kırsal hizmet merkezi kademesinde İzmir'in kaç mahallesi olduğu gösterilmektedir. Buna göre İzmir'in 35 mahallesi en üst kırsal hizmet

kademesi olan 4. kademede yer almaktadır. Kendisi dışında hiçbir yerleşime hizmet vermeyen 310 mahallesi bulunmaktadır.

GRAFİK 4. İzmir YER-SİS Kırsal Hizmet Merkezleri Sayıları

3.2. İzmir'e İlişkin Kır-Kent Çalışmaları

İkinci bölümde Türkiye'de yapılan kır-kent çalışmaları detaylı olarak aktarılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak İzmir özelinde yapılmış bazı kır-kent çalışmaları da bulunmaktadır. Örneğin TÜBİTAK Kentleşme Çağrısı kapsamında yürütülmekte olan "İzmir Örneği İle Türkiye'de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması" başlıklı proje çerçevesinde İzmir metropoliten alan ve kent bölgesi örneği üzerinden ülkemizdeki yerleşme örüntüsündeki değişiklikler incelenmekte ve bu değişikliklerin ana belirleyicileri araştırılmaktadır. Proje yerleşimler arasında değişen ilişkilerin ve yeni ağsal gelişmelerin ortaya çıkardığı mekânsal örüntüyü anlamak ve tanımlamak için geliştirilmiştir. Proje kapsamında ilçe düzeyinde üç bölge türü üretilmiştir: Nüfus Değişimine Göre Bölgeler, Eysel Katı Atık Bölgeleri ve Toplu Taşıma Sektörleri. Bu bölgeleme çalışmalarında kentsel hizmetler bakımından il içindeki mekânsal farklılaşmalar ortaya konulmuştur. Ayrıca çeşitli ağ verileri kullanılarak karayolları ağı, İZBAN banliyö hattı erişilebilirlik bölgesi ve doğalgaz ağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma TÜİK verilerinin ötesinde il altı düzeyde kentsel ve kırsal alanlara ilişkin detaylı çalışmaların önemini ve politika belirleme süreçlerinde alt bölge ve tipolojilerin oluşturulmasının faydalarını göstermiştir. İzmir özelinde yürütülen çalışmada ilçe ve daha altı düzeylerde yapılacak analizler ile kentsel ve kırsal işlevlerin daha hassas bir şekilde ölçülebileceği anlaşılmıştır. (Tübitak Proje no. 117K824)

Bir başka örnek olarak, nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevler ile Türkiye'deki ilçelerin kentleşme düzeyinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma verilebilir. Bu çalışmadan İzmir'in ilçelerinin hem kentsel yoğunluklarının hem de kentsel işlevlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmada ele alınan İzmir'in 30 ilçesine ilişkin veriler ve bulgular incelendiğinde de nüfus yoğunluğunun ve kentsel işlevlerin il içinde homojen olarak dağılmadığı ve mekânsal gelişmeye yönelik sağlıklı politikaların belirlenebilmesi için çeşitli alt tipolojilerin üretilmesi gerektiği görülmektedir. İzmir'in 30 ilçesinden 13'ü hem yoğun kentsel işleve hem de yüksek nüfus yoğunluğuna sahiptir (Konak, Balçova, Bornova, Çiğli, Karşıyaka,

Gaziemir, Aliağa, Güzelbahçe, Narlıdere, Bayraklı, Buca, Karabağlar ve Kemalpaşa). Nüfusu yoğun ve kentleşme işlev düzeyi yüksek ilçelerin (I. Çeyrek) temel altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş ve yığılma ekonomilerinin pozitif dışsallıklarından yararlanan yerler olduğu görülmektedir. Çeşme, Urla, Foça, Seferihisar, Karaburun, Menderes ve Dikili ilçeleri ise kentsel işlev düzeyi yüksek olmakla birlikte düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu ilçeler yığılmanın olumsuz etkilerini yaşamadan yüksek bir kentsel işlev düzeyine ulaşmış yerlerdir. Kentsel yaşam kalitesinde ülke ortalamasının üstünde bir seviyenin bu ilçelerde sağlanabildiği görülmektedir. Özellikle turizm işlevi üstlenen bu ilçelerde yaz nüfusu artışına bağlı olarak kentsel işlevler yüksek düzeyde iken, kış nüfusu esas alınarak hesaplanan nüfus yoğunluğu hesaplarında düşük yoğunluk değerleri hesaplanmıştır. Selçuk, Tire, Bergama, Ödemiş, Kınık, Bayındır, Beydağ ve Kiraz ilçeleri hem düşük kentsel işlev düzeyine sahipken hem de düşük nüfus yoğunluğu barındırmaktadır. Bu ilçeler kırsal niteliği baskın olan ilçelerdir. Bu tespitten hareketle kırsal alanlara yönelik politikaların çeşitlendirilmesi sağlanabilir. Örneğin bu ilçeler arasında kentsel işlev düzeyi görece yüksek olan ilçelerde (Selçuk ve Tire) temel altyapı hizmetlerinin tamamlanması, kentsel hizmet kalitesinin yükseltilmesine öncelik verilebilecekken, kentsel işlevi düşük olan ilçelerde ise toprak kalitesinin uygun olduğu yerlerde kırsal üretim alanlarının korunması, kentsel saçaklanmanın önlenmesi ve tarımsal üretim verimliliğinin yükseltilmesi gibi politikalar hayata geçirilebilecektir. Torbalı ve Menemen ilçeleri ise nüfusu yoğun ve kentsel işlev düzeyi düşüktür. Bu ilçeler kentsel yığılmanın negatif dışsallıklarını yaşarken kentsel yaşam kalitesini artıramayan (IV. Çeyrek) yerlerdir. Bu çalışma da bizlere her ne kadar il düzeyinde metropol özelliği gösterse de İzmir'de kırsal alan özelliği baskın olan birçok ilçenin olduğunu ve buralarda yürütülecek daha detaylı çalışmalar ile kırsal alanların koruma ve kullanma dengesi içerisinde kentsel alanların baskısından kurtarılarak kullanılabileceğini göstermektedir.

BÖLÜM 4.

İzmir İli Kentsel ve Kırsal Alanların Tespiti

İkinci bölümde detaylı bir şekilde aktarıldığı üzere büyükşehirlerde kırsal ve kentsel alanların belirlenmesi sürecinde, modern yöntemler veri kısıtları nedeniyle, klasik yöntemler ise 6360 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu çalışma, modern yöntemleri kullanıma hazır hale getirecek veri altyapısı hazır olana kadar, klasik yöntemlere tekrar işlerlik kazandırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu bölümlerde, ÇŞB'nin "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği"nde belirtilen yaklaşım benimsenmiş ve nüfus, inşa edilmiş alan, ilçe merkezine uzaklık gibi kriterler esas alınarak büyükşehirlerde kırsal mahallelerin belirlenmesinde kullanılacak analitik bir yöntem geliştirilmiştir.

CBS tabanlı veriler kullanılarak uygulanan yöntem, herhangi bir saha çalışması gerektirmediği için maliyet etkin çözümler sunmaktadır. Bunun yanında, bilimsel açıdan geçerli mekânsal ve ekonometrik analizlere dayandığı için de kır-kent ayrımı konusunda belediyelerin, kalkınma ajanslarının ve diğer tüm politika yapıcıların objektif bir değerlendirme yapmasına imkân tanımaktadır. Bu çerçevede bu bölümde öncelikle önerilen tahmin modelleri detaylı bir şekilde açıklanmış ve çalışma kapsamında gerçekleştirilen hesaplamalarda kullanılan matematiksel temeller aktarılmıştır. İkinci kısımda ise kullanılan veriye ilişkin bilgiler sunulmuş, ayrıca her veri için İzmir ilinin durumu karşılaştırmalı analizlerle incelenmiştir.

4.1. Yöntem

4.1.1. Tahmin Modelleri

Şehirlerin mekânsal gelişimlerini ve arazi kullanım durumlarını açıklamada kullanılan teorilerden biri tek merkezli kent modelidir. Bu model, hiyerarşik kent sistemi yapısına ve lokasyon teorisine dayanmaktadır. Modelde, tüm sosyo-ekonomik aktivitelerin şehrin merkezinde bulunan "iş alanı"nda toplandığı, konut yerleşim alanlarının ise çeperde yer aldığı öngörülmektedir (Sat, ve diğerleri 2017). Metropollerdeki durumu açıklamak üzere çok merkezli kent modelleri geliştirilmiş olsa da ilçe perspektifinden bakıldığında, tek merkezli kent modeli ülkemizdeki tüm şehirlerin yerleşim yapısını açıklamada oldukça başarılıdır. Bu nedenle, alt yerleşimlerin kırsal-kentsel statülerinin tahmin edildiği bu çalışmada tek merkezli kent modelinin varsayımları kullanılmış ve ilçe merkezlerinden çeperlere doğru gidildikçe yerleşimlerdeki inşa edilmiş alan miktarının ve nüfusun azalacağı öngörülmüştür.

Grafik 5'te İzmir'in ve büyükşehir olmayan diğer bazı illerin seçili ilçelerinde bulunan alt yerleşimlerin nüfus, uzaklık ve inşa edilmiş alan bakımından dağılımı sunulmuştur. Grafikte sol sütun İzmir'in ilçelerindeki dağılımı, sağ sütun ise nüfus bakımından bunlara yakın seçili ilçelerdeki durumu göstermektedir.

Her bir halkanın o ilçede bulunan bir alt yerleşimi temsil ettiği grafikteki dağılımlar tek merkezli kent modelinin öngörülerini doğrulamaktadır. Görüldüğü üzere hem büyükşehir olan İzmir'in ilçelerinde hem de büyükşehir olmayan illerin ilçelerinde alt yerleşimlerin dağılımı benzer bir eğilim göstermektedir. Her iki grupta da tek merkezli kent modeline uygun bir biçimde ilçe merkezlerinden uzaklaşıldıkça inşa edilmiş alan miktarı ve nüfus azalmaktadır. Grafikte seçili ilçelerdeki dağılım gösterilmiş olmakla birlikte bu durum Türkiye'deki tüm ilçelerde geçerlidir.

Grafik 5'in ortaya koyduğu bir diğer önemli husus, büyükşehir olmayan illerdeki mahallelerin uzaklık, nüfus ve inşa edilmiş alan göstergeleri kullanılarak belde mahallesi ve köylerden çok büyük oranda ayrıştırılabiliyor olmasıdır. Grafiklerin sağ alt bölümünde yoğunlaşan kırmızı halkalar mahalleleri temsil etmektedir. Bu durum, ilçe altı yerleşimlerin idari statüleri ile belirtilen özellikleri arasında modellenebilir bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İzmir'de bulunan ilçe altı yerleşimlerin tümünün idari statüsü "mahalle" olsa da bunların büyük çoğunluğu nüfus, uzaklık ve inşa edilmiş alan bakımından kırsal özelliklerini hala korumaktadır.

GRAFİK 5. Seçili İlçelerde Alt Yerleşimlerin Nüfus, İlçe Merkezine Uzaklık ve İnşa Edilmiş Alan Miktarı Bakımından Dağılımı

Kaynak: UAVT ve TÜİK verileri ile uydu görüntüleri kullanılarak hazırlanmıştır.

6360 sayılı kanun büyükşehir olmayan 51 ildeki yerleşimlerin idari statüsünü etkilemediği için buralarda 20 bin nüfus eşiğini ve idari statüyü esas alan kent tanımı yöntemleri başarıyla uygulanabilmektedir. Her iki yöntemde de bu illerdeki kentsel alanlar **ilçe belediyelerine bağlı mahallelerden** oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmada, **İzmir'deki belediye sınırları il sınırlarına genişletilmeseydi bugün itibarıyla ilçe belediyelerine bağlı mahalleler hangileri olurdu** sorusuna cevap aranmış ve bu mahalleleri belirlemek için makine öğrenmesi (machine learning) yöntemleri kullanılmıştır. Bu şekilde belirlenen mahalleler "kentsel mahalleleri", diğerleri ise "kırsal mahalleleri" oluşturmaktadır.

İzmir'in ve büyükşehir olmayan illerin ilçe altı yerleşimlerinde gözlenen benzer dağılımlar, makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak İzmir'deki kır-kent ayrımının yapılabileceğini göstermektedir. Makine öğrenmesi yöntemlerindeki temel mantık, özellikleri ve sınıflaması bilinen bir "**öğrenme grubu**" üzerinde ilişkilerin analiz edilmesi ve buradan elde edilen bilgiye göre özellikleri bilinen ama sınıflaması bilinmeyen "**test grubu**"nun sınıflara ayrılmasıdır. Bu nedenle çalışmada öncelikle, 51 büyükşehir olmayan il öğrenme grubu olarak kullanılmış ve buralardaki alt yerleşimlerin idari statüleri ile belirtilen özellikleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Devamında da buradan elde edilen bilgi, test grubu olan İzmir verisi üzerinde uygulanarak kırsal ve kentsel mahalleler belirlenmiştir.

Makine öğrenmesi yaklaşımının literatürde kabul gören birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı ve toplanan verinin yapısı göz önünde bulundurularak **lojistik regresyon** ve **karar ağaçları** yöntemlerinin analizlerde kullanılmasına karar verilmiştir. Karar ağaçları; bir veri ögesini, önceden tanımlı sınıflardan birine tasnif ederken, regresyon veri ögesinin gerçek değerli bir tahminini hesaplar.

Her iki yöntemde de yerleşimler; ilçe merkezine uzaklık, nüfus, inşa edilmiş alan oranı, ilçe SEGE skoru ve ilçe nüfusu olmak üzere beş değişken kullanılarak analiz edilmiştir. Bunlardan ilk üç gösterge alt yerleşim düzeyinde iken son iki gösterge ilçe düzeyindedir. Alt yerleşim düzeyindeki değişkenler yerleşimlerin kendi özelliklerini; ilçe düzeyindeki göstergeler ise

ilçeler arasındaki ölçek farkını kontrol etmek amacıyla modellerde kullanılmıştır. Bu sayede, ilçe büyüklüklerinin ve gelişmişlik düzeylerinin alt yerleşimlerin yapısı ve dağılımı üzerindeki etkilerini de içeren daha gerçekçi bir kıyaslama yapılmış ve daha doğru tahmin sonuçlarına ulaşılmıştır. Her iki yöntemde de modelin "mahalleleri" doğru tahmin etme başarısı büyükşehir olmayan illerde test edildikten sonra İzmir üzerinde uygulanmış ve buradaki ilçe altı yerleşimlerin aynı gözlemlenebilir özellikleri kullanılarak kentsel-kırsal statüleri belirlenmiştir.

İki yöntemin analizlerde eşanlı olarak kullanılması bazı önemli avantajlar sağlayacaktır. Öncelikle bir istatistiksel ve bir matematiksel yöntem kullanılması yöntemlerin varsayımlarının elimine edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Örneğin açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusallık olmaması regresyon yöntemi için temel bir varsayımdır. Bu durumun testlerle açıklanması mümkündür. Ancak karar ağaçlarının benzer herhangi bir varsayımı olmaması, yaklaşık sonuçlar elde edildiğinde lojistik regresyonun bu varsayımını bertaraf etmektedir. Çalışmada iki yöntemle ayrı ayrı analiz gerçekleştirildikten sonra sonuçlar karşılaştırıldığında modellerin önemli ölçüde benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu durum iki yöntemin de güvenilirlik testini geçtiğini ifade etmek için yeterli kanıt sunmaktadır.

4.1.1.1. Lojistik Regresyon Yöntemi

Lojistik regresyon, bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumlarda kullanılan regresyon temelli bir yöntemdir. Doğrusal sınıflandırma problemlerinde yaygın bir biçimde kullanılır. Yöntemin adına regresyon denilse de esasen bir sınıflandırma söz konusudur.

Lojistik regresyon yönteminde yalnızca iki olası sonuç vardır ve bu sonuç, ikili (binary) bir değişkenle ölçülür. İstatistiksel bir yöntem olan lojistik regresyonun amacı, sonuç ve bu sonucu belirleyen bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve en uygun modeli bulmaktır.

Bu doğrultuda, büyükşehir olmayan illerde alt yerleşimlerin ilçe belediyesine bağlı mahalle olma durumunu tahmin etmek üzere aşağıdaki denklemde

belirtilen model kullanılmıştır. Denklemdaki bağımlı değişken ilçe altı yerleşimin “mahalle olma durumu” ölçen ikili değişkendir. Bu değişken alt yerleşim ilçe belediyesine bağlı mahalle ise “1” değerini; köy ya da belde mahallesi ise “0” değerini almaktadır. Bir lojistik regresyon modeli olan bu model sayesinde, alt yerleşimlerin seçili değişkenlerdeki değerleri göz önünde bulundurularak “mahalle” olma ihtimali

hesaplanmıştır. Katsayılar elde edildikten sonra model İzmir’deki mahalleler üzerinde uygulanarak buradaki yerleşimlerin kentsel ya da kırsal olma durumları tahmin edilmiştir. Doğası gereği 0 ile 1 arasında bir tahmin değeri üreten bu modelde, sonuç değişkeni (mahalle olma durumu) değeri yüzde 75’lik dilimin üzerinde olan yerleşimler “kentsel mahalle” altında olanlar ise “kırsal mahalle” olarak belirlenmiştir.

Mahallelerin Belirlenmesinde Kullanılan Lojistik Regresyon Modeli

$$Pr(Y = 1|X_1, X_2, \dots, X_k) = \phi(\beta_0 + \beta_1 X_{1_i} + \beta_2 X_{2_i} + \dots, \beta_k X_{k_i})$$

Y = Yerleşimin ilçe belediyesine bağlı mahalle olma durumu (1 ya da 0)

X₁ = Yerleşim nüfusunun logaritması

X₂ = Yerleşimin ilçe merkezine uzaklığının logaritması

X₃ = Yerleşimdeki inşa edilmiş alan oranı

X₄ = Yerleşimin bağlı olduğu ilçenin SEGE skoru

X₅ = Yerleşimin bağlı olduğu ilçenin nüfusunun logaritması

4.1.1.2. Karar Ağaçları Yöntemi

Çalışmada tek bir yöntemle bağımlı kalınmaması ve olası varsayım hatalarının önüne geçilmesini teminen ikinci bir yöntemle kent-kır tahmini yapılmıştır. Kullanılan ikinci yöntem sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılan ve karmaşık veri setleri ile başa çıkabilen veri madenciliği yöntemlerinden biri olan karar ağaçlarıdır.

Karar ağaçları yönteminin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Öncelikle bu yöntem kolay uygulanabilen ve büyük veri setleri ile rahatlıkla kullanılabilen bir yöntemdir. Bunun yanı sıra yüksek doğruluk oranları ve yorumlama kolaylığı sunar. Ayrıca doğrusal olmayan ilişkileri de başarıyla modelleyebilir. Bir diğer avantajı ise kategorik veri ile rahatlıkla analiz yapılabilmesidir. Son olarak çoklu doğrusallık gibi problemlere karşın da anlamlı analizler yapabilmektedir. Tüm bu avantajları karar ağaçlarını analiz için tercih edilen bir yöntem yapmaktadır.

Kır-kent ayrımı, özünde bir sınıflandırma problemi- dir. Daha açık bir ifade ile bir yerleşimi özelliklerine bakarak kır veya kent olarak sınıflandırma amacı taşır. Dolayısıyla bir sınıflandırma yöntemi olan karar ağaçları ile her bir mahallenin kır mı yoksa kent mi olarak sınıflandırılması gerektiği etkin bir şekilde tahmin edilebilir. Lojistik regresyon yönteminde olduğu gibi, karar ağaçları yönteminde de aynı 5 değişkeni içeren bir model geliştirilmiştir. Bu model önce 51 büyükşehir olmayan il üzerinde uygulanmış ve yerleşimlerin idari statüsü ile söz konusu 5 değişken arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu modelde de bağımlı değişken bir alt yerleşimin ilçe belediyesine bağlı mahalle olma durumudur. Alt yerleşim mahalle ise “1” değerini; köy ya da belde mahallesi ise “0” değerini almaktadır. Model 51 ilde test edildikten İzmir’e uygulanarak hangi mahallelerin kentsel hangilerinin kırsal olduğu tahmin edilmiştir.

Karar ağaçları yöntemi farklı algoritmalar ile kullanılabilir. Amaca uygunluğu nedeniyle "Sınıflama ve Regresyon Ağaçları (Classification and Regression Trees – CART) algoritması kullanılmıştır. CART, hem kategorik hem de sürekli değişkenleri kullanarak sınıflama ve regresyon problemlerinin çözümünde kullanan parametrik olmayan istatistiksel bir algoritmadır. Analiz edilen bağımlı değişken kategorik ise "sınıflama ağaçları", sürekli ise "regresyon ağaçları" olarak isimlendirilir. CART algoritmasının iki önemli avantajı vardır. İlk olarak bağımsız değişkenlerin, birbirleriyle olan ilişkilerini göz önünde bulundurur. Bu durum tahmin doğrulunu artıran bir özelliktir. Ayrıca kategorik veya sürekli değişkenler gibi farklı değişken türleri ile rahatlıkla çalışabilir.

Diğer sınıflandırma algoritmalarına benzer şekilde CART'ın amacı da grup içi varyasyonu minimize, gruplar arası varyasyonu maksimize etmektir. Böylece belirlenen her düğüm noktası ve dal, nihai olarak homojen değerlerden oluşan bir grup oluşturacak şekilde sonlanır.

Lojistik regresyon modelinde kullanılan değişkenlerin aynı CART algoritmasında da kullanılmıştır. Alt yerleşimin mahalle olup olmadığının tahmine edildiği modelde mükerrerliklerin oluşmasını engellemek amacıyla bir ağaçta en fazla 5 düğüm oluşmasına izin verilmiştir. Ayrıca her bir düğümde verinin yüzde 95'inin öğrenme verisi olarak kullanılması sağlanmıştır.

ŞEKİL 5. Hipotetik Bir Karar Ağacı

4.1.2. Şehirleşme Oranının Hesaplanması

6360 sayılı kanun ile getirilen “bütün şehir” yaklaşımı büyükşehirlerdeki kır-kent ayrımını kaldırarak ilçelerin tek bir yerleşim olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu durum “köy-belediye nüfusu” ve “20 bin nüfus eşiği” yöntemlerinin her ikisinde de İzmir’in ilçelerinin yapay bir şekilde çok yüksek şehirleşme düzeyine ulaşmasına neden olmuştur.

Bu çalışmada geliştirilen yöntem sayesinde İzmir’in ilçelerinde kırsal ve kentsel mahalleler tespit edilerek kır-kent ayrımı tekrar oluşturulmuştur. Böylece “bütün şehir” yaklaşımı yerine “yerleşim bazlı (köy-belediye)” bir yaklaşım benimsenmiştir. Burada, bir ilçedeki

kentsel mahallelerin birleşimi ile oluşan yerleşim o ilçenin merkez yerleşimini (belediye sınırlarını); kırsal mahallelerin her biri ise o ilçeye bağlı köyleri temsil etmektedir.

Oluşturulan bu ayrım ile “20 bin nüfus eşiği yöntemi” tekrar uygulanabilir hale geldiği için, İzmir’in ilçelerinin şehirleşme oranını hesaplamada bu yöntem kullanılmıştır. Nüfusu 20.000’in üzerinde olan yerleşimlerin kentsel alan, altında olan yerleşimlerin ise kırsal alan olarak tanımlandığı bu yöntemde şehirleşme oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

$$\text{Şehirleşme Oranı} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{Kentsel Mahallelerdeki} \\ \text{Toplam Nüfus}}{\text{İlçenin Toplam Nüfusu}} \\ 0 \end{array} \right.$$

Kentsel mahallelerdeki nüfus toplamı \geq 20 Bin

Kentsel mahallelerdeki nüfus toplamı $<$ 20 Bin

Örneğin, Aliağa ilçesinde toplamda 30 mahalle bulunmaktadır. Analiz sonucunda bu mahallelerden nüfusları toplamı 71.066 olan 9 tanesi kentsel mahalle olarak tespit edilmiştir. İlçe merkez yerleşimini temsil eden bu mahallelerin toplam nüfusu 20 binin üzerinde olduğu için buralar ilçedeki kentsel nüfusu oluşturmaktadır. İlçenin toplam nüfusu 96.974

olduğu için şehirleşme oranı (71.066/96.974) yüzde 73,3 olarak hesaplanmıştır.

Diğer taraftan Kınık ilçesinde, kentsel mahalle olarak belirlenen 8 mahallenin nüfusu toplamı 20 binin altında olduğu için bu ilçede kentsel nüfus 0 (sıfır) olarak bulunmuş ve ilçenin şehirleşme oranı yüzde 0 olarak hesaplanmıştır.

4.1.3. Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Alt Gruplara Ayrılması

Çalışma kapsamında İzmir’deki mahalleler önce kırsal ve kentsel mahalle olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Bu ayrım ÇŞB’nin “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği”nin uygulanmasına ve ilçelerin şehirleşme oranlarının hesaplanmasına imkân vermektedir. Ancak, İzmir Kalkınma Ajansı ve belediyeler tarafından İzmir’de uygulanacak detaylı mekânsal politikalar için daha kapsamlı mekân tipolojilerine ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Çünkü gerek

kentsel mahalleler gerekse kırsal mahalleler kendi içinde yeterince homojen bir yapıda değildir. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla kentsel mahallelerde nüfus yoğunluğuna kırsal mahallelerde ise uzaklığa dayalı bir ayrıma gidilmiş ve her iki kategoride de alt gruplar oluşturulmuştur. Bu ayrımda her iki göstergedeki ortanca değerler eşik olarak kullanılmış ve alt gruplar aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

$$\text{Mahalle Türü} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Yoğun Kentsel Mahalle,} \\ \text{Seyrek Kentsel Mahalle,} \\ \text{Yakın Kırsal Mahalle,} \\ \text{Uzak Kırsal Mahalle,} \end{array} \right.$$

Nüfus Yoğunluğu \geq Ortanca Nüfus Yoğunluğu

Nüfus Yoğunluğu $<$ Ortanca Nüfus Yoğunluğu

İlçe Merkezine Uzaklığı $<$ Ortanca Uzaklık

İlçe Merkezine Uzaklığı \geq Ortanca Uzaklık

4.2. Veri

Çalışmanın önceki bölümlerinde dile getirildiği üzere Türkiye’de veri altyapısı uluslararası kabul görmüş yöntemlerin uygulanmasına izin vermemektedir. Diğer taraftan, salt idari sınırlar veya nüfus tabanlı sınıflandırmalarda gerçeği yansıtmada noktasında eksik kalmaktadır. Bu iki uç nokta arasında çalışma kapsamında veri seçimi yapılırken üç önemli nokta esas alınmıştır. İlk ve en önemlisi seçilen verilerin yerleşimin özelliklerini iyi yansıtan veriler olmasıdır. Diğer iki konu ise bu verilerin erişilebilir olması ve seçilen analiz yöntemlerine uygun olmasıdır.

Bu çerçevede aşağıdaki tabloda gösterilen altı değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler çeşitli kombinasyonlarda birlikte analiz edilerek Türkiye’deki 50.461 ilçe altı yerleşimin tümünü kapsayan değişkenler üretilmiştir. Daha sonra bu değişkenler yerleşimlerin idari statülerini tahmin etmeye yönelik geliştirilen

modellerde girdi olarak kullanılmıştır. Tablo 10’dan görüleceği üzere çalışmada iki tür değişken kullanılmıştır: CBS tabanlı veriler ve istatistiki veriler. Analizde kullanılan verilerin kaynakları ise Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve uydu görüntüleridir. Genel olarak tüm verinin aynı yıla ait olmasını teminen en güncel ortak veri yılı olan 2019’a ait veriler kullanılmıştır. Yalnızca STB tarafından hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışmasına ait veri, yine en güncel versiyonu olan 2017 yılına aittir.

Bu bölümde öncelikle veri yapısına ilişkin genel bilgilendirme sunulmuş, daha sonra tabloda listelenen veri setlerinin kapsam ve içerikleri açıklanmıştır. Son olarak bu veriler kullanılarak üretilen göstergeler ile hesaplama yöntemleri aktarılmıştır.

TABLO 10. Analizde kullanılan değişkenler

	TÜRÜ	BİRİMİ	KAYNAK	YIL
Yerleşimlerin İdari Sınırları	CBS tabanlı veri	-	UAVT ve Uydu Görüntüleri	2019
İnşa Edilmiş Alanlar Envanteri	CBS tabanlı veri	m ² - yüzde	UAVT ve Uydu Görüntüleri	2019
İlçe Merkezleri Koordinatları	CBS tabanlı veri	koordinat	Uydu Görüntüleri	2019
İlçe ve İlçe Altı Yerleşim Nüfusları	İstatistiki veri	kişi	TÜİK	2019
İlçelerin SEGE Skoru	İstatistiki veri	endeks değeri	STB	2017
Yerleşimlerin İlçe Merkezine Uzaklığı	CBS tabanlı veri	km	UAVT ve Uydu Görüntüleri	2019

4.2.1. Veri Yapısı

Analizde kullanılan veriler, temel olarak idari ayrıma göre yapılandırılmıştır. Türkiye'nin yönetim yapısındaki mülki idare bölümleri sırasıyla il, ilçe, belde, mahalle ve köylerdir. Çalışmada, ülkemizdeki mülki idare bölümlerinin tamamını kapsayan coğrafi ve istatistik veriler kullanılarak en küçük yerleşim birimleri olan köy ve mahalle düzeyinde analizler gerçekleştirilmiştir.

Analizlerde, 2019 yılı UAVT kayıtları esas alınarak oluşturulan ve toplamda 50.461 adet gözlemden oluşan yerleşim envanteri verisi kullanılmıştır. Köy, mahalle, belde mahallesi ve organize sanayi bölgesi (OSB) olmak üzere dört yerleşim türünün bulunduğu veri setinde ilçe belediyelerine bağlı olan mahalleler "mahalle", belde belediyelerine bağlı olan mahalleler ise "belde mahallesi" olarak tanımlanmıştır. Veri seti

yerleşimlerin adı, türü, bağlı bulunduğu il, ilçe ve (varsa) belde bilgilerini içermektedir.

Veri setindeki yerleşimlerin tür ve il tipi bakımından dağılımı Tablo 11'de sunulmuştur. Buna göre, Türkiye'deki ilçe altı yerleşimlerin yüzde 60,4'ü mahalle, yüzde 36,1'i köy, yüzde 3,1'i belde mahallesi, yüzde 0,4'ü ise OSB'lerden oluşmaktadır. Yerleşim türlerinin il tiplerine göre dağılımı incelendiğinde ise, Büyükşehir olmayan 51 ilde dört yerleşim türünün tamamının mevcut olduğu, büyükşehirlerde sadece mahalle ve OSB'lerin bulunduğu görülmektedir. Bu durum 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerdeki köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır.

TABLO 11. Çalışmada Baz Alınan Yerleşim Türleri ve Sayıları

Yerleşim Türü	Sayı		Toplam	Yüzde (%)
	Büyükşehir olan İller	Büyükşehir olmayan İller		
Belde Mahallesi	0	1583	1.583	3,14
Köy	0	18.195	18.195	36,06
Mahalle	25.858	4.640	30.498	60,44
OSB	133	52	185	0,37
Toplam	25.991	24.470	50.461	100,00

Kaynak: UAVT

4.2.2. Analizde Kullanılan Veriler

4.2.2.1. Yerleşimlerin İdari Sınırları

Çalışmada 81 il, 973 ilçe ve 50.461 ilçe altı yerleşime ait idari sınır verileri kullanılmıştır. İlçe altı yerleşim sınırlarının koordinatları belirlenirken, şehir merkezlerinde UAVT verileri, kırsalda ise coğrafi sınırlar ve parselasyon verileri referans alınmıştır. Söz konusu sınırlar, alt yerleşimlerin izdüşüm alanlarının hesaplanması ve merkez noktalarının belirlenmesi olmak üzere iki önemli işlevi yerine getirmektedir. Bu veriler daha sonra “ilçe merkezleri” ve “inşa edilmiş alanlar” verileri ile birlikte analiz edilerek “yerleşimlerin ilçe

merkezine olan uzaklığı” ve “alt yerleşimlerdeki inşa edilmiş alan oranı” değişkenleri hesaplanmıştır.

İlçe altı yerleşimlerin Türkiye genelindeki mekânsal dağılımı Harita 5'te sunulmuştur. Ülke ölçeğinde ilçe altı yerleşimlerin idari sınırlarını görselleştirmek güç olduğu için verinin seçilen bir bölümü il düzeyinde haritalandırılmıştır. Büyükşehir olmayan Afyonkarahisar ilinde dört alt yerleşim türü de bulunurken büyükşehir statüsünde olan İzmir ilinde sadece mahalle ve OSB'ler bulunmaktadır.

HARİTA 5. Türkiye'deki İlçe Altı Yerleşim Türleri ve Mekânsal Dağılımı

Kaynak: UAVT verileri ve uydu görüntülerinden yararlanılarak üretilmiştir.

4.2.2.2. İnşa Edilmiş Alanlar

İnşa edilmiş alanlar, sağladıkları konaklama ve alt-yapı imkanları dolayısıyla yüksek nüfusa ve yoğun ekonomik aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanlar ayrıca, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok kamusal hizmetin sunulduğu alanlardır. Bu nedenle inşa edilmiş alan varlığı kentsel ve kırsal alanları birbirinden ayıran en önemli göstergelerden birisidir. İnşa edilmiş alanları verisi güncel uydu görüntüleri üzerinde "uzaktan algılama" yöntemleri uygulanarak üretilmiştir.

İnşa edilmiş alanların Türkiye genelindeki mekânsal dağılımı Harita 6'da sunulmuştur. Haritalardaki kırmızı alanlar inşa edilmiş alanları göstermekte olup şehir merkezlerindeki kentsel alanlarda yoğunlaşan

inşa edilmiş alan büyüklükleri dikkat çekmektedir. İdari sınırlar verisinde olduğu gibi, inşa edilmiş alanlar verisinin de ülke ölçeğinde görselleştirilmesi güç olduğu için veri büyükşehir statüsünde olan İzmir ve büyükşehir olmayan Sivas örneği kullanılarak il düzeyinde haritalandırılmıştır.

Sivas'ta tüm ilçelerin inşa edilmiş alanları birbirinden ayrılmış iken İzmir'in merkez ilçelerinin bitişik kent lekeleri bu ilçelerin aynı makroforma ait olduklarını göstermektedir. İnşa edilmiş alanlar verisi ilçe altı yerleşimlerin idari sınırları verisi ile birlikte analiz edilerek köy ve mahalle düzeyinde inşa edilmiş alan oranları hesaplanmıştır.

HARİTA 6. Türkiye'deki İnşa Edilmiş Alanlar

Kaynak: UAVT verileri ve uydu görüntülerinden yararlanılarak üretilmiştir.

4.2.2.3. İlçe Merkezleri

Tek merkezli kent modelinde merkezin konumu ve fonksiyonu çok önemlidir. Şehirdeki tüm sosyo-ekonomik aktivitelerin toplandığı bu merkezden çevrelere doğru gidildikçe inşa edilmiş alan miktarı ve nüfus azalmaktadır.

Çalışmada modeldeki kent merkezi işlevini görmek üzere "ilçe merkezleri" kullanılmıştır. İlçe merkezleri belirlenirken uydu görüntülerinden faydalanılmış ve ilçelerde ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği, banka şubelerinin bulunduğu bölgeler esas alınmıştır.

İlçe merkezlerinin Türkiye genelindeki mekânsal dağılımı Harita 7'de sunulmuştur. İlçe merkezleri

verisi, büyükşehir statüsünde olan İzmir ve büyükşehir olmayan Çanakkale illeri özelinde inşa edilmiş alanlar verisi ile birlikte incelendiğinde, belirlenen merkezlerin inşa edilmiş alanların odağında yer aldığı görülmektedir.

Türkiye'deki tüm ilçeler için geçerli olan bu durum, "tek merkezli kent modeli"nin ilçelerin mekânsal gelişimini açıklamada uygun bir yöntem olduğunu göstermektedir. İlçe merkezleri verisi, idari sınırlar verisi ile birlikte kullanılarak köy ve mahallelerin ilçe merkezine olan uzaklıkları hesaplanmıştır.

HARİTA 7. İlçe Merkezleri

4.2.2.4. İlçe ve İlçe Altı Yerleşim Nüfusları

Türkiye’de nüfusun mekânsal dağılımında büyük farklar bulunmaktadır. Gerek iller arasında gerekse aynı ilin ilçeleri arasında söz konusu nüfus dengeliğini gözlemlemek mümkündür. Bu farklar ilçelerdeki alt yerleşimlerinin sosyo-ekonomik yapı ve kırsal-kentsel nüfus bakımından dağılımını etkilemektedir. Yığın ekonomileri ve bunun dışsallıkları dolayısıyla yüksek nüfuslu ilçelerde kentsel nüfus oranının, düşük nüfuslu ilçelerde kırsal nüfus oranının fazla olması beklenir. Dolayısıyla, alt yerleşimlerin ilçe düzeyinde gruplandırılarak idari statüleri ve gözlemlenen diğer özellikleri (nüfus, uzaklık ve inşa edilmiş alan miktarı) bakımından kıyaslandığı bu çalışmada, ilçeler arasındaki ölçek farklarının göz önünde

bulundurulması önem arz etmektedir. Bunu yapmak için de ilçe nüfusları tahmin modelinde bir değişken olarak kullanılmıştır.

Harita 8’de ilçelerin nüfus bakımından dağılımı gösterilmiştir. Nüfusun ülkenin doğu ve güney kısımlarında ve ağırlıklı olarak il merkezlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanında, ilçe nüfusları büyükşehir olan İzmir ve büyükşehir olmayan Niğde özelinde de haritalandırılmıştır. İzmir’de yüksek nüfuslu ilçelerin fazlalığı dikkat çekmekle birlikte hem İzmir’de hem de Niğde’de ilçelerin nüfus bakımından dağılımı “merkezi yerler teorisi”ne uygun biçimde bir piramit yapısı ortaya koymaktadır.

HARİTA 8. İlçe Nüfusları

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak üretilmiştir.

Yüksek nüfus, kentsel yerleşimlerin en belirgin özelliklerinden biridir. Kolay ölçülebilirliği dolayısıyla güvenilir ve düzenli bir şekilde oluşturulabilen nüfus verisi, yerleşimlerin kentsel ya da kırsal olma durumunu belirlemede kullanılan en yaygın göstergedir. Türkiye dahil birçok ülkede yerleşimler belirli nüfus eşiklerine göre kırsal ya da kentsel olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, ilçe altı yerleşimlerin kentsel-kırsal statülerini tahmin etmek üzere TÜİK'ten temin edilen nüfus verileri kullanılmıştır.

İlçe altı yerleşimlerin nüfusları ve Türkiye genelindeki mekânsal dağılımı Harita 9'da sunulmuştur. Genel olarak büyükşehirlerin merkezlerinde yüksek nüfuslu yerleşimler bulunmaktadır. Diğer taraftan, Kuzey

Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde düşük nüfuslu yerleşimlerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. İlçe altı yerleşimlerin nüfusları büyükşehir olan İzmir ve büyükşehir olmayan Kars özelinde il düzeyinde de haritalandırılmıştır. İzmir'de yüksek nüfuslu yerleşimlerin fazlalığı dikkat çekmekle birlikte hem İzmir'in hem de Kars'ın ilçelerinde nüfusun mekânsal dağılımının tek merkezli kent modeline uygun bir şekilde ilçe merkezinde yoğunlaştığı çepçepere gidildikçe ise azaldığı görülmektedir. Nüfus verisi ilçe altı yerleşimlerin idari statülerini tahmin etmek üzere geliştirilen modelde bir değişken olarak kullanıldığı gibi toplulaştırılarak belediye ve ilçe nüfuslarının oluşturulmasında da kullanılmıştır.

HARİTA 9. İlçe Altı Yerleşimlerde (Köy-Mahalle-Belde Mahallesi) Nüfus

Kaynak: TÜİK ve UAVT verileri ile uydu görüntülerinden yararlanılarak üretilmiştir.

4.2.2.5. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Skoru

Ülkelerin veya bölgelerin gelişmişlik seviyesi ile şehirleşme düzeyi arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğu kalkınma literatüründe defaatle ortaya konmuştur. Yüksek şehirleşme düzeyine sahip bölgeler sundukları kaliteli kamusal hizmetler (eğitim, sağlık vs.) ile sahip oldukları nitelikli iş ve yatırım ortamı sayesinde sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş durumdadır.

İlçelerin gelişmişlik düzeyi alt yerleşimlerin idari ve kentsel statü bakımında dağılımını etkilemektedir. Bu nedenle, alt yerleşimler ilçe düzeyinde gruplandırılarak kıyaslanırken ilçeler arasındaki gelişmişlik farklarının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Bunu yapmak için de İlçe SEGE-2017 çalışması kapsamında üretilen endeks skoru, tahmin modelinde bir değişken olarak kullanılmıştır.

SEGE araştırmaları politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye'deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişliklerini nesnel olarak ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Son olarak STB tarafından yayımlanan İlçe SEGE-2017 çalışmasında; demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik, mali ve yaşam kalitesi alt başlıkları altında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 32 adet değişken kullanılmıştır.

Nüfus verisinde olduğu kadar olmasa da gelişmişlik bakımından da Türkiye'nin ilçeleri arasında büyük farklar bulunmaktadır. Harita 10'da görüldüğü üzere gelişmişlik seviyesi yüksek iller ülkenin batısında düşük iller ise doğusunda kümelenmiştir.

HARİTA 10. İlçe SEGE Kademeleri

4.2.2.6. Yerleşimlerin İlçe Merkezine Uzaklığı

Bir yerleşimin, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı kent merkezine olan uzaklığı o yerleşimdeki arazi fiyatlarını ve bu arazilerin kullanım amaçlarını (konut, sanayi ticaret tarım vs.) doğrudan etkilemektedir. Merkezden uzaklaştıkça artan ulaşım maliyetleri (zaman ve para) insanların merkeze yakın yerleşimlerde ikamet etmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır. Benzer şekilde, merkezden uzaklaştıkça düşen getiriler bu alanlardaki arazilerin daha çok tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına yol açmaktadır.

Buradaki uzaklık, alt yerleşim merkezi ile ilçe merkezinin coğrafi koordinatlarına Haversine Formülü uygulanarak bulunmaktadır:

$$Uzaklık_{(i,j)} = 2(r)arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_j - \varphi_i}{2} \right) + \cos(\varphi_i)\cos(\varphi_j)\sin^2 \left(\frac{\lambda_j - \lambda_i}{2} \right)} \right)$$

Formülde;

- φ_i : Alt yerleşim merkezinin enlem değerini,
- φ_j : İlçe merkezinin enlem değerini,
- λ_i : Alt yerleşim merkezinin boylam değerini,
- λ_j : İlçe merkezinin boylam değerini,
- r : Dünyanın yarıçapını

Dolayısıyla, merkezden uzaklaştıkça yerleşimlerin kırsal özelliklerinin artması beklenir. Bu yaklaşımla, uzaklık verisi modelde kullanılan önemli göstergelerden biri olmuştur.

Çalışma kapsamında, bir alt yerleşimin ilçe merkezine uzaklığı o yerleşimin idari sınırlar verisi kullanılarak elde edilen merkez noktası ile ilçenin merkez noktası arasındaki "kuş uçuşu" mesafenin kilometre cinsinden hesaplanması ile bulunmuştur.

temsil etmektedir. Harita 11'de yakın nüfus değerlerine sahip olan İzmir Bornova ve Batman Merkez ilçelerinde alt yerleşim merkezlerinin ve ilçe merkezlerinin konumları gösterilmiştir. Bu örneklerde olduğu gibi her bir alt yerleşim için Haversine formülü kullanılarak uzaklık hesaplanmıştır.

HARİTA 11. Yerleşimlerin İlçe Merkezine Uzaklığı

Kaynak: UAVT ve uydu görüntüleri verilerinden yararlanılarak üretilmiştir.

4.2.2.7. Yerleşimlerdeki İnşa Edilmiş Alan Oranı

İnşa edilmiş alan varlığı kentsel alanları kırsal alanlardan ayıran temel özelliklerden biridir. Alt yerleşimlerin coğrafi büyükleri farklılaşabileceği için bu verinin tüm yerleşimlerde aynı durumu ifade edecek bir formatta kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle inşa edilmiş alan varlığının mutlak büyüklüğü yerine, yerleşimin toplam alanı içinde inşa edilmiş alanın payı kullanılmıştır. Burada bahsedilen alanlar "izdüşümü" alanlardır.

Harita 12'de İzmir'in merkez ilçeleri ve Düzce'nin tamamında alt yerleşim sınırları ile inşa edilmiş alanlar gösterilmiştir. İki ayrı katmandan oluşan bu haritada önce CBS analiz teknikleri ile her bir alt yerleşimdeki inşa edilmiş alan miktarı belirlenmiş, sonrasında her yerleşimin toplam alanı ile o yerleşimdeki inşa edilmiş alan miktarı metrekare cinsinden hesaplanmıştır. Son olarak da bu iki alan miktarı birbirine oranlanarak "yerleşimdeki inşa edilmiş alan oranı" bulunmuştur.

HARİTA 12. Alt Yerleşimlerdeki İnşa Edilmiş Alan Oranı

Kaynak: UAVT ve uydu görüntüleri verilerinden yararlanılarak üretilmiştir.

4.2.3. Tanımlayıcı İstatistikler

Büyükşehir olmayan 51 il ve İzmir'in alt yerleşimlerinin modelde kullanılan değişkenler itibarıyla tanımlayıcı istatistikleri Tablo 12 ile Tablo 13'te sunulmuştur. Büyükşehir olmayan illerde köy, belde mahallesi ve mahalle ayrımında sunulan istatistiklerde, beklendiği üzere mahalleler, ilçe merkezine daha yakın konumda bulunmakta; daha fazla nüfus ve inşa edilmiş alan içermektedir.

İzmir'de tüm alt yerleşimler mahalle statüsünde olduğu için yerleşim türü bazında bir ayrıma gidilememektedir. Bu aşamada kentsel ve kırsal mahallelerin tamamını kapsayan bu istatistiklere göre İzmir'deki "mahalle"lerin ilçe merkezine uzaklığının ortalaması,

büyükşehir olmayan illerdeki mahallelerin uzaklık ortalamasından büyüktür. Yine aynı nedenden dolayı, İzmir'deki mahallelerin inşa edilmiş alan oranı ortalaması, büyükşehir olmayan illerdeki mahallelerin inşa edilmiş alan ortalamasında küçüktür.

Analiz tamamlandı İzmir'deki mahalleler kentsel ve kırsal olarak ayrıştırıldığında bunlara ait tanımlayıcı istatistikler birbirinden farklılaşmaktadır (Bknz. Grafik 9). Söz konusu ayırım yapıldığında kentsel mahallelerin ilçe merkezine uzaklık ortalamasının daha düşük; nüfus ve inşa edilmiş alan ortalamasının ise daha yüksek olduğu görülmektedir.

TABLO 12. Büyükşehir Olmayan İllerdeki Alt Yerleşimlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Yerleşim Türü	İstatistik	Yerleşim Nüfusu (kişi)	İlçe Merkezine Uzaklık (km)	İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)	İlçe SEGE Skoru	İlçe Nüfusu (kişi)
Belde Mahallesi (N=1.583)	Ortalama	762	14,05	8,94	-0,06	95.107
	Std Sp.	744	7,75	20,18	0,77	96.686
	Min.	27	1,08	0,00	-1,73	5.534
	Maks.	14.505	48,93	100	1,86	460.955
Köy (N=18.195)	Ortalama	264	14,64	0,67	-0,22	63.514
	Std Sp.	317	8,16	5,05	0,74	82.712
	Min.	0	1,30	0,00	-1,74	2.021
	Maks.	5.949	54,77	100	1,86	460.955
Mahalle (N=4.639)	Ortalama	2.691	2,59	40,35	0,04	89.575
	Std Sp.	4.125	2,24	41,73	0,79	102.086
	Min.	0	0,01	0,00	-1,74	2.021
	Maks.	59.298	39,15	100,00	1,86	460.955
Toplam (N=24.417)	Ortalama	757	12,32	8,75	-0,16	70.514
	Std Sp.	2.058	8,76	24,79	0,76	88.476
	Min.	0	0,01	0,00	-1,74	2.021
	Maks.	59.298	54,77	100,00	1,86	460.955

TABLO 13. İzmir'deki Alt Yerleşimlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Yerleşim Türü	İstatistik	Yerleşim Nüfusu (kişi)	İlçe Merkezine Uzaklık (km)	İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)	İlçe SEGE Skoru	İlçe Nüfusu (kişi)
Mahalle (N=1.295)	Ortalama	3.367	8,04	33,99	1,11	170.976
	Std Sp.	5.348	6,71	44,00	1,02	146.759
	Min.	0	0,17	0,00	-0,43	10.759
	Maks.	38.403	32,05	100,00	3,58	510.691

BÖLÜM 5.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında daha önce açıklanan yerleşimlerin ilçe merkezine uzaklığı, yerleşim nüfusu, inşa edilmiş alan oranı, SEGE endeks değeri ve yerleşimin bağlı olduğu nüfus değişkenleri ile lojistik regresyon ve karar ağaçları modelleri kullanılarak iki ayrı analiz gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde öncelikle analizlere ilişkin sonuçlar sunulmuş ve yorumlanmıştır. Daha sonra analiz bulgularına dayanarak bazı politika önerileri ileri sürülmüştür. Son olarak her ilçe için hazırlanan bilgi grafikleri ile tüm ilçelerin genel bilgileri ile bu ilçelere bağlı mahallelerin kent veya kır olma durumları listelenmiştir.

5.1. Analiz Sonuçları

Büyükşehir olmayan illerde bir ilçe altı yerleşimin ilçe belediyesine bağlı mahalle olup olmadığını tahmin etmek üzere geliştirilen “Lojistik Regresyon” modelinin sonuçları Tablo 14’te; “Karar Ağaçları” modelinin

sonuçları ise Grafik 6’da sunulmuştur. Her iki yöntem de öncelikle 51 büyükşehir olmayan ilde yer alan 24.417 adet mahalle, belde mahallesi ve köy üzerinde uygulanmıştır.

TABLO 14. Lojistik Regresyon Modeli Sonuçları

	Model-1	Model-2	Model-3	Model-4	Model-5	Model-6
Bağımlı Değişken	Mahalle Olma Durumu	Mahalle Olma Durumu	Mahalle Olma Durumu	Mahalle Olma Durumu	Mahalle Olma Durumu	Mahalle Olma Durumu
Bağımsız Değişkenler						
Uzaklığın Logaritması	-0,156***	-0,110***	-0,118***	-0,117***	-0,119***	-0,115***
	(0,0185)	(0,0139)	(0,0146)	(0,0143)	(0,0155)	(0,0148)
Nüfusun Logaritması		0,0322***	0,0333***	0,0317***	0,0329***	0,0327***
		(0,00510)	(0,00517)	(0,00480)	(0,00478)	(0,00483)
İnşa Edilmiş Alan Oranı			0,000385***	0,000282**	0,000370***	0,000310**
			(0,000149)	(0,000135)	(0,000140)	(0,000138)
İlçe SEGE Skoru				0,00963**		0,0124***
				(0,00473)		(0,00452)
İlçe Nüfusunun Logaritması					0,000972	-0,00364
					(0,00338)	(0,00283)
Gözlem Sayısı	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417

Parantez içindeki değerler standart hata terimlerini göstermektedir.

Hata terimleri ilçe düzeyinde kümelendirilmiştir.

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

GRAFİK 6. Karar Ağaçları Modelinde Değişken Ağırlıkları

Daha sonra yöntemlerin bu illerdeki mahalleleri doğru tahmin etme başarıları karşılaştırılmıştır. En nihayetinde de başarı oranı daha yüksek olan yöntem İzmir'deki mahallelerin kırsal-kentsel statüsünü belirlemede kullanılmıştır.

Lojistik regresyon modelinin sonuçlarının sunulduğu Tablo 14'te yer alan Model 6 sonuçlarından görüldüğü üzere, analizde kullanılan bağımsız değişkenlerin bir alt yerleşimin mahalle olma durumu ile ilişkisi "ilçe nüfusu" haricinde beklenen yöndedir. Alt yerleşimlerin mahalle olma ihtimali ilçe merkezine olan uzaklığı arttıkça azalmakta; nüfusu, inşa edilmiş alan oranı ve ilçenin SEGE skoru arttıkça artmaktadır. Bu dört değişkenin bir yerleşimin mahalle olma durumu ile yüzde 95 ve üzeri seviyede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan, ilçe nüfusu ile alt yerleşimlerin mahalle olma ihtimali arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu sonuçlara göre bir alt yerleşimin ilçe merkezine bağlı mahalle olma durumu üzerindeki temel belirleyicilerin o yerleşimin ilçe merkezine olan uzaklığı, nüfusu, inşa edilmiş alan oranı ve bağlı olduğu ilçenin gelişmişlik düzeyi olduğu söylenebilir.

Daha sonra, karar ağaçları yöntemi de aynı değişkenlerle uygulanmış ve bunların bir yerleşimin mahalle olma durumu üzerindeki önem derecesi hesaplanmıştır. Burada da regresyon yöntemine benzer

bir şekilde ağırlığı en yüksek değişken uzaklıktır. Devamında da yerleşim nüfusu ve inşa edilmiş alan oranı, ilçe nüfusu ve SEGE skoru önem derecesi en yüksek değişkenler olarak sıralanmıştır.

Lojistik regresyon modeli alt yerleşimlerin mahalle olma durumuna ilişkin olarak 0 ile 1 arasında bir tahmin değeri üretmektedir. Bu değer alt yerleşimin ilçe belediyesine bağlı mahalle olma ihtimalidir. Bu gibi ihtimale dayalı karar verme durumlarında yüzde 50 değeri literatürde psikolojik sınır olarak görülür. Yani tahmin değeri yüzde 50'lik dilimin üzerinde olan yerleşimler mahalle olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu çalışmada daha seçici ve korumacı bir yaklaşım benimsenmiş ve eşik değer yüzde 75 olarak belirlenmiştir. Tahmin değeri yüzde 75'lik dilimin üzerinde olan yerleşimler "kentsel mahalle", altında olanlar ise "kırsal mahalle" olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan karar ağaçları ise, bir veri ögesini, direkt olarak önceden tanımlı sınıflardan birine tasnif eder. Yani bir alt yerleşimin mahalle olup olmadığını belirten bir ikili (binary) değişken üretir. Regresyonda olduğu gibi bu yöntemde de tasnif sonucu 1 olan yerleşimler "kentsel mahalle", 0 olanlar ise "kırsal mahalle" olarak tanımlanmıştır. Her iki yöntemde de kentsel mahalleler ilçe belediyesine bağlı mahalleleri, kırsal mahalleler ise köy ve belde mahallelerini ifade etmektedir.

51 büyükşehir olmayan ildeki alt yerleşimlerin ilçe belediyesine bağlı mahalle olma durumuna ilişkin “gerçek durum” ile modeller sonucunda “tahmin edilen durumun” karşılaştırılması Tablo 15 ve 16’da sunulmuştur. Regresyon modeli mahalle olmayan yerleşimleri yüzde 96,4 oranında; mahalle olan yerleşimleri ise yüzde 88,8 oranında doğru tahmin etmektedir. Modelin tüm yerleşimleri doğru tahmin

etme başarısı ise yüzde 95 düzeyindedir.

Karar ağaçları yöntemindeki tahminlerin doğruluk oranı her iki grup için de bir miktar daha yüksektir. Model mahalle olmayan yerleşimleri yüzde 98,6 oranında; mahalle olan yerleşimleri ise yüzde 89 oranında doğru tahmin etmektedir. Modelin tüm yerleşimleri doğru tahmin etme başarısı ise yüzde 97 düzeyindedir.

TABLO 15. Lojistik Regresyon Yöntemine göre Tahmin Sonuçları

		Tahmin Edilen		Toplam
		Mahalle Değil	Mahalle	
Gerçek Durum	Mahalle Değil	19.072 (%96,4)	706 (%3,6)	19.778
	Mahalle	520 (%11,2)	4.119 (%88,8)	4.639
Toplam		19.592	4.825	24.417 (%95)

TABLO 16. Karar Ağaçları Yöntemine göre Tahmin Sonuçları

		Tahmin Edilen		Toplam
		Mahalle Değil	Mahalle	
Gerçek Durum	Mahalle Değil	19.507 (%98,6)	271 (%1,4)	19.778
	Mahalle	513 (%11)	4.126 (%89)	4.639
Toplam		20.020	4.397	24.417 (%96,8)

Bir sonraki aşamada, her iki model çerçevesinde tespit edilen kentsel ve kırsal mahalleler esas alınarak illerin şehirleşme düzeyi hesaplanmıştır. 81 ilin çalışma kapsamında hesaplanan şehirleşme oranları ile TÜİK tarafından paylaşılan şehirleşme düzeylerinin karşılaştırması Grafik 7 ve 8’de sunulmuştur. Gerek

TÜİK’in yönteminde gerekse bu çalışmada kullanılan yöntemlerde şehirleşme oranı “20 bin nüfus eşiği” yöntemine göre hesaplanmış olmakla birlikte her birinin kırsal ve kentsel alan olarak esas aldıkları bölgeler farklılaşmaktadır.

Her iki model de 51 büyükşehir olmayan ildeki şehirleşme oranını çok başarılı bir şekilde tahmin edebilmektedir. Ancak bu illerin her iki yöntemle hesaplanan şehirleşme oranlarının TÜİK'in şehirleşme verileri ile benzeşme durumu karşılaştırıldığında karar ağaçları modelinin daha net bir tahmin ortaya koyduğu görülmektedir. Bu durum 51 ilin (mavi noktalar) Grafik 7 ve 8'de sunulan dağılımlarından ve doğrusal tahmin çizgisinin eğiminden anlaşılabilir. Karar ağaçları yönteminde, regresyon yöntemine kıyasla, 51 ilin şehirleşme dağılımının daha az bir gü-rültüye sahip olduğu ve doğrusal tahmin çizgisinin eğiminin 1'e daha yakın (0,99) olduğu görülmektedir.

Her iki yöntemin TÜİK verisi ile farklılaştığı esas nokta büyükşehirlerde tahmin edilen şehirleşme oranlarıdır. Önceki bölümlerde de belirttiği üzere, 6360 sayılı Kanun sonrasında büyükşehirlerdeki şehirleşme oranları yüzde 100 veya yüzde 100'e çok yakın çıkmaktadır. Ancak, bu çalışma kapsamında büyükşehirlerdeki kır-kent ayrımının tekrar oluşturulmuş olması buralardaki şehirleşme oranlarının daha doğru bir şekilde hesaplanmasına imkân vermektedir. Örneğin,

TÜİK'in İzmir'e ait şehirleşme verisi yüzde 100 iken bu çalışmadaki lojistik regresyon yöntemiyle yüzde 90; karar ağaçları yöntemiyle ise yüzde 89 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde; Ordu, Erzurum, Van, Mardin, Muğla, Trabzon, Diyarbakır ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm büyükşehirlerdeki yapay ve yüksek şehirleşme oranları düzeltilerek buraların coğrafi şartları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri bakımından daha gerçekçi şehirleşme oranları hesaplanmıştır. Bu sayede 30 büyükşehir ve buralardaki 519 ilçenin tamamında kırsal mahalleler tespit edilebilmekte ve Türkiye genelinde kıyaslanabilir şehirleşme oranı verisi oluşturulabilmektedir. Karar ağaçları yönteminin tüm büyükşehirlerde uygulanması sonucunda Türkiye geneli ortalama şehirleşme oranı yüzde 77,3 olarak hesaplanmıştır.

Karar ağaçları modeli ile elde edilen sonuçların lojistik regresyon modeline kıyasla bir miktar daha yüksek doğrulukta olması nedeniyle çalışmada karar ağaçlarının temel yöntem olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla bu aşamadan sonra sunulacak veri ve analizler karar ağaçları yöntemine dayanmaktadır.

GRAFİK 7. Lojistik Regresyon Yöntemiyle ve TÜİK Tarafından Hesaplanan Şehirleşme Düzeylerinin Karşılaştırması

GRAFİK 8. Karar Ağaçları Yöntemiyle ve TÜİK Tarafından Hesaplanan Şehirleşme Düzeylerinin Karşılaştırması**TABLO 17.** İzmir'in İlçelerinde Kentsel-Kırsal Mahalle Dağılımı ve Şehirleşme Oranı

İlçe Adı	İlçedeki Toplam Mahalle Sayısı	İlçedeki Kentsel Mahalle Sayısı		İlçedeki Kırsal Mahalle Sayısı		İlçedeki Hesaplanan Şehirleşme Oranı (%)
		Yoğun Kentsel	Seyrek Kentsel	Yakın Kırsal	Uzak Kırsal	
Aliağa	30	1	8	12	9	82,2
Balçova	8	4	4	0	0	100,0
Bayındır	59	3	14	28	14	0,0
Bayraklı	24	21	3	0	0	100,0
Bergama	137	8	10	29	90	66,7
Beydağ	25	0	6	19	0	0,0
Bornova	45	19	18	8	0	98,6
Buca	47	34	6	2	5	98,6
Çeşme	25	0	12	10	3	72,0
Çiğli	26	13	11	2	0	97,3
Dikili	30	0	5	17	8	70,0
Foça	16	0	5	5	6	66,8
Gaziemir	16	5	11	0	0	100,0
Güzelbahçe	12	0	8	4	0	92,0
Karabağlar	58	51	5	2	0	99,8
Karaburun	16	0	2	9	5	0,0
Karşıyaka	27	22	3	2	0	99,9
Kemalpaşa	49	0	11	15	23	63,0
Kınık	37	0	7	22	8	0,0
Kiraz	56	0	10	25	21	0,0
Konak	113	84	29	0	0	100,0
Menderes	44	3	13	10	18	66,5
Menemen	65	11	16	23	15	86,8

İlçe Adı	İlçedeki Toplam Mahalle Sayısı	İlçedeki Kentsel Mahalle Sayısı		İlçedeki Kırsal Mahalle Sayısı		İlçedeki Hesaplanan Şehirleşme Oranı (%)
		Yoğun Kentsel	Seyrek Kentsel	Yakın Kırsal	Uzak Kırsal	
Narlidere	11	4	7	0	0	100,0
Ödemiş	99	7	13	35	44	69,1
Seferihisar	21	0	7	9	5	71,1
Selçuk	14	0	5	8	1	83,6
Tire	88	5	17	30	36	71,8
Torbali	60	5	15	23	17	81,4
Urla	37	0	19	7	11	68,5

İzmir'in ilçelerinde analiz sonucunda elde edilen kentsel ve kırsal mahalle dağılımları Tablo 17'de sunulmuştur. Bu ayırım yapılırken öncelikle karar ağaçları yöntemi ile mahalleler kırsal mahalle ve kentsel mahalle olarak tasnif edilmiştir. Daha sonra, kentsel mahallelerde nüfus yoğunluğu, kırsal mahallelerde ise ilçe merkezine uzaklık esas alınarak her iki kategoride de alt gruplar oluşturulmuştur. Kentsel mahalleler 7.653 kişi/km² nüfus yoğunluğu eşik değerine göre yoğun

ve seyrek kentsel mahalle olarak; kırsal mahalleler ise uzaklığın ortanca değeri olan 11,3 km eşik değerine göre yakın ve uzak kırsal mahalle olarak belirlenmiştir. Burada, yoğun kentsel mahalleler ana kentsel merkezleri ("urban core"), seyrek kentsel mahalleler ise ilçe merkezlerinin gelişim alanlarını temsil etmektedir. Ayrıca, yakın kırsal mahallelerin uzak kırsal mahallelere kıyasla kentsel alanlarla entegrasyonunun daha yüksek olacağı öngörülmektedir.

HARİTA 13. İzmir'deki Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Mekânsal Dağılımı

HARİTA 14. İzmir'deki Kentsel ve Kırsal Mahallelerin Alt Kırınımları ve Mekânsal Dağılımı

Harita 13'te kırsal ve kentsel mahallelerin, Harita 14'te ise bunlara ait alt grupların İzmir genelindeki mekânsal dağılımı sunulmuştur. Görüldüğü üzere, tüm ilçelerde kentsel mahalleler, tek merkezli kent modeline uygun bir biçimde, ilçe merkezine yakın yüksek nüfuslu bölgeleri kapsamakta; kırsal mahalleler ise çeperlerde yer almaktadır. Bunun yanında, Aliağa, Dikili, Menderes ve Torbalı gibi bazı ilçelerde merkezden ayrı bir biçimde çeperde yer alan kentsel mahallelere de rastlanmaktadır. Nüfus ve yapılaşmış alan bakımından yüksek değerlere sahip bu mahallelerin özellikle yaz dönemlerinde yükselen nüfusla birlikte gelişim gösterdiği tahmin edilmektedir.

Harita 14'te görüldüğü üzere yoğun kentsel mahallelerin Konak, Karabağlar, Buca, Karşıyaka ve Bayraklı gibi yüksek nüfuslu ilçelerin merkezinde bulunduğu; yakın ve uzak kırsal mahallelerin ise Ödemiş, Tire, Bergama, Bayındır ve Kiraz gibi coğrafi alan bakımından büyük ilçelerde daha fazla yer aldığı görülmektedir. 12 ilçede hiç "yoğun kentsel mahalle" bulunmadığı; 5 ilçede ise (uzak ya da yakın) hiç "kırsal mahalle" bulunmadığı dikkat çekmektedir. İl düzeyindeki sonuçların yanı sıra, ilçelerdeki mahalle türleri ve mahallelerin mekânsal dağılımı ile mahallelere ve ilçelere ilişkin bilgiler izleyen bölümde sunulan bilgi grafiklerinde incelenebilir.

İzmir'deki mahalleler alt grupları ile birlikte kırsal ve kentsel kategorilere ayrıştırıldıktan sonra bu yerleşim gruplarının çalışmada kullanılan göstergeler bakımından mevcut durumları da ortaya çıkarılmıştır.

Yerleşim gruplarının uzaklık, nüfus, inşa edilmiş alan ve nüfus yoğunluğu bakımından ortalama değerleri Grafik 9'da sunulmuştur. Yöntem bölümünde belirtildiği üzere, tek merkezli kent modeline göre şehir merkezlerinden çeperlere doğru gidildikçe yerleşimlerdeki inşa edilmiş alan miktarının ve nüfusun azalacağı öngörülmektedir. Her bir gösterge için elde edilen sonuçların analizde kullanılan "Tek Merkezli Kent Modeli" varsayımlarına uygun bir biçimde gerçekleştiği görülmektedir.

Uzaklık bakımından yerleşim gruplarının dağılımına bakıldığında, yoğun kentsel mahalleden uzak kırsal mahalleye doğru artan bir sıralama ortaya çıkmaktadır. Yoğun kentsel mahallelerin ilçe merkezine uzaklığı ortalama 2,3 km iken uzak kırsal mahallelerin ortalama uzaklığı 17,4 km olmuştur. Bu durum, uzaklık verisinin bir yerleşimin kentsel mahalle olma durumu ile olan negatif ilişkisinin doğal bir sonucudur.

Diğer taraftan, nüfus, inşa edilmiş alan ve nüfus yoğunluğu göstergelerinde ise yoğun kentsel mahalleden uzak kırsal mahalleye doğru azalan bir sıralama söz konusudur. Yoğun kentsel mahallelerdeki ortalama nüfus 8.760 kişi iken uzak kırsal mahallede 607 kişidir. İnşa edilmiş alan oranı da yoğun kentsel mahallelerde ortalama yüzde 98; uzak kırsal mahallelerde ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 9'da sunulan tanımlayıcı istatistikler İzmir genelindeki ortalama değerlerdir. Bu verilerin ilçe düzeyindeki ortalamaları izleyen bölümde yer alan bilgi grafiklerinde detaylı olarak sunulmuştur.

GRAFİK 9. İzmir'deki Mahalle Türlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

Kentsel ve kırsal mahallelerin tespit edilmesi sonrasında bu alanlar esas alınarak 20 bin nüfus eşiği yöntemine göre ilçelerin şehirleşme düzeyleri hesaplanmıştır. Tablo 17'de verilen ilçe şehirleşme düzeyleri

EUROSTAT'ın yeni kentsel-kırsal tipolojisi kullanılarak kategorilere ayrılmış ve Harita 15'te sunulmuştur.

HARİTA 15. İzmir'in İlçelerinin Şehirleşme Düzeyine Göre Dağılımı

EUROSTAT'ın tipolojisinde bölgeler, nüfuslarının kırsal alanlardaki paylarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- ▶ Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun payı yüzde 50'den fazla ise "ağırlıklı kırsal"
- ▶ Kırsal kesimde yaşayan nüfusun oranı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ise "orta" ya da "geçiş bölgesi"
- ▶ Kırsal kesimde yaşayan nüfusun payı yüzde 20'nin altındaysa "ağırlıklı kentsel"

Daha seçici olmak amacıyla bu çalışmada, EUROSTAT'ın belirlediği üçlü tipolojiye ek olarak "Tamamen Kentsel" ve "Kırsal" bölge olmak üzere iki yeni kategori daha kullanılmıştır. Tamamen kentsel kategorisi yüzde 99 ve üzeri şehirleşme düzeyine sahip bölgeleri, tamamen kırsal kategorisi ise yüzde 0 şehirleşme düzeyine sahip bölgeleri ifade etmektedir.

Harita 15 incelendiğinde Balçova, Narlıdere, Gaziemir, Bayraklı, Konak, Karşıyaka ve Karabağlar

ilçeleri “tamamen kentsel” bölgeler olarak; Karaburun, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Bayındır ilçeleri ise “kırsal” bölgeler olarak öne çıkmaktadır. İlçelerin şehirleşme düzeyi ile ilgili olarak dikkat çeken bir diğer durum ise şehirleşme oranı yüzde 0 - yüzde 50 arasında olan “ağırlıklı kırsal bölge” kategorisinde hiç ilçe bulunmamasıdır. Son olarak, düşük nüfus değerine rağmen Selçuk ilçesinin yüzde 83 düzeyindeki şehirleşme oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu durum ilçedeki nüfusun büyük çoğunluğunun ilçe merkezindeki kentsel alanda yoğunlaşmış olmasından kaynaklanmaktadır.

TÜİK’in şehirleşme verisine göre İzmir’in 28 ilçesi yüzde 100, 2 ilçesi ise yüzde 0 şehirleşme oranına sahiptir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen yöntem neticesinde ilçelerdeki kır-kent ayrımı daha doğru bir şekilde yapılmış ve daha gerçekçi şehirleşme oranları

hesaplanmıştır. Böylece İzmir Kalkınma Ajansı ve ildeki diğer yerel kurumlar geliştirecekleri yerel ve bölgesel politikalarda bu yerleşim gruplarının farklılaşan ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak daha etkili politikalar geliştirebilecektir.

Diğer taraftan, İzmir’in ilçeleri şehirleşme oranına göre tipolojilere ayrılrsa da bu ilçeler bir bütün olarak kent, kır ya da geçiş bölgesi olarak değerlendirilmemelidir. Bir kırsal ilçenin içinde kentsel mahalleler olduğu gibi kentsel ilçelerin içinde de kırsal mahalleler yer almaktadır. İzmir’deki mahalle türlerinin şehir tipolojilerine göre dağılımını gösteren Grafik 10 bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Mekânsal politikaların tasarımında ve uygulamasında bu çeşitliliğin hesaba katılması daha hassas ve başarılı politikaların geliştirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

GRAFİK 10. İzmir’deki Mahalle Türlerinin Şehir Tipolojilerine göre Dağılımı

5.2. Çıkarımlar ve Politika Önerileri

Kentlerin dinamik yapısı ve küresel değişimler, kent tanım ve sınıflandırmalarında da yeni arayışları gündeme taşımıştır. Bir yandan yeni mekânlar kentleşirken diğer yandan mevcut kentler dönüşmekte ve insanların kentlerden beklentileri de değişmektedir. Zihinlerdeki kent imgesi; tarımın yerini sanayi ve hizmetlerin aldığı, yüz yüze ilişkilerin yerini kurumsal ilişkilere bıraktığı ve insanların daha kalabalık mekânlarda yaşaması olsa da bu imgenin net, teknik, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir tarifi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu gündem karşısında kentleri farklı ihtiyaç ve potansiyellere göre tanımlayan ve sınıflayan çalışmalara ve bunlara dönük araçlara olan ihtiyaç artmaktadır. Diğer yandan sürdürülebilir kalkınma perspektifinde kır ve kenti birbirinden kopuk ve ayrı olarak ele alan yaklaşımlar kendini kır-kent sürekliliğine dayanan yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. Bu nedenle ayrışan mekanlar yerine kır-kent sürekliliği temelinde birbirini tamamlayan mekanlar üzerinden yeni tanımlar geliştirilmektedir.

Ülkemizde uzun yıllar kullanılan idari statü ve nüfus eşiği yöntemleri, hem kent-kır ayrımının ekonomik ve mekânsal olarak muğlaklaşması, hem de son yıllardaki yasal değişiklikler nedeniyle yetersiz kalmıştır. Türkiye'deki mevcut durum genel olarak incelendiğinde kenti tanımlamaya yönelik çalışmaların yetersiz olduğu ve kullanılagelen tanımların ölçme kabiliyetini zaman içinde kaybettiği görülmektedir. Öncelikle; yoğun göç, hızlı şehirleşme ve küreselleşme etkilerine maruz kalan şehirlerimiz için kullanılan tanımlamalar ve gruplamalar, ülkemiz şehirlerini ve şehirleşme sürecini anlamak için yeterliliğini yitirmiştir. Diğer yandan, Büyükşehir Belediyesi Kanununda 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile büyükşehir sınırlarının "bütünşehir yaklaşımı" çerçevesinde il sınırı olarak belirlenmesi, hâlihazırdaki sınıflandırma problemini daha da derinleştirmiştir. Büyükşehir sınırlarındaki belde ve köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, bu yerleşmelerin nüfus büyüklüğü üzerinden bir kır-kent ayrımı yapılması imkânını ortadan kaldırmakta ve il sınırları içinde tüm alanın kent olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.

Kır-kent tanımının yetersizliğin yol açtığı en önemli problem, şehirlerimizin ve kırsal alanlarımızın güncel ihtiyaç ve işlevlerine uygun bir şekilde yönetilememesidir. Ülkemizde kırsal ve kentsel politikaların yönlendirilmesine temel teşkil etmek üzere sadece kır-kent ayrımına dayalı statik bir tanım yerine yerleşimlerin çeşitli politika alanlarına özgü niteliklerini yansıtacak sınıflandırmalar geliştirilmesinin daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu tip bir sınıflandırma, çeşitli politika alanlarında veri ve standart geliştirme, karşılaştırma yapma, ilerlemelerin takibi ve destek ve teşvik uygulamalarının daha isabetli yürütülebilmesi bakımından gereklidir.

Kır-kent tanımının belirlenmesinin tek ve mutlak bir yöntemi bulunmamakta, bu tanım araştırma amacı ve politika sorusuna bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Hem literatürde hem de Türkiye'de incelenen çalışmalarda farklı araştırma yaklaşımları çerçevesinde kır-kent meselesine farklı yaklaşımlar geliştirildiği görülmüştür. Örneğin, Kanada'da yapılan bir çalışmada altı farklı tanım yaklaşımı geliştirildiği görülmüştür. Bu çerçevede kır kentten ayıran bir yaklaşım yerine kır ve kent arasındaki sürekliliği de açıklayabilecek tipolojiler (baskın kır, kır, kasaba, kentsel gelişme alanı, baskın kentsel alan) ortaya konulabilecektir.

Kır ve kent araştırmalarına yönelik araştırma soruları ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenerek sonuç odaklı ürünler elde edilmelidir. Kır ve kent doğaları gereği farklı nitelikler taşır ve kendilerine özgü sorunlar ile baş etmek için farklı politika araçlarına ve müdahalelere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla kır-kent çalışmaları farklı yaklaşımlarla ele alınmalıdır. Farklı yaklaşımlarla geliştirilen çalışmaların birlikte ve ayrı ayrı değerlendirilmesiyle politika çeşitliliği oluşturulabileceği; mevcut çalışmaların yetersiz olduğu noktalarda ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma sorularının belirlenmesiyle yeni çalışmaların yapılabileceği düşünülmektedir.

Özellikle büyükşehirler için politika hassasiyetinin sağlanması ve etkin bir mekânsal gelişme yaklaşımının geliştirilmesi için ulusal ve yerel ölçekte alternatif tanımlar geliştirilmelidir. On Birinci Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi, büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sınırları yapılmasıyla bu alanlarda sosyolojik olarak ve yönetsel açıdan kır-kent ayrımı ortadan kalkmış olup, kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla daha etkin bir şekilde analiz edilmesi, buna dayalı olarak kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde etkinliğin sağlanmasına yönelik gerekli veri seti belirlenmeli ve kırsal alan tanımı güncellenmelidir. Bunu yaparken; İdari sınırlar yerine, nüfus yoğunluğunu ve kentsel ilişkileri esas alan; OECD ve AB gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uygun işlevsel, hukuksal ve mekânsal tanımlanma yapılmalıdır. Bu genel ihtiyacın yanında büyükşehirlerde kentsel ve kırsal mahallelerin birbirinden ayrılması için bilimsel ve objektif kriterlere dayalı bir çalışma gereklidir.

Türkiye'deki mevcut veri altyapısı ile uluslararası geçerli bir kır-kent tanımı yapmak mümkün değildir. Resmi İstatistik Programı (2017-2021)'nda mevcut kır-kent tanımının yerleşim yeri nüfusları dikkate alınarak yapılmasından dolayı halihazırda sorunlar yaşandığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, mevcut tanım idari sınırlara bağlı bir tanımlamadır. Bu nedenle, uzun vadede kullanılmaya yönelik hem AB standartlarına uygun hem de ulusal bir tanımın geliştirilmesine olanak sağlayan, idari sınırlara bağımlı olmayan tanımlar üretilmelidir. Bunun için kullanılan en geçerli yöntem 1 km² çözünürlüklü nüfus yoğunluğu ızgaraları üretilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu veri iki yöntemle üretililecektir. İlki ADNKS nüfus sonuçları ve CORINE Arazi Örtüsü/Kullanımı sınıflaması gibi uzaktan algılama ve CBS verileri ile ilçe nüfusu verisinin "ayrıştırma yöntemiyle" ızgara hücrelere atanması ile üretilmektedir. İkincisi ise nüfus yoğunluğu ızgara adres noktaları, bina ve konutlarla eşleştirilerek ve bina/konutta yaşayan gerçek nüfus bilgileri kullanılarak "toplulaştırma" yöntemi ile üretilmektedir. Her iki yöntemle üretilen nüfus yoğunluğu ızgaraları, AB ve

OECD standartlarında kır-kent tanımlaması için kullanılabilecektir. Bununla birlikte ülkemizde resmi olarak ilan edilmiş nüfus ızgaraları verisi bulunmamaktadır.

Kır-kent çalışmaları için temel kısıtlardan birisi de ilçe altı düzeylerde veri teminidir. Türkiye için uluslararası yaklaşımlarla uyumlu ve ilçe altı düzeyde verilere dayanan yeni bir kır-kent tanımı gereklidir. Ancak mevcut çalışmaların birçoğu bir defaya mahsus toplanan veriler üzerinden geliştirilmektedir. Bununla birlikte politika sürekliliğinin sağlanması ve sahadaki değişimlerin gözlemlenebilmesi için ilçe altı düzeyde özellikle mahalle ve köy detayında verilerin tutulduğu yaşayan veri tabanlarının oluşturulması gerekmektedir. Böyle bir veri tabanıyla farklı çalışmalarda üretilen analizlerin sonuçlarının karşılaştırılabilmesi mümkün olabilecektir. Bu altyapı kırsal ve kentsel gelişme için bir izleme değerlendirme altyapısı sağlayacağı gibi üretilecek endekslerin periyodik bir şekilde yayımlanabilmesine de imkân tanıyacaktır.

Veri altyapısı uluslararası standartlara ulaşana kadar CBS tekniklerinden yararlanan yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmelidir. CBS ve uzaktan algılama teknikleri resmi istatistiklerin eksik olduğu durumlarda küresel, ulusal ve yerel düzeyde etkin analizler yapılmasına imkân vermektedir. Bu tür yöntemlerin en büyük sorunu güvenilir verilerin düzenli bir şekilde üretilmesidir. Diğer yandan bu verilerin temini bazı durumlarda yüksek maliyetler gerektirmektedir. Bununla birlikte giderek daha fazla artan bir şekilde küresel ve ulusal düzeyde CBS ve uzaktan algılama verileri açık veri portalları üzerinden paylaşımına açılmaktadır. Bu çalışmada da bunların bazı örnekleri verilmiş ve bunlara erişim kanalları açıklanmıştır. Bu veri tabanları sayesinde ilave bir maliyete katlanılmadan ya da yerel ölçekte kapsamlı ve maliyetli saha çalışmaları yapılmadan güncel çalışmalar yapılabilir. Bu veri altyapısı idari sınırlar bazındaki nüfus büyüklüğüne ilave olarak nüfus yoğunluğu, yerleşmeler arasındaki ilişkiler ve sosyo-ekonomik verilerin de dikkate alınmasını kolaylaştırmaktadır.

"Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ile kapsama giren yerlerde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespiti ve buna ilişkin konular ve süreçler belirlenmiş, ancak bilimsel bir analize dönük

yöntem ve yaklaşım ortaya konulmamıştır. Köyün mahalleye dönüşmesiyle mahalli idarelerin önemli bir unsuru olan köyler ve köy tüzel kişilikleri ortadan kalkmıştır. Büyükşehir statüsü alan toplam 30 ilde bulunan köylerin tüzel kişiliğinin kalkması kırsal niteliği baskın olan mahallelerin büyükşehir ve ilçe belediyelerinden alacağı hizmetlerde çeşitli aksamalara ve bu alanlarda yürütülecek imar ve vergi düzenlemelerinde belirsizliklere yol açmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Ek 3'üncü Maddesi hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelikte belirlenen kırsal mahalle tespiti kriterlerine göre kırsal mahalle, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az ikisine erişebilme imkanına tam kapasitede ulaşım ulaşmaması dikkate alınarak belirlenecektir. Bu kriterlere rağmen Yönetmelik bu verilerin temini ve analizine yönelik kesin bir yöntem ve yaklaşım ortaya koymamaktadır. Diğer bir ifadeyle Yönetmelik "ne" yapılmasına ilişkin genel bir çerçeve çizerken, "nasıl" yapılmalı sorusunu net bir şekilde yanıtlandırmamıştır.

Bu çalışmada kullanılan yöntemle kentsel ve kırsal mahallelerin birbirinden ayrıştırılmasına yönelik objektif bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı ilçe altı düzeydeki veri potansiyelini değerlendirerek kentsel ve kırsal alanlar için daha hassas düzeyde bir tanımlama yapılmasıdır. Bununla birlikte çalışma sonuçları kentsel ve kırsal mahallelerin belirlenmesine yönelik mevzuat uyarınca somut çıktılar ortaya koyabilmiştir. Yönetmeliğin belirlediği temel ilke ve yaklaşımla uyumlu olarak çalışmada mahallelerin gruplanması sağlanmıştır. Bu sonuçlar ilçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin karar alma süreçlerinde doğrudan kullanılabilir niteliktedir.

Yürütülen çalışma uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen tanımlarla ve bu alandaki literatürle uyumludur. Yerel ihtiyaçları karşılayan ve karar alma süreçlerini destekleyen bu çalışma, aynı

zamanda çalışmanın ilk bölümlerinde detaylı bir şekilde ortaya konulan küresel tanımlama çalışmaları ve güncel ülke örnekleri ile de uyumludur. Çalışmada kullanılan metodoloji BM HABİTAT, Dünya Bankası, OECD, EUROSTAT ve FAO aracılığıyla geliştirilen ve BM İstatistik Ofisi tarafından kabul edilen yaklaşımla da uyumludur. Ülkemiz büyükşehirleri için yapılmış çalışmalar açısından da örnek bir yaklaşıma sahiptir. Zira, büyükşehir belediyeleri içerisinde kırsal ve kentsel mahalle tespitine yönelik henüz bu düzeyde kapsamlı ve bilimsel olarak geçerli bir çalışma ortaya konulmamıştır.

Çalışma sonuçları CBS teknikleri ile istatistiksel göstergelerin birlikte kullanılmasıyla ilçe altı düzeyde politika kararlarını yönlendirebilecek ve dinamik bir şekilde yıllık olarak güncellenebilecek analizler üretilebileceğini ortaya koymuştur. Ülkemizdeki veri altyapısı sorunu nedeniyle birçok durumda ilçe altı düzeyde çalışmalar ya hiç yapılmamakta ya da tek sefere mahsus münferit uygulamalar olarak kalmaktadır. Bu çalışma küresel olarak açık veri platformlarından paylaşılan ve ulusal düzeyde erişilebilen veri altyapıları kullanılarak yapılacak çalışmalar ile ilçe-altı düzeydeki eksik veriden kaynaklanan analiz sorununun giderilebileceğini göstermiştir. Kalkınma ajansları buldukları bölgelerde ürettikleri analiz, sentez ve politika seti ile öncü kurumlar olmuştur. Bununla birlikte bu rolün daha da güçlendirilebilmesi için mekâna duyarlı ve bölge içi farklılıklara daha hassas analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kalkınma ajanslarının mekânsal analizlerle bölgeyi tanıma çabalarına dönük örnek bir uygulama ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım benimsenerek ilçe altı düzeyde analiz altyapısının kuvvetlendirilmesi, kalkınma ajanslarının son dönemde yoğunlaştığı sonuç odaklı politika belirleme süreçlerine katkı sağlayacaktır.

İzmir Kalkınma Ajansı çalışmanın sonuçlarını kullanarak hem ihtiyaç duyduğu alanda yeni çalışmalar yapabilir, hem de daha önce gerçekleştirdiği çalışmalar üzerinde bir meta değerlendirme yaparak politika setini çeşitlendirebilir. Kırsal çalışmalarında çoğunlukla nicel analizlere dayalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar genelleştirilmiş analizler ile kalkınma ajansı için politika belirleme ve

program tasarımında önemli girdiler oluşturmaktadır. Ancak gerçeklikten kopuk, sadece sayısal veriler içeren çalışmalarda saha bilgisinin tespitinde eksiklikler olabilecektir. Diğer yandan, yüksek saha bilgisi ve yerellik sağlayan nitel analizler ise kalkınma ajansı program tasarımlarını yönlendirmede zayıf kalmaktadır. Bu çerçevede kalkınma ajansı tüm bu çalışmaları derleyerek nitel ve nicel analizleri birlikte kullanarak, kent ve kır perspektifi ile ayrı ayrı geliştirilen çalışmaları bütünleştirebilir. Ayrıca, kır-kent çalışmaları kapsamında üretilmiş farklı endeksler kullanılarak bir meta endeks oluşturulabilecektir.

Kırsal ve kentsel gelişme politikalarını sürdürülebilir kılmak ve entegre bir şekilde ele alabilmek için “Mekânsal Analiz Araştırma Programı” yürütülmesi önerilmektedir. Üç boyutlu bir yapıda tasarlanabilecek bu program çerçevesinde ortak bir amaç ve veri altyapısı ile geliştirilmiş çalışmaların birbirini tamamlaması sağlanabilecektir. Böylelikle hem kır ve kent tanımları farklı endekslerle çok boyutlu tipolojiler olarak ortaya konulabilecek hem de geliştirilecek program dahilinde birbiri ile veri alışverişi yapabilecek bir altyapı tesis edilebilecektir. Veri altyapısı oluşturulurken dikkat edilecek en önemli hususlardan birisi de veri toplama yöntemidir. Geleneksel yukarıdan

aşağıya veri toplama yöntemi böyle kapsamlı bir altyapının sürdürülebilir şekilde oluşturulması ve kullanılmasına imkân vermeyecektir. Bu nedenle aşağıdan yukarıya veri toplama yöntemine uygun bir yaklaşım tercih edilmelidir.

Kırsal ve kentsel alanları bütüncül bir şekilde ele alan politikalar İZKA'nın yeşil büyüme stratejisi ile uyumludur. İZKA son dönemde İzmir'in yeşil ve mavi büyüme eksenlerinde dönüşümüne yönelik kapsamlı bir analiz ve yol haritası oluşturmuştur. Bu yol haritasında “çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme” perspektifi belirlenmiştir. Kentsel ve kırsal mekânların doğru bir şekilde tanımlanması, bunlar arasındaki ilişki ve tamamlayıcılığın anlaşılması ve politika önerilerinin her birinin potansiyellerini ve sorunlarını bütüncül bir şekilde ele alabilmesi bu perspektifin en önemli unsurlarından birisi olacaktır. Bu çerçevede çalışmada ortaya konulan mekâna duyarlı politika belirleme yaklaşımı, mekânsal analiz araştırma programı kapsamında yürütülecek diğer çalışmalarla zenginleştirilebilir ve yeşil büyüme stratejisi analitik olarak güçlendirilebilir.

İLÇE İLÇE İZMİR

İLÇE	ŞEHİR TİPOLOJİSİ	ŞEHİRLEŞME ORANI
Aliağa	Ağırlıklı Kentsel Bölge	82.2%
Balçova	Tamamen Kentsel Bölge	100%
Bayındır	Kırsal Bölge	0%
Bayraklı	Tamamen Kentsel Bölge	100%
Bergama	Geçiş Bölgesi	66.7%
Beydağ	Kırsal Bölge	0%
Bornova	Ağırlıklı Kentsel Bölge	98.6%
Buca	Ağırlıklı Kentsel Bölge	98.6%
Çeşme	Geçiş Bölgesi	72%
Çiğli	Ağırlıklı Kentsel Bölge	97.3%
Dikili	Geçiş Bölgesi	70%
Foça	Geçiş Bölgesi	66.8%
Gaziemir	Tamamen Kentsel Bölge	100%
Güzelbahçe	Ağırlıklı Kentsel Bölge	92%
Karabağlar	Tamamen Kentsel Bölge	99.8%
Karaburun	Kırsal Bölge	0%
Karşıyaka	Tamamen Kentsel Bölge	99.9%
Kemalpaşa	Geçiş Bölgesi	63%
Kınık	Kırsal Bölge	0%
Kiraz	Kırsal Bölge	0%
Konak	Tamamen Kentsel Bölge	100%
Menderes	Geçiş Bölgesi	66.5%
Menemen	Ağırlıklı Kentsel Bölge	86.8%
Narlidere	Tamamen Kentsel Bölge	100%
Ödemiş	Geçiş Bölgesi	69.1%
Seferihisar	Geçiş Bölgesi	71.1%
Selçuk	Ağırlıklı Kentsel Bölge	83.6%
Tire	Geçiş Bölgesi	71.8%
Torbalı	Ağırlıklı Kentsel Bölge	81.4%
Urla	Geçiş Bölgesi	68.5%

ALIAĞA

AĞIRLIKLIL KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 101.242

SEGE SKORU : 1,786

SEGE KADEMESİ : 1

YERSİS SKORU : 0,101

YERSİS KADEMESİ : 3A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:ÇALIŞMADA
HESAPLANAN

KENTSEL

YOĞUN

Kazım Dirik Mh.

SEYREK

Atatürk Mh.
Bahçedere Mh.
Güzelhisar Mh.
Kurtuluş Mh.
Kültür Mh.
Sitaler Mh.
Yalı Mh.
Yeni Mh.

KIRSAL

YAKIN

B. Hayrettin Paşa Mh.
Bozköy Mh.
Horozgediği Mh.
Karaköy Mh.
Samurlu Mh.
Uzunhasanlar Mh.
Yukarı Şehitkemal Mh.
Çakmaklı Mh.
Çatlıdere Mh.
Çoraklar Mh.
Çitak Mh.
Şehitkemal Mh.

UZAK

Aşağışakran Mh.
Fatih Mh.
Hacıömerli Mh.
Kalabak Mh.
Kapukaya Mh.
Karakuzu Mh.
Mimar Sinan Mh.
Yenişakran Mh.
Yüksekköy Mh.

8.163

9.439

572

1.189

%81,64

%27,41

%2,12

%10,63

15.956

1.775

50

358

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BALÇOVA

TAMAMEN KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 78.804

SEGE SKORU : 2,781

SEGE KADEMESİ : 1

**YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Eğitim Mh.
Fevzi Çakmak Mh.
Korutürk Mh.
Onur Mh.

SEYREK

Bahçelerarası Mh.
Çetin Emeç Mh.
İnciraltı Mh.
Teleferik Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

13.479

6.222

%98,77

%76,51

24.213

1.245

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BAYINDIR

	KIRSAL BÖLGE
	NÜFUS: 40.414
	SEGE SKORU : -0,180
	SEGE KADEMESİ : 4
	YERSİS SKORU : 0,032
	YERSİS KADEMESİ : 2B

KENTSEL		KIRSAL	
YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
Hacı Beşir Mh. Kurt Mh. Orta Mh.	Bıyıklar Mh. Camii Mh. Demircilik Mh. Fatih Mh. Hacı İbrahim Mh. Hatay Mh. Karahalilli Mh. Mithatpaşa Mh. Sadıkpaşa Mh. Turan Mh. Yeni Mh. Yenice Mh. Zeytinova Mh. Çınar Mh.	Alankıyı Atatürk Balcılar Buruncuk Cumhuriyet Çamlıbel Çenikler Dereköy Dernekli Elifli Ergenli Fırınlı Gaziler Mh Hisarlık	Kabaağaç Karahayıt Karapınar Karaveliler Kızılcaağaç Kızılcaova Pınarlı Sarıyurt Söğütören Tokatbaşı Yakacık Yakapınar Yeşilova Yusuflu
Alanköy Mh. Arıkbaşı Mh. Hasköy Mh. Havuzbaşı Mh. Kızılkeçili Mh. Kızıloba Mh. Lütuflar Mh. Mektep Mh. Necati Uza Mh. Osmanlar Mh. Çiftçigediği Mh. Çınardibi Mh. Çırpı Cami Mh. İbrahimçavuş Mh.			
612	1.162	474	647
%100	%28,16	%0,96	%8,18
11.431	1.593	76	394

 Ortalama Nüfus (kişi)

 Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

 Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BAYRAKLI

KENTSEL

KIRSAL

YOĞUN

SEYREK

YAKIN

UZAK

75. Yıl Mh. R. Şevket
Adalet Mh. Soğukkuyu Mh.
Alpaslan Mh. Tepekule Mh.
Bayraklı Mh. Yamanlar Mh.
Cengizhan Mh.
Çay Mh.
Çiçek Mh.
Emek Mh.
Fuat Edip Baksı Mh.
Gümüşpala Mh.
İnce Mh.
Manavkuyu Mh.
Mansuroğlu Mh.
Muhittin Erener Mh.
Onur Mh.
Org. Nafiz Gürman Mh.
Osmangazi Mh.
Postacılar Mh.

Doğançay Mh.
Körfez Mh.
Turan Mh.

	14.244	2.616		
	%97,14	%58,08		
	19.707	931		

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BERGAMA

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: 104.944

SEGE SKORU : 0,618

SEGE KADEMESİ : 2

YERSİS SKORU : 0,063

YERSİS KADEMESİ : 2A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

ÇALIŞMADA HESAPLANAN

KENTSEL

KIRSAL

YOĞUN

SEYREK

YAKIN

UZAK

Atmaca
Ertuğrul
Gaziosmanpaşa
Gazipaşa
Maltepe
Talatpaşa
Turabey
İnkilap

Atatürk
Bahçelievler
Barbaros
Fatih
Fevzipaşa
Kurtuluş
Selçuk
Ulucamii
Zafer
İslamsaray

Ahmetbeyler
Alacalar
Armağanlar
Bozköy
Cevaplı
Çakırlar
Çamköy
Çitköy
Dağistan
Eğrigöl
Gaylan
Gökçeyurt
Hamzalı-
süleymaniye
Kadriye
Kaleardı
Kapıkaya
Karahıdırlı

Kaşıklı
Maruflar
Narlıca
Ovacık
Pınarköy
Sindel
Tepeköy
Tiyelti
Yalnızev
Yerlitahtacı
Yukarıkırıklar
İncecikler

Akçenger
Alhatlı
Alibeyli
Atçılar
Avunduk
Avunduruk
Ayaskent
Ayvatlar
Aziziye
Aşağıbey
Aşağıcuma
Aşağıkırıklar
Aşağııldindere
Balaban
Bayramcılar
Bekirler
Bozyerler

Bölcek
Çaltıkoru
Çalibahçe
Çamavlu
Çamoba
Çeltikçi
Çobanlar
Çürükbağlar
Demircidere
DereköyHacılar
Dereköy
Doğancı
Durmuşlar
Eğiller
Ferizler
Göbeller
GöçbeyliKaplan
Göçbeyli
Gültepe
Güneşli
Hacıhamzalar
Halilağalar
Hisarköy
İlgincaber
İkizler

İneşir
İsmaili Hacılar
İsmaili
Kadıköy
Karalar
Karaveliler
Katrancı
Kocahalliler
Kocaköy
Koyuneli
Kozluca
Kurfalı
Kıranlı
Kırcılar
Kızıltepe
Mahmudiye
Muratlar
Okçular
Oruşlar
Öksüzler
Örenli
Örlemiş
Paşaköy
Pireveliler
Rahmanlar

Sarıcalar
Sarıcaoğlu
Saridere
Sağancı
Seklik
Süleymanlı
Tavukçukuru
Tekkede
Terzihaliller
Topallar
Tırmanlar
Ürkütler
Üçtepe
Yalnızdam
Yenikent
Yeniler
Yortanlı
Yukarıada
YukarıbeyKaplan
Yukarıbey
Yukarıcuma
Zağnoz
Zeytindağ

3.709

4.112

266

294

%98,51

%20,74

%0,16

%0,02

11.644

1.477

43

27

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BEYDAĞ

	KIRSAL BÖLGE
	NÜFUS: 12.329
	SEGE SKORU : -0,331
	SEGE KADEMESİ : 4
	YERSİS SKORU : 0,006
	YERSİS KADEMESİ : 1B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI
KENTSEL**YOĞUN****SEYREK**

Adaküre Mh.
Aktepe Mh.
Alakeçili Mh.
Atatürk Mh.
Cumhuriyet Mh.
Menderes Mh.

KIRSAL**YAKIN****UZAK**

Bakırköy Mh.
Beyköy Mh.
Çamlık Mh.
Çiftlikköy Mh.
Çomaklar Mh.
Erikli Mh.
Eğridere Mh.
Halıköy Mh.
Karaoba Mh.
Kurudere Mh.
Mutaflar Mh.
Palamutçuk Mh.
Sarıkaya Mh.
Tabaklar Mh.
Yağcılar Mh.
Yeni yurt Mh.
Yeşiltepe Mh.
Yukarıktepe Mh.
Yukarıtosunlar Mh.

	1.071	311	
	%13,08	%0,09	
	605	45	

BORNOVA

AĞIRLIKLIL KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 446.927

SEGE SKORU : 2,551

SEGE KADEMESİ : 1

YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Atatürk Mh.
Barbaros Mh.
Birlik Mh.
Ergene Mh.
Evka 3 Mh.
Evka 4 Mh.
Gazi Osman Paşa Mh.
Koşukavak Mh.
Kızılay Mh.
Merkez Mh.
Mevlana Mh.
Rafet Paşa Mh.
Serintepe Mh.
Tuna Mh.
Yeşilova Mh.
Yıldırım Beyazıt Mh.
Zafer Mh.
Çınar Mh.
İnönü Mh.

SEYREK

Çamiçi Mh.
Çamkule Mh.
Çiçekli Mh.
Doğanlar Mh.
Egemenlik Mh.
Erzene Mh.
Eğridere Mh.
Gürpınar Mh.
Işıklar Mh.
Karacaoğlan Mh.
Kayadibi Mh.
Kazımdirik Mh.
Kemalpaşa Mh.
Meriç Mh.
Naldöken Mh.
Ümit Mh.
Yeşilçam Mh.
Yunus Emre Mh.

KIRSAL

YAKIN

Beşyol Mh.
Gökdere Mh.
Karaçam Mh.
Kavaklıdere Mh.
Kurudere Mh.
Laka Mh.
Sarnıçköy Mh.
Yakaköy Mh.

UZAK

	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
Ortalama Nüfus (kişi)	14.417	9.267	777	
Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)	%98,11	%49,44	%2,37	
Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km ²)	18.771	2.599	252	

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

BUCA

AĞIRLIKLIL KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: **507.773**

SEGE SKORU : **1,093**

SEGE KADEMESİ : **2**

YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : **6B**

Alt Yerleşim Türleri

- Yoğun Kentsel Mahalle - (Nüf. Yoğ. > 7.653 kişi/km²)
- SeyreK Kentsel Mahalle - (Nüf. Yoğ. < 7.653 kişi/km²)
- Yakın Kırsal Mahalle - (İçe Merk. Uzkl. < 11,3)
- Uzak Kırsal Mahalle - (İçe Merk. Uzkl. > 11,3)
- Organize Sanayi Bölgesi

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

ÇALIŞMADA HESAPLANAN

KENTSEL

YOĞUN

Akıncılar
Atatürk
Barış
Buca Koop.
Cumhuriyet
Çaldıran
Çamlık
Çamlıkule
Çamlıpınar
Çağdaş
Dicle
Dumlupınar
Efeler
Fırat
Gaziler
Göksu
Cüven

Hürriyet
İnkılap
İnönü
İzKent
Karanfil
Kozağaç
Kuruçeşme
Laleli
Menderes
Murathan
Ufuk
Vali Rahmi Bey
Yaylacık
Yenigün
Yeşilbağlar
Yiğitler
Yıldız Mh.

SEYREK

Adatepe Mh.
Aydoğdu Mh.
Mustafa Kemal Mh.
Seyhan Mh.
Zafer Mh.
Şirinkapı Mh.

KIRSAL

YAKIN

29 Ekim Mh.
Yıldızlar Mh.

UZAK

Belenbaşı Mh.
Doğancılar Mh.
Karacaağaç Mh.
Kaynaklar Merkez Mh.
Kırıklar Mh.

13.088

9.217

996

1.100

%98,86

%45,70

%24,02

%0,29

24.291

2.966

91

64

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

ÇEŞME

	GEÇİŞ BÖLGESİ
	NÜFUS: 46.093
	SEGE SKORU : 2,380
	SEGE KADEMESİ : 1
	YERSİS SKORU : 0,048
	YERSİS KADEMESİ : 2A

	KENTSEL		KIRSAL	
	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
		16 Eylül Mh. Alaçatı Mh. Boyalık Mh. Cumhuriyet Mh. Dalyan Mh. Fahrettinpaşa Mh. Ilica Mh. Musalla Mh. Sakarya Mh. Çiftlik Mh. Üniversite Mh. İsmet İnönü Mh.	Altınkum Mh. Altinyunus Mh. Ardıç Mh. Celal Bayar Mh. Ovacık Mh. Reisdere Mh. Yalı Mh. Çakabey Mh. Şehit Mehmet Mh. Şifne Mh.	Germiyan Mh. İldır Mh. Karaköy Mh.
		2.726	1.122	718
		%77,62	%57,68	%2,16
		787	293	17

 Ortalama Nüfus (kişi)

 Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

 Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

ÇİĞLİ

	AĞIRLIKLI KENTSEL BÖLGE
	NÜFUS: 204.549
	SEGE SKORU : 1,898
	SEGE KADEMESİ : 1
	YERSİS - İZMİR MERKEZ KADEMESİ : 6B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Ahmet Efendi Mh.
Ahmet Taner Kışlalı Mh.
Egekent Mh.
Evka - 2 Mh.
Evka-5 Mh.
Güzeltepe Mh.
Köyiçi Mh.
Küçük Çiğli Mh.
Maltepe Mh.
Yeni Mahalle Mh.
Çağdaş Mh.
İzkent Mh.
Şirintepe Mh.

SEYREK

Atatürk Mh.
Ataşehir Mh.
Aydınlıkevler Mh.
Balatçık Mh.
Cumhuriyet Mh.
Esentepe Mh.
Evka - 6 Mh.
Harmandalı
GaziMustafa
Kemal Atatürk Mh.
Uğur Mumcu Mh.
Yakakent Mh.
İnönü Mh.

KIRSAL

YAKIN

Kaklıç Mh.
Sasallı Merkez Mh.

UZAK

	7.890	8.766	2.772	
	%96,89	%54,42	%0,01	
	13.924	3.980	71	

DİKİLİ

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: **45.217**

SEGE SKORU : **0,765**

SEGE KADEMESİ : **2**

YERSİS SKORU : **0,030**

YERSİS KADEMESİ : **2B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

ÇALIŞMADA HESAPLANAN

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Cumhuriyet Mh.
Gazipaşa Mh.
Salimbey Mh.
Çandarlı Mh.
İsmetpaşa Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Bademli Mh.
Deliktaş Mh.
Demirtaş Mh.
Denizköy Mh.
Esentepe Mh.
Kabakum Mh.
Katıralanı Mh.
Kocaoba Mh.
Kıroba Mh.
Kızılcukur Mh.
Merdivenli Mh.
Nebiler Mh.
Uzunburun Mh.
Yahşibey Mh.
Yaylayurt Mh.
Yenice Mh.
İslamlar Mh.

Bahçeli Mh.
Gökçeağıl Mh.
Kıratlı Mh.
Mazılı Mh.
Salihler Mh.
Samanlıkköy Mh.
Çağlan Mh.
Çukuralanı Mh.

6.411

451

688

%6,15

%0,01

%0

619

46

34

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

FOÇA

	KENTSEL		KIRSAL	
	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
		Atatürk Mh. Fevzipaşa Mh. Mustafa Kemal Atatürk Mh. Yenibağarası Mh. İsmetpaşa Mh.	Fatih Mh. Fevzi Çakmak Mh. Hacıveli Mh. Kazım Dirik Mh. Koca Mehmetler Mh.	Cumhuriyet Mh. İlıpınar Mh. Kemal Atatürk Mh. Kozbeyli Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Mh. Yeniköy Mh.
		4.352	1.382	760
		%11,14	%7,05	%3,69
		255	225	61

GAZİEMİR

TAMAMEN KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 138.519

SEGE SKORU : 1,894

SEGE KADEMESİ : 1

YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:ÇALIŞMADA
HESAPLANAN

KENTSEL

KIRSAL

YOĞUN

SEYREK

YAKIN

UZAK

Atıfbey Mh.
Emrez Mh.
Gazi Mh.
Gazikent Mh.
Yeşil Mh.Aktepe Mh.
Atatürk Mh.
Beyazevler Mh.
Binbaşı Reşatbey Mh.
Dokuz Eylül Mh.
Fatih Mh.
Hürriyet Mh.
Irmak Mh.
Menderes Mh.
Sevgi Mh.
Zafer Mh.

10.976

7.603

%97,63

%56,37

17.166

3.209

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

GÜZELBAHÇE

AĞIRLIKLI KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 36.727

SEGE SKORU : 1,459

SEGE KADEMESİ : 2

**YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

**ÇALIŞMADA
HESAPLANAN**

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Atatürk Mh.
Kahramandıre Mh.
Maltepe Mh.
Mustafa Kemal Paşa
Siteleler Mh.
Yalı Mh.
Yelki Mh.
Çelebi Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Küçükkaya Mh.
Payamlı Mh.
Yaka Mh.
Çamlı Mh.

4.232

719

%44,65

%0,02

2.006

45

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

KARABAĞLAR

TAMAMEN KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 479.592

SEGE SKORU : 0,996

SEGE KADEMESİ : 2

**YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

KIRSAL

YOĞUN

SEYREK

YAKIN

UZAK

Abdi İpekçi
Adnan Süvari
Ali Fuat Cebesoy
Arap Hasan
Aydın
Bahar
Bahriye Üçok
Bahçelievler
Barış
Basın Sitesi
Bozyaka
Cennetoğlu
Devrim
Doğanay
Esenlik
Esentepe
Esenyalı
Fahrettin Altay
Gazi

General Asım Gündüz
General Kazım Özalp
Gülyaka
Günaltay
Karabağlar
Kazım Karabekir
Kibar
Limontepe
Maliyeciler
Metin Oktay
Muammer Akar
Peker
Poligon
Refet Bele
Reis
Salih Omurtak
Sarıyer
Selvili
Sevgi

Tahsin Yazıcı
Umut
Uğur Mumcu
Vatan
Yaşar Kemal
Yunus Emre
Yurdoğlu
Yüzbaşı
Şerafettin
Çalikuşu
Özgür
Üçkuyular
İhsan Ayanak
Şehitler

Ali Fuat Erden
Aşık Veysel
Cennetçeşme
Osman Aksüner
Uzundere

Tirazlı
Kavacık

	9.165	2.241	494	
	%99,81	%85,81	%0	
	25.518	4.217	24	

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

KARABURUN

	KIRSAL BÖLGE
	NÜFUS: 11.329
	SEGE SKORU : 0,844
	SEGE KADEMESİ : 2
	YERSİS SKORU : 0,013
	YERSİS KADEMESİ : 1B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Merkez Mh.
İskele Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Anbarseki Mh.
Bozköy Mh.
Haseki Mh.
Kösedere Mh.
Parlak Mh.
Saip Mh.
Tepeboz Mh.
Yayla Mh.
İncecik Mh.

Eğlenhoca Mh.
Küçükbahçe Mh.
Mordoğan Mh.
Salman Mh.
Sarpıncık Mh.

	1.587	233	1.211
	%40,24	%0	%0,001
	432	20	24

KARŞIYAKA

TAMAMEN KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 350.100

SEGE SKORU : 1,896

SEGE KADEMESİ : 1

**YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Aksoy
Alaybey
Atakent
Bahariye
Bahriye Üçok
Bahçelievler
Bostanlı
Cumhuriyet
Dedebaşı
Demirköprü
Donanmacı
Fikri Altay
Concalar
İmbatlı

İnönü
Mavişehir
Nergiz
Örnekköy
Şemikler
Tersane
Tuna
Yalı

SEYREK

Latife Hanım Mh.
Mustafa Kemal Mh.
Zübeyde Hanım Mh.

KIRSAL

YAKIN

Sancaklı Mh.
Yamanlar Mh.

UZAK

	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
Ortalama Nüfus (kişi)	14.530	10.038	162	
Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)	%98,11	%56,21	%0	
Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km ²)	25.934	3.407	11	

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

KEMALPAŞA

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Atatürk
Aşağı Yenmiş
Cumhuriyet
Mehmet Akif Ersoy
Sekiz Eylül
Soğukpınar
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Çınarköy
Örnekköy
İstiklal

KIRSAL

YAKIN

UZAK

85. Yıl Cumhuriyet
Akalan
Ansızca
Aşağıkızılca
Beşpınar
Çambel
Çiniliköy
Damlacık
Dereköy
Kuyucak
Kızılüzüm
Mustafa Kemal
Atatürk
Nazarköy
Vişneli
Yenmiş

Bayramlı
Cumalı
Egemen
Gökyaka
Gökçeyurt
Halilbeyli
Hamzababa
Hürriyet
Kamberler
Kazımpaşa
Kemal Atatürk
Ovacık
Sarılar
Sarıçalı
Sinancılar
29 Ekim
75. Yıl Cumhuriyet

	KENTSEL	KIRSAL		
	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
		6.334	1.169	1.000
		%20,31	%2,55	%2,70
		1.107	137	204

KINIK

	KIRSAL BÖLGE
	NÜFUS: 28.691
	SEGE SKORU : -0,086
	SEGE KADEMESİ : 3
	YERSİS SKORU : 0,014
	YERSİS KADEMESİ : 1A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Aşağı Mh.
Fatih Mh.
Kocaömer Mh.
Osmaniye Mh.
Poyracık Mh.
Türkcedit Mh.
Yukarı Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Arpacaki Köseler
Aziziye Mıstıklar
Balaban Suçahlı
Bağılan Taştepe
Büyükoba Yayakent
Cumalı Yeni
Çaltı
Çanköy
Çiftlikköy
Değirmenceli
Dünderli
Hamzahocalı
Işıklar
Kalemköy
Karatekeli
Kodukburun

Arpacaki Mh.
Bademalan Mh.
Elmadere Mh.
Karadere Mh.
Musacalı Mh.
Yaylaköy Mh.
Örtülü Mh.
İbrahimaga Mh.

	2.483	407	294
	%19,49	%0,07	%0
	1.561	48	24

 Ortalama Nüfus (kişi)

 Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

 Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

KIRAZ

	KIRSAL BÖLGE
	NÜFUS: 44.105
	SEGE SKORU : -0,427
	SEGE KADEMESİ : 4
	YERSİS SKORU : 0,020
	YERSİS KADEMESİ : 1A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Ceritler Mh.
Cumhuriyet Mh.
Hisar Mh.
Kırköy Mh.
Saçlı Mh.
Suludere Mh.
Veliler Mh.
Yeni Mh.
İstiklal Mh.
Şemsiler Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Arkaçılar
Avunduruk
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Çatak
Çayağzı
Çömlekçi
Dokuzlar
Emenler
Gedik
Haliller
Kaleköy
Karabağ
Karaburç
Karaman

Ahmetler
Akpınar
Altınoluk
Bahçearası
Cevizli
Doğancılar
İğdeli
Karabulu
Kibar
Mavidere
Mersinlidere
Olgunlar
Ören
Örencik
Sarıkaya
Sarısu

	1.380	590	741
	%16,84	%0,79	%0
	677	66	63

KONAK

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL					KIRSAL		
YOĞUN					SEYREK	YAKIN	UZAK
1. Kadriye	Çahabey	Özdemir	Akman	Tuzcu	Akdeniz	Sümer	
19 Mayıs	Çankaya	Huzur	Mehtap	Tınaztepe	Akıncı	Tan	
2. Kadriye	Çimentepe	İsmet Paşa	Millet	Ulubatlı	Cengiz Topel	Türkyılmaz	
26 Ağustos	Çınartepe	Kadifekale	Mimar Sinan	Ülkü	Çınarlı	Umurbey	
Akarcalı	Dayıemir	Kahraman Mescit	Miralı	Yavuz Selim	Fevzi Paşa	Uğur	
Akın Simav	Dolaplıkuyu	Kahramanlar	Mithatpaşa	Yeni	Güneş	Vezirağa	
Ali Reis	Duatepe	Kemal Reis	Murat	Yenidoğan	Güzelyurt	Yeniğün	
Alsancak	Ege	Kocakapı	Murat Reis	Yıldız	Halkapınar	Yenişehir	
Altay	Emir Sultan	Kocatepe	Odunkapı	Zafertepe	Hilal	Yeşildere	
Altınordu	Etiler	Kosova	Pazaryeri	Zeybek	Hurşidiye	Yeşiltepe	
Altıntaş	Faik Paşa	Kubilay	Piri Reis	Zeytinlik	İmariye		
Anadolu	Fatih	Kültür	Sakarya		İsmet Kaptan		
Atamer	Ferahlı	Küçükada	Saygı		Kestelli		
Atilla	Göztepe	Kılıç Reis	Selçuk		Konak		
Aziye	Güney	Lale	Süvari		Kurtuluş		
Ballıkuyu	Güneşli	Levent	Şehit Nedim		Mersinli		
Barbaros	Cüngör	Mecidiye	Tuğaltay		Namazgah		
Bozkurt	Güzelyalı	Mehmet Akif	Trakya		Namık Kemal		
Boğaziçi	Hasan	Mehmet Ali	Turgut Reis		Oğuzlar		
İnsan	3.906				573		
Yapı	%98,79				%98,48		
Yerleşim	24.323				3.434		

MENDERES

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: 101.338

SEGE SKORU : 0,769

SEGE KADEMESİ : 2

YERSİS SKORU : 0,048

YERSİS KADEMESİ : 2A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Kasımpaşa Mh.
Kemalpaşa Mh.
Mithatpaşa Mh.

SEYREK

Akçaköy
Altıntepe
Ata
Barbaros
Cüneytbey
Dereköy
Develi
Gazipaşa
Gölcükler
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
Küner
Çukuraltı

KIRSAL

YAKIN

Bulgurca
Efemçukuru
Kısık
Oğlananası Atatürk
Oğlananası Cumhuriyet
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak
Yeniköy
Çatalca
Şaşal

UZAK

Ahmetbeyli
Ataköy
Çakaltepe
Çamönü
Çile
Çileme
Değirmendere
Gölova
Gümüldür Atatürk
Gümüldür Cumhuriyet
Gümüldür Fevzi Çakmak
Gümüldür İnönü
Karakuyu
Keler
Kuyucak
Orta
Özdere Cumhuriyet
Sancaklı

	YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
	7.418	3.545	992	1.282
	%78	%23,26	%8,66	%10,15
	10.331	1.378	95	152

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

MENEMEN

AĞIRLIKLI KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 186.182

SEGE SKORU : 0,815

SEGE KADEMESİ : 2

**YERSİS - İZMİR MERKEZ
KADEMESİ : 6B**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

**ÇALIŞMADA
HESAPLANAN**

KENTSEL

YOĞUN

30 Ağustos
Esatpaşa
Gaybi
Gölcük
Irmak
Kasımpaşa
Seydinnasrullah
Tülbentli
Zafer
İncirli Pınar
İsmet İnönü

SEYREK

29 Ekim
9 Eylül
Ahıhıdır
Atatürk
Camiikebir
Cumhuriyet
Gazi
Kazımpaşa
Kemal Atatürk
Mermerli
Ulus
Uğur Mumcu
Yahşelli
Yeşil Pınar
Zeytinlik
İstiklal

KIRSAL

YAKIN

85. Yıl Cumhuriyet
Ayvacık
Belen
Buruncuk
Çavuş
Değirmendere
Doğa
Emiralem Merkez
Fatih
Göktepe
Günerli
Hasanlar
Hatundere
Haykiran
İnönü
İğnedere

UZAK

75. Yıl Cumhuriyet
Alaniçi
Bağcılar
Bozalan
Çaltı
Çukurköy
Gazi Mustafa Kemal
Görece
Karaorman
Mustafa Kemal Atatürk
Süzbeyli
Telekler
Turgutlar
Tuzçullu
Villakent

7.129

5.213

758

461

%95,63

%28,76

%5,67

%1,98

14.930

2.055

141

53

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

NARLIDERE

KENTSEL		KIRSAL	
YOĞUN	SEYREK	YAKIN	UZAK
Atatürk Mh. Yenikale Mh. Çamtepe Mh. Çatalkaya Mh.	2. İnönü Mh. Altievler Mh. Huzur Mh. İlica Mh. Limanreis Mh. Narlı Mh. Sahilevleri Mh.		
6.036	5.862		
%86,96	%43,59		
14.383	1.616		

ÖDEMiŞ

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: 133.679

SEGE SKORU : 0,477

SEGE KADEMESİ : 3

YERSİS SKORU : 0,055

YERSİS KADEMESİ : 2A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna GöreM

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

ÇALIŞMADA HESAPLANAN

KENTSEL

YOĞUN

Akıncılar Mh.
Anafartalar Mh.
Atatürk Mh.
Bengisu Mh.
Cumhuriyet Mh.
Meşrutiyet Mh.
Mimar Sinan Mh.

SEYREK

Emmioğlu Mh.
Günlüce Mh.
Hürriyet Mh.
Kaymakçı Mh.
Kuvvetli Mh.
Süleyman Demirel Mh.
Türkmen Mh.
Umurbey Mh.
Yeniceköy Mh.
Yolüstü Mh.
Zafer Mh.
Üç Eylül Mh.
İnönü Mh.

KIRSAL

YAKIN

Balabanlı
Bayırlı
Bebekler
Beyazıtlar
Birgi
Büyükavulcuk
Çağlayan
Çobanlar
Demircili
Dereuzunyer
Dolaylar
Ertuğrul
Gereli
Gerçekli
Gölcük
Hacıhasan
Işık
Karadoğan
Karakova
Kazanlı
Kurucuova
Köseler
Küçükavulcuk
Kışla
Mursallı
Ocaklı
Ortaköy
Oğuzlar
Sekiköy
Seyrekli
Şirinköy
Türkönü
Üzümlü
Üçkonak
Yeniköy

UZAK

Alaşarlı
Artıcak
Bademli
Bozcayaka
Bozdağ
Bucak
Bülbüller
Bıçakçı
Cevizalan
Çamlıca
Çamyayla
Çayır
Demirdere
Emirli
Güney
Hamam
Horzum
İlkkurşun
Kayaköy
Kemenler
Kemer
Kerpiçlik
Konaklı
Kutlubeyler
Köfönder
Küre
Küçükören
Kızılca
Kızılcaavlu
Mescitli
Orhangazi
Ovacık
Ovakent
Pirinççi
Suçıktı
Süleymanlar
Tekke
Tosunlar
Uzundere
Veliler
Yeşilköy
Yusufoğru
Yılanlı

4.716

4.635

462

551

%99,35

%26,49

%0,06

%0,02

15.446

1.379

63

44

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

SEFERİHİSAR

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: 48.320

SEGE SKORU : 1,005

SEGE KADEMESİ : 2

YERSİS SKORU : 0,037

YERSİS KADEMESİ : 2B

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:ÇALIŞMADA
HESAPLANAN

KENTSEL

KIRSAL

YOĞUN

SEYREK

YAKIN

UZAK

Camikebir Mh.
Çolak İbrahim Bey Mh.
Hıdırlık Mh.
Sıgacık Mh.
Tepecik Mh.
Turabiye Mh.
Ulamış Mh.

Beyler Mh.
Düzce Mh.
Gödençe Mh.
Gölcük Mh.
Kavakdere Mh.
Orhanlı Mh.
Turgut Mh.
Çamtepe Mh.
İhsaniye Mh.

Atatürk Mh.
Bengiler Mh.
Cumhuriyet Mh.
Mersin Alanı Mh.
Payamlı Mh.

4.973

459

1.875

%31,52

%0,28

%12,05

441

23

135

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

SELÇUK

AĞIRLIKLIL KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: **37.386**

SEGE SKORU : **0,954**

SEGE KADEMESİ : **2**

YERSİS SKORU : **0,042**

YERSİS KADEMESİ : **2A**

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

ÇALIŞMADA HESAPLANAN

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

14 Mayıs Mh.
Atatürk Mh.
Cumhuriyet Mh.
İsa Bey Mh.
Zafer Mh.

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Acarlar Mh.
Barutçu Mh.
Belevi Mh.
Çamlık Mh.
Havutçulu Mh.
Sultaniye Mh.
Şirince Mh.
Zeytinköy Mh.

Gökçealan Mh.

	KENTSEL	KIRSAL
	YOĞUN	SEYREK
	YAKIN	UZAK
Ortalama Nüfus (kişi)	6.277	964
Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)	%2,63	%0
Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km ²)	627	37

TİRE

GEÇİŞ BÖLGESİ

NÜFUS: 86.315

SEGE SKORU : 0,689

SEGE KADEMESİ : 2

YERSİS SKORU : 0,059

YERSİS KADEMESİ : 2A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

TÜİK

Köy-Belediye
Nüfusuna Göre:

20 Bin Nüfus
Eşiğine Göre:

**ÇALIŞMADA
HESAPLANAN**

KENTSEL

YOĞUN

4 Eylül
Cumhuriyet
Hürriyet
Ketenci
Kurtuluş

SEYREK

Adnan Menderes
Atatürk
Bahariye
Dere
Duatepe
Dumlupınar
Ertuğrul
Fatih
Kaplan
Paşa
Toki
Turan
Yeni
İbni Melek
İhsaniye
İpekçiler
İstiklal

KIRSAL

YAKIN

Akkoyunlu
Akçaşehir
Armutlu
Boynuyoğun
Büyükkemerdere
Büyükkömürcü
Cambazlı
Çayırılı
Çiniyeri
Çukurköy
Dallık
Dağdere
Derebaşı
Dereli
Dündarlı

Hisarlık
Işıklı
Kürdüllü
Küçükkemerdere
Küçükkömürcü
Karaca Ali
Karateke
Kireli
Musalar
Ortaköy
Peşrefli
Topalak
Turgutlu
Yamandere
Yemişler

UZAK

Akmescit
Akyurt
Alacalı
Alaylı
Ayaklıkırı
Başköy
Büyükkale
Çeriközü
Çobanköy
Dibekçi
Doğanlı
Eskioba
Eğridere
Gökçen
Halkapınar
Hasançavuşlar
Işıklar
Kahrat

Kocaaliler
Kurşak
Küçükburun
Küçükkale
Kırtepe
Kızılcahavlular
Mahmutlar
Mehmetler
Osmançık
Saruhanlı
Sarılar
Somak
Toparlar
Üzümler
Yenioba
Yeniçiftlik
Yenişehir
Yeğenli

4.606

2.332

353

363

%99,87

%39,70

%0,37

%0,05

15.705

2.787

52

37

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

TORBALI

AĞIRLIKLI KENTSEL BÖLGE

NÜFUS: 194.285

SEGE SKORU : 0,922

SEGE KADEMESİ : 2

YERSİS SKORU : 0,116

YERSİS KADEMESİ : 3A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

Alpkent Mh.
Atatürk Mh.
Ayrancılar Mh.
Ertuğrul Mh.
Tepeköy Mh.

SEYREK

Arslanlar Mh.
Cumhuriyet Mh.
Eğerci Mh.
Fevzi Çakmak Mh.
Karşıyaka Mh.
Muratbey Mh.
Pamukyazı Mh.
Torbalı Mh.
Yedi Eylül Mh.
Yemişlik Mh.
Yeni Mh.
Çaybaşı Mh.
Özbey Mh.
İnönü Mh.
Şehitler Mh.

KIRSAL

YAKIN

19 Mayıs
Ahmetli
Atalan
Bahçelievler
Çamlıca
Çapak
Dirmil
Düverlik
Gazi Mustafa Kemal
Kaplancık
Karakuyu
Kazım Karabekir
Kuşçuburun
Kırbaş
Mustafa Kemal Atatürk

UZAK

Bozköy
Bülbüldere
Çakırbeyli
Dağkızılca
Dağteke
Demirci
Göllüce
Helvacı
İstiklal
Karakızlar
Karaot
Ormanköy
Saipler
Tulum
Türkmenköy
Yeşilköy
Yoğurtçular

12.646

6.370

1.128

562

%90,27

%31,77

%4,59

%0,28

12.340

1.327

184

86

Ortalama Nüfus (kişi)

Ortalama İnşa Edilmiş Alan Oranı (%)

Ortalama Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

URLA

	GEÇİŞ BÖLGESİ
	NÜFUS: 69.550
	SEGE SKORU : 1,295
	SEGE KADEMESİ : 2
	YERSİS SKORU : 0,061
	YERSİS KADEMESİ : 2A

ŞEHİRLEŞME ORANLARI

KENTSEL

YOĞUN

SEYREK

Altıntaş	Rüstem
Atatürk	Sıra
Camiatik	Torasan
Denizli	Yaka
Hacı İsa	Yelaltı
İskele	Yeni
İçmeler	Yenice
Kalabak	Yenikent
Kuşçular	
M. Fevzi Çakmak	
Naipli	

KIRSAL

YAKIN

UZAK

Bademler
Çamlıçay
Güvendik
Ovacık
Özbek
Şirinkent
Zeytinalanı

Balıklıova
Barbaros
Birgi
Demircili
Gülbağçe
Kadıovacık
Nohutalan
Uzunkuyu
Yağcılar
Zeytineli
Zeytinler

	2.517	2.002	701
	%34,08	%30,90	%0,19
	1.607	1.247	55

SANAYİ BÖLGELERİ

İzmir İli Sanayi ve/veya Organize Sanayi Bölgesi Olan İlçeler*:

Aliğa

- Aliğa Kimya İhtisas ve Karma

Bergama

- Bergama

Buca

- Buca Ege Giyim

Çiğli

- Atatürk

Gaziemir

- ESBAŞ Ege Serbest Bölgesi

Kemalpaşa

- Bayosb (Bağyurdu)
- Kemalpaşa

Kınık

- Kınık

Menderes

- İTOB

Menemen

- Menemen Plastik İhtisas
- İZBAŞ İzmir Serbest Bölgesi

Tire

- Tire

Torbalı

- Torbalı
- Pancar

*Ödemiş İlçesinde yer alan Ödemiş OSB yeni faaliyete geçmesi nedeniyle burada kapsam dışında tutulmuştur.

EK: Kentsel ve Kırsal Alan Tespitine Yönelik Küresel Veri Platformları

JOINT RESEARCH CENTRE (JRC)

Global GHSL
Data Layers

Bağlantı: <https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/visualisation.php>

European
Settlement
Map R2019

Bağlantı: <https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ESMVisualisation.php>

OECD

OECD
Regions and
Cities Data
Visualisation

Bağlantı: https://regions-cities-atlas.oecd.org/FUA/x/x/T_T/2018

World Cities
Tool

Bağlantı: <http://www.worldciestool.org/>

EU ESPON

FUORE Tool

Bağlantı: <https://fuore.espon.eu/>

COPERNICUS

Urban Atlas
2018

Bağlantı: <https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018>

THE PUDDING

Human
Terrain

Bağlantı: https://pudding.cool/2018/10/city_3d/

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Corine Türkiye

Bağlantı: <http://corine.tarimorman.gov.tr/corine/>

THE NYU URBAN EXPANSION PROGRAM

Atlas of Urban
Expansion

Bağlantı: <http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/>

COLUMBIA UNIVERSITY

Global
Rural-Urban
Mapping
Project
(GRUMP)

Bağlantı: <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1>

HARVARD UNIVERSITY

Metroverse:
The Growth
Lab's Urban
Economy
Navigator

Bağlantı: <https://metroverse.cid.harvard.edu/>

KAYNAKÇA

- ABS (2017). The Australian Statistical Geography Standard (ASGS) Remoteness Structure. Australian Bureau of Statistics (ABS). <https://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/remoteness+structure>
- Angel, S., Parent, J., Civco, D.L., Blei A.M. (2011). Making Room for a Planet of Cities Lincoln Institute of Land Policy. Doi:10.4337/9781849808057.00023. <https://www.lincolnst.edu/publications/policy-focus-reports/making-room-planet-cities>
- Barbier, M., G. Toutin, D. Levy (2016). "L'accès aux services, une question de densité des territoires", <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908098>
- Bekdemir, Ü., Kocaman, S., Polat, S. (2015). Yeni Büyükşehir Yasası Sonrasında Türkiye'de Şehir Nüfusu ve Şehir Yerleşmeleri. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 19 (32), 277-297. <https://doi.org/10.17295/dcd.27217>
- Beyazlı, D., Aydemir, S., Öksüz, A. M., Özlü, S. (2017). Rural typology with and inductive approach. *International Journal Of Environmental Research*, vol.11, 225-241. <https://doi.org/10.1007/s41742-017-0022-6>
- Beyhan, B. (2019). The delimitation of planning regions on the basis of functional regions: An algorithm and its implementation in Turkey. *Moravian Geographical Reports*, 27, 15 - 30. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-delimitation-of-planning-regions-on-the-basis-Beyhan/5b36759dca59351be68814b6e3760df7943ab7e4>
- BM (2020). 2019 SDG Index for Latin America and the Caribbean. <https://sdgindex.org/reports/2019-sdg-index-for-latin-america-and-the-caribbean/>
- BM (2021). Country Profiles. <https://dashboards.sdgindex.org>
- Bocquier, P. (2005). World Urbanization Prospects: an alternative to the UN model of projection compatible with the mobility transition theory. *Demographic Research*, Vol. 12 (9), pp. 197-236. <https://www.demographic-research.org/volumes/vol12/9/>
- Bosker, M., Park, J.; Roberts, M. (2019). Definition Matters: Metropolitan Areas and Agglomeration Economies in a Large Developing Country. Background Paper for Time to ACT. World Bank, Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32457>
- Brabant Center for Sustainable Development (2020). SDG Index and Dashboards Report for European Cities. <https://euro-cities.sdgindex.org/>
- Brezzi, M., Piacentini, M., Rosina, K., Sanchez-Serra D. (2012). Redefining urban areas in OECD countries, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/regional/redefiningurbananewwaytomeasuremetropolitanareas.htm>
- Buettner T., (2015). Urban estimates and projections at the United Nations: The strengths, weaknesses and underpinnings of the world urbanisation prospects. *Spatial Demography*, 3(2): pp. 91-108. Goldsmith O. 1770. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40980-015-0004-2>
- Cantarino, I., Goerlich, F.J., Reig, E. (2012). Population grid uses in the context of regional rural/urban typology. An application to Spain. İçinde: International conference on regional science the challenge of regional development in a world of changing hegemonies: Knowledge, competitiveness and austerity. Spain, Bilbao, 22-23 November 2012. <https://old.aecr.org/web/congresos/2012/Bilbao2012/htdocs/pdf/p375.pdf>
- Cavalli, L., Farnia, L. (2018). Per un'Italia sostenibile: l'SDSN Italia SDGs City Index 2018. Fondazione Eni Enrico Mattei. <https://www.feem.it/m/projects/2018-cavallifarnia-sdsnitaliasdgscityindex2018.pdf>
- Ceylan, S., Somuncu, M. (2018). Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek. *TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu*, 1141-1155. http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2018/12/30.Y%C4%B1l.TamMetin84Serdar-CEYLAN_-Mehmet-SOMUNCU2.pdf
- CIESIN (2011). Global Rural-Urban Mapping Project, Version 1 (GRUMPv1): urban Extents Grid. Columbia University. Center for International Earth Science Information Network. <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1>
- Cohen, B. (2006). Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projections, and Key Challenges for Sustainability. *Technol. Soc.*, 28, 63-80. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X05000588>
- Copus, A.K., Psaltopoulos, D., Skuras, D., Terluin, I., Weingarten, P. (2008). Approaches to Rural Typology in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC48464>
- Corbane, C., Pesaresi, M., Kemper, T., Politis, P., Florczyk, A. J., Syrris, V., Melchiorri, M., Sabo, F., Soille, P. (2019).

Automated global delineation of human settlements from 40 years of Landsat satellite data archives, *Big Earth Data*, 3:2, 140-169, DOI: 10.1080/20964471.2019.1625528. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20964471.2019.1625528>

Çezik, A. (1982). Kent Eşiği Araştırması (Türkiye İçin Kent Tanımı), DPT Yayınları No: 1838, SPB350, Ankara.

Çopuroğlu, M. (2017). Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yer Alan Kırsal Yerleşmelerin Sorunları Üzerine Bir Deneme. *Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi*, 2 (2), 18-32. <https://doi.org/10.30785/mbud.345017>

Dijkstra, L., Poelman H. (2014), "A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanization." European Commission Urban and Regional Policy. Working paper 1 (2014). https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_01_new_urban.pdf

Dijkstra, L., Florczyk, A. J., Freire, S., Kemper, T., Pesaresi M., Schiavina, M. (2019). "Applying the Degree of Urbanization to the Globe: A New Harmonized Definition Reveals a Different Picture of Global Urbanization." Unpublished manuscript. European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119020300838?dgcid=rss_sd_all

Dijkstra, L., Poelman, H., Veneri, P. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area, OECD Regional Development Working Papers, No. 2019/11, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-eu-oecd-definition-of-a-functional-urban-area_d58cb34d-en

DOĞAKA (2015). TR63 Bölgesi Kırsal Kentsel Bölgeler Analizi. ISBN: 978-605-64717-1-1. <https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/tr63-bolgesi-kirsal-kentsel-bolgeler-analizi/199>

DPT (1982). Türkiye'de yerleşme merkezlerinin kademelenmesi: ülke yerleşme merkezleri sistemi. Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yörelere Dairesi Başkanlığı, Ankara. <https://yysis.gov.tr/web/File/1982.pdf>

Durantón, G. (2015). Growing through cities in developing countries. *The World Bank Research Observer* 30(1): 39-73. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24808>

Ellis, P., Roberts. M. (2016). Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability. World Bank. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22549>

Esenler Şehir ve Düşünce Merkezi (2019). Esenler'de Sürdürülebilir Yaşam. <https://esenler.bel.tr/sehir-dusunce/yayinlar/esenlerde-surdurulebilir-yerlesim/>

European Commission (2018). Urban centres in Turkey, Global Human Settlement, <http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/cl.php?wcw=230>

European Union, FAO, UN-Habitat, OECD and the World Bank (2021). Applying the Degree of Urbanisation A Methodological Manual to Define Cities, Towns and Rural Areas for International Comparisons. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499>

Eurostat (2015). Eurostat regional yearbook 2015. <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395>

Forstall, R.L., Chan, K.W. (2015). Urban places: statistical definitions *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (second ed.), <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.74042-6>

Gökyurt, F., Kındap, A., Sarı, V. İ. (2015). Türkiye İçin Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli mi? *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 24(1), ss. 1-32. <https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjeU16Y3pNdZ09/turkiye-icin-yeni-bir-sehir-tanimi-gerekli-mi->

Gülümser, A. A., Baycan Levent, T., Nijkamp, P. (2011). Türkiye'nin kırsal yapısı: AB düzeyinde bir karşılaştırma. *İTÜ Dergisi*, 9(2). http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/article/view/1058

Imhoff, M. L., Lawrence, W. T., Stutzer, D. C., Elvidge, C. D. (1997). A Technique for Using Composite Dmsp/Ols City Lights Satellite Data to Map Urban Area. *Remote Sensing of Environment* 61(3): 361-370. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Technique-for-Using-Composite-DMSP%2FOLS-%22City-Data-Imhoff-Lawrence/ba22b8f7ce9061ca5823c14db4f8238263d145bf>

Jonard F., Lambotte M., Ramos F., Terres J.M., Bamps C. (2009). Delimitations of rural areas in Europe using criteria of population density, remoteness and land cover. European Commission – JRC Scientific and Technical Reports, European Communities. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC49927>

Melchiorri M., Schiavina M., Freire, S., Maffeni L., Kemper, T., Dijkstra L. (2021). Applying the Degree of Urbanisation Method to National Population and Housing Census with GHSL Tools, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-37556-2, <http://dx.doi.org/10.2760/939289,JRC124765>

- OECD (2012). Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Yayınları, Paris. <https://www.oecd.org/regional/regional-policy/redefining-urban-9789264174108-en.htm>
- OECD (2013). Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD Metropolitan Database, <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf>
- OECD (2018). Regions and Cities at a Glance 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2018_reg_cit_glance-2018-en
- OECD (2020a). Rural Well-being: Geography of Opportunities, OECD Rural Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/d25cef80-en>.
- OECD (2020b). A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals Synthesis Report. <http://www.oecd.org/regional/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals-e86fa715-en.htm>
- Öğdül, H. (2010). Urban and Rural Definitions in Regional Context: A Case Study on Turkey, *European Planning Studies*, 18(9), 2010. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2010.492589>
- Öngel, S., Uluçay, H., Etili, B. (2005). Türkiye'de kırsal alanların AB ve OECD kriterlerine göre yeniden tanımlanması. İçinde Öğüt, H.(Ed) *Kırsal Planlama Üzerine Tartışmalar 1999-2009*. (254-262) İstanbul/MSGSÜ Basımevi. https://www.academia.edu/2971386/_T%C3%BCrkiye_de_K%C4%B1rsal_Alanlar%C4%B1n_AB_ve_OECD_kriterlerine_G%C3%B6re_Yeniden_Tan%C4%B1mlanmas%C4%B1_MSGS%C3%9C_7_K%C4%B1rsal_Alan_Planlamas%C4%B1_Semineri_8_Haziran_2005_Habip_Ulu%C3%A7ay_ve_Bahar_Etili_ile_birlikte_
- Özçağlar, A. (2016). Büyükşehir Belediyeli İllerde Kır ve Kent Nüfusunun Tespiti Mümkün mü? TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı:271-291. Ankara. http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2016/12/Int_semp_BC1.pdf
- Perlin, R. (2010). Theoretical approaches of methods to delimitate rural and urban areas Additional contact information, *European Countryside*, vol. 2, issue 4, 182-200
- Pizzoli, E., Gong, X. (2007). How to best classify rural and urban? Fourth International Conference on Agriculture Statistics (ICAS-4), Beijing, <http://www.stats.gov.cn/english/icas>
- Plessis, V., Beshiri, R., Bollman, R. (2001). Definitions of "Rural", Statistics Canada, Ottawa, Canada. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/21-006-x/21-006-x2001003-eng.pdf>
- PopGrid (2020). Leaving No One Off The Map: A Guide for Gridded Population Data for Sustainable Development. POPGRID Data Collaborative. <https://static1.squarespace.com/static/5b4f63e14eddec374f416232/t/5eb-2b65ec57506f0adb1feb/1588770424043/Leaving+no+one+off+the+map-4.pdf>
- Pozzi, F., Elvidge, C. D., Small, C., (2005). Spatial Analysis of Global Urban Extent from Dmsp-Ols Night Lights. *Remote Sensing of Environment* 96(3-4): 277-291. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425705000696>
- Red Española para el Desarrollo Sostenible (2018). Mirando Hacia El Futuro Ciudades Sostenibles: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas. <https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf>
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE-2017. Ankara. <https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/ilce-sege-raporlari>
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE-2017. Ankara. <https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/il-sege-raporlari>
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2020a). Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri. Ankara. <https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/analitik-calismalar/01142b>
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2020b). Türkiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu. Ankara. <https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/analitik-calismalar/01144b>
- Sarı, V.İ., Gökyurt, F. Doğan, T. (2019). Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler İle Türkiye de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi, *Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı:1*, Ankara. <https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/raporlar-ve-yayinlar/01138b>
- Sat, N. Aydan, Gürel Üçer, Z., Varoş, Ç., Yenigül, S. (2017). Sürdürülebilir Kentler İçin Çok Merkezli Gelişme: Ankara Metropolitan Kenti İçin Bir Değerlendirme. *Ankara Araştırmaları Dergisi*, 98-107.
- Small, C., F. Pozzi, C. D. Elvidge. (2005). "Spatial Analysis of Global Urban Extent from DMSP-OLS Night Lights." *Remote Sensing of Environment* 96: 277-291. doi:10.1016/j.rse.2005.02.002

Statistics New Zealand (2004). New Zealand: An Urban/Rural Profile. Wellington: Statistics New Zealand. <https://www.ehinz.ac.nz/indicators/population-vulnerability/urbanrural-profile/>

Sutton, P. C. (2003). A scale-adjusted measure of "urban sprawl" using nighttime satellite imagery. *Remote Sensing of Environment* 86: 353-363. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425703000786>

TÜBİTAK Proje no. 117K824. İzmir Örneği ile Türkiye'de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması. TÜBİTAK 1003-SBB-KENT Türkiye'de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm Çağrısı Projesi. <http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/>

TÜİK (2021a). Kır/Kent Tanımının Revizyonu. TÜİK İnternet Adresi. <https://www.resmiistatistik.gov.tr/detail/subject/kir-kent-taniminin-revizyonu/>

TÜİK (2021b). Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Surdurulebilir-Kalkinma-Gostergeleri-2010-2019-37194&dil=1>

Uchida, H., Nelson, A. (2009). Agglomeration Index: Towards a New Measure of Urban Concentration. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9039>

UN DESA (2018). World Urbanization Prospects 2018. URL <https://esa.un.org/unpd/wup/>

UN Habitat (2021). Survey on accountability, transparency and the targets of SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11: Sustainable Cities and Communities. <https://uni.unhabitat.org/sdg11-survey-english/>

UN Statistical Commission (2020). "A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons", <https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdf>

United Nations (2002). World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <http://www.megacities.uni-koeln.de/documentation/megacity/statistic/wup2001dh.pdf>

United Nations (2004). World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <http://www.megacities.uni-koeln.de/documentation/megacity/statistic/wup2003.pdf>

United Nations (2006). World Urbanization Prospects: The 2005 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.445.9975&rep=rep1&type=pdf#:~:text=The%202005%20Revision%20of%20World,in%20the%20world%20in%202005.>

United Nations (2012). World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <https://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2012-revision.html#:~:text=The%20report%2C%20World%20Population%20Prospects,to%201.8%20billion%20in%202050.>

United Nations (2013). World Economic and Social Survey: Sustainable Development Challenges, Department of Economic and Social Affairs, New York. <https://www.un.org/en/development/desa/publications/world-economic-and-social-survey-2013-sustainable-development-challenges.html>

United Nations (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <https://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-urbanization-prospects.html#:~:text=Today%2C%2054%20per%20cent%20of,66%20per%20cent%20by%202050.&text=The%20urban%20population%20of%20the,to%203.9%20billion%20in%202014.>

United Nations (2018). World Urbanization Prospects, New York.

United Nations (2020). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Data Tables and Highlights. New York: United Nations Secretariat, Population Division. <https://population.un.org/wup/Publications/>

United Nations Statistical Commission (2020). Report on the fifty-first session (3–6 March 2020) Economic and Social Council Official Records, 2020 Supplement No. 4. <https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-37-FinalReport-E.pdf>

UVAL (2014). A Strategy for Inner Areas in Italy: Definition, Objectives, Tools and Governance. The Public Investment Evaluation Unit (UVAL) of Italy. https://www.agenziaco-esione.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/MUVAL_31_Aree_interne_ENG.pdf

World Bank ve International Monetary Fund (2013). Global Monitoring Report 2013: Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals. Washington, DC: The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13330>

Yolođlu, A , Zorlu, F . (2020). Türkiye'de Kırsallığın ve Kırsal Alanların Tanımlanması: Bir Yöntem Denemesi . Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 145-176. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/meusbd/issue/55362/715445>

Yüceşahin, M., Özgür, E. (2008). Türkiye Kentlerinin Kentleşme Düzeylerinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Deđişkenlerle Belirlenmesi. Cođrafi Bilimler Dergisi, 6 (2), 115-139. https://doi.org/10.1501/Cogbil_0000000089

İZMİR KALKINMA AJANSI

Megapol Çarşı Kule, Halkapınar Mahallesi,
1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19, 35170 Konak/İzmir

T. +90 232 489 81 81 **F.** +90 232 489 85 05

www.izka.org.tr